

REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS CUADROS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA**

Tesis presentada en opción al grado científico de

Doctor en Ciencias de la Educación

ROY ROGER LABAÑINO LABAÑINO

Guantánamo, 2022

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS CUADROS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autor: M. Sc. Roy Roger Labañino Labañino, Prof. Auxiliar

Tutores: Dr. C. Félix Fernando Ulloa Arredondo. Prof. Titular

Dr. C. Cristina de la C. Fernández Cabezas. Prof. Titular

Guantánamo, 2022

AGRADECIMIENTOS

Al claustro de profesores de la Escuela Provincial del Partido “Israel Reyes Zayas”, en especial a los docentes del departamento de Ciencias de la Dirección por acogerme como parte de una familia muy especial.

A los doctores Félix Fernando Ulloa Arredondo y Cristina Fernández Cabezas, mis tutores, por todos los saberes compartido y haber confiado en mí.

Al doctor Roelbis por su ayuda incondicional; a la doctora Raquel Lorenzo, por su guía en mis primeros pasos; a la doctora Xiomara Ravelo por sus sabios consejos; al doctor Reudennis Salas, quien a pesar de su juventud ha demostrado sus probadas cualidades y conocimientos; al doctor Carlos Moreira por su ayuda cuando no encontraba el camino.

A la profesora Gertrudis por la revisión paciente, comprometida y certera de esta obra.

A los doctores del ICCP por sus enseñanzas y ayuda oportuna, en especial a: Teresa, Lázara, Liset y Héctor.

A los doctores Yoandra Betancourt Almaguer y Lisardo García Ramis, por sus excelentes oponencias en el proceso de predefensa.

Al consejo de dirección de la Níco López y de la Escuela provincial del PCC en Guantánamo, por el apoyo brindado y la confianza depositada.

A mis amigos, por su paciencia, lealtad y apoyo, en especial a: Adrián, Mario, Daniel, Roydis, Dionis, Yamilena, Yaumara, Ledys, Marelis y Lisandra.

A mi familia en especial a mi padre, ejemplo que inspira mis pasos, a mi madre, por su apoyo incondicional a toda prueba, a mis hermanas y mis sobrinas.

A todos muchas gracias.

DEDICATORIA

- *A mi familia, en especial a Roger Enrique, mi hijo.*
- *Al Sistema de Escuelas del Partido, por darme la oportunidad de crecer personal y profesionalmente.*
- *A todos los cuadros del Partido Comunista de Cuba, que, en condiciones muy difíciles, enfrentan con valentía cada reto.*

SÍNTESIS

La tesis aborda la temática de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Se sistematizan los referentes teórico-metodológicos y antecedentes históricos del objeto de investigación. El estudio diagnóstico, permitió caracterizar el estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el Comité Municipal del Partido de Guantánamo. El objetivo de la tesis que se presenta es, fundamentar una concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el proceso de superación política e ideológica, la cual contribuya a favorecer un desempeño creativo – transformador en su labor especializada de dirección. La concepción está estructurada en dos componentes: el teórico y el metodológico, lo cual conforma un sistema: en el primero, se establecen los elementos teóricos que la sustentan, y en el segundo, las acciones metodológicas necesarias, para contribuir al logro del objetivo propuesto. La contribución a la teoría se centra en la conceptualización de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, así como en la determinación y formulación del principio de intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, el cual garantiza la orientación, estructuración y relaciones de los componentes de la concepción pedagógica propuesta. La constatación de su validez, evidenció que la concepción pedagógica propuesta es adecuada, al demostrar en los facilitadores y participantes - cuadros, transformaciones cualitativas superiores.

ÍNDICE

Páginas

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LOS CUADROS DEL PCC. REFERENTES TEÓRICO - METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD	10
1.1 Fundamentos teóricos del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.....	10
1.1.1 Referentes teórico – metodológicos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica	17
1.2 Antecedentes históricos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.....	27
1.3 Diagnóstico del estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.....	39
Conclusiones del Capítulo	54
CAPÍTULO 2. LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS CUADROS DEL PCC EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA. UNA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA	55
2.1 Fundamentos teóricos de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.....	55
2.2 Concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.....	62
2.3 Constatación de la validez de la concepción pedagógica propuesta.....	93
Conclusiones del Capítulo 2.....	118
CONCLUSIONES GENERALES	119
RECOMENDACIONES.....	120
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La sociedad cubana se encuentra signada por las complejidades y contradicciones propias del proceso de transición socialista (Fernández, 2013), en un contexto sociopolítico singular, matizado por la actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y el recrudecimiento de la hostilidad del gobierno norteamericano hacia el país. La misma, tiene implicaciones económicas, financieras, culturales e ideológicas; limitaciones en el funcionamiento adecuado de las organizaciones políticas y de masas, incide en la aparición de fenómenos como: la apatía, el desinterés, insuficiencias en los espacios de debate para el análisis y solución de los problemas, entre otros.

Los asuntos antes referidos, imponen retos al PCC, que, en su condición de la vanguardia organizada de la nación cubana, se sustenta en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado (Constitución de la República de Cuba, 2019). En ese contexto la labor política e ideológica de sus cuadros y militantes debe ser creativa, diferenciada, personalizada y continua (Partido Comunista de Cuba, 2012a), de manera que permita desarrollar en ellos habilidades para la interpretación y el razonamiento lógico que contribuyan a la transformación de las problemáticas sociales que enfrentan durante su labor de dirección.

Desde el 1er Congreso celebrado en 1975 hasta el 8vo Congreso del PCC en 2021, se insiste en la necesidad de transformar las vías y estilos de dirección, evitar la utilización de métodos burocráticos, fomentar la iniciativa creadora; conocer las particularidades de cada territorio, centro de trabajo y las personas para desarrollar estrategias y acciones individualizadas; así como preparar a los cuadros de dirección desde una perspectiva integral, alejada de esquematismos y formalismos, todo lo cual les permita dar respuesta a los problemas nuevos, diversos y complejos que se presentan.

En tal sentido, en el marco de la Primera Conferencia Nacional del PCC se planteó:

(...) debemos meditar en los efectos contraproducentes de viejos hábitos que nada tienen que ver con el papel de vanguardia de la organización en la sociedad, entre ellos la superficialidad y formalismo con que se desarrolla el trabajo político-ideológico, la utilización de métodos y términos anticuados que no tienen en cuenta el nivel de instrucción de los militantes, la realización de reuniones excesivamente extensas (...). (Partido Comunista de Cuba, 2012a, p. 2)

Así, en los objetivos de trabajo 49, 66 y 77, aprobados en este evento, se remarcó, como prioridad del PCC, el logro de un pensamiento y actuación creativa entre sus cuadros, aspectos reiterados en diversos espacios de la vida partidista por su importancia para legitimar, en las actuales y futuras circunstancias, su papel en la sociedad cubana. En el 8vo Congreso del PCC (Partido Comunista de Cuba, 2021b), al valorar el cumplimiento de estos objetivos se reconoce que resultan insuficientes los resultados obtenidos.

A partir de estos análisis se infiere la necesidad de que los cuadros del PCC desarrollen un pensamiento crítico y problematizador de su realidad que le permita buscar nuevas vías de solución a los problemas presentes en su labor especializada de dirección. Esta debe ser estimada desde una visión renovadora, en el proceso de superación política e ideológica en que se encuentran inmersos.

A su vez, el proceso de superación política e ideológica, dadas sus potencialidades para la ampliación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios para la labor de dirección de los cuadros del PCC, debe constituirse en un eslabón mediador que facilite la búsqueda de nuevas vías de solución para los problemas, desde un pensamiento flexible y divergente que no se contraponga a lo normado, sino que encuentre maneras reflexivas y creadoras para instrumentar estas normativas.

Dadas las particularidades de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC en la sociedad cubana, la complejidad de los problemas de naturaleza política e ideológica que enfrentan y las características distintivas de la superación que reciben; resulta necesario profundizar en los aspectos teórico – metodológicos para la estimulación de la creatividad, como garantía de un óptimo aprovechamiento de las acciones de

superación para el desarrollo de un pensamiento flexible, crítico, transformador para el enriquecimiento de su labor como cuadros del PCC.

Sobre la estimulación de la creatividad se han realizado diversas investigaciones, A nivel internacional se pueden citar los trabajos de Darkin (1937), Guilford (1950), Mednick (1962), De Bono (1970 y 1986) Torrance (1979), Mackinnon (1980), Rogers (1982), Amabile (1983), Sternberg (1988), De la Torre (1996, 2004), Romo (2009), Guilera (2011), Elisondo (2013a, 2013b,), Elisondo y Donolo (2014a, 2014b, 2014c) entre otros. Estos estudiosos abordan aspectos de la actividad creadora y su estimulación, resaltan el valor de la motivación, de las capacidades humanas adquiridas, así como el papel de la educación en este proceso. Sin embargo, en ellas resulta insuficiente la estimación de las particularidades de una sociedad en transición socialista.

En tal sentido, a nivel nacional se resaltan las investigaciones de: Martínez (1995, 2003 y 2009), González (1990, 1994, 1997,2004), Chivás (1992), Mitjás (1995), Mongeotti (2001), Macías (2002), Fariñas (2004), Torres (2005), García (2006), Lorenzo (2008, 2013) Bermúdez y Pérez (2009), Chivás (2012), Borroto (2010, 2011, 2013, 2014), Polo (2014), Angueira (2015), entre otros; estos investigadores proponen modelos, estrategias, proyectos para la estimulación y desarrollo de la creatividad, en los cuales, aunque se alude a las características del contexto cubano y constituyen propuestas integradoras, resultan insuficientes para su instrumentación en la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, dadas las singularidades de su labor especializada de dirección.

Por otra parte, en el Sistema de Escuelas del Partido (SEP)¹, son insuficientes las investigaciones en torno a la estimulación de la creatividad, aunque se destacan las de: Santana (2002), Toledo (2006), Laurencio (2006), Molina (2012), Montero (2014), Betancourt (2015). En ellas se aportan valiosos aspectos sobre la actividad creadora en la preparación, capacitación y superación de cuadros y reservas; aun así, resulta

¹ Se hace referencia al Sistema de Escuelas del Partido (SEP), creadas el 2 de Diciembre de 1960 por el Comandante en jefe Fidel Castro como: el Sistema de Escuelas de Instrucción Revolucionarias, constituido en ese entonces por la Escuela Nacional, que comienza a funcionar en enero de 1961, y 12 escuelas provinciales.

limitado el tratamiento de los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

En resumen, se pudo apreciar que en las investigaciones sobre estimulación de la creatividad, resulta insuficiente la estimación de las particularidades de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, las características de su aprendizaje como adulto con funciones de dirección, el papel del contexto sociopolítico, la naturaleza de los problemas que enfrentan y la necesidad de que las acciones de superación aporten una visión creativa y transformadora a la labor especializada que desarrollan estos cuadros.

El autor de la tesis, durante su desempeño como docente en la Escuela Provincial del PCC en Guantánamo, pudo constatar desde su práctica profesional e investigativa que, sobre los temas de la estimulación de la creatividad, existe una curiosidad intelectual por parte de profesores y cursistas; pero resulta insuficiente la búsqueda de recursos psicopedagógicos que permitan convertir las acciones de superación política e ideológica en espacios propicios para favorecer una comprensión creadora de la labor especializada de los cuadros del PCC y, por consiguiente, buscar nuevas vías de solución a los problemas que enfrentan.

La constatación preliminar, mediante la vinculación del autor en las acciones de superación desarrolladas en el Comité Municipal del PCC en Guantánamo, intercambio con profesores y cursistas, así como su experiencia como profesor del departamento de Ciencias de la Dirección en la Escuela Provincial del PCC, le permitió la identificación de insuficiencias en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, relacionadas con:

- Carencias teórico – metodológicas para la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA), con una visión creadora, que incluya, las demandas de creatividad a la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.
- Limitaciones didáctico – pedagógicas para concebir intencionadamente la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, con una visión creativo -

transformadora de los problemas que enfrentan.

- Insuficiente utilización de técnicas y estrategias creativas, así como el desaprovechamiento de las experiencias y vivencias obtenidas por los cuadros del PCC en su labor especializada de dirección, con vistas a la estimulación de su creatividad.

Todo lo antes expuesto generó una **contradicción**: entre las carencias que limitan la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica y la necesidad de que estos manifiesten un desempeño creativo - transformador en su labor especializada de dirección.

Por estas razones, se planteó el siguiente **problema científico**: ¿Cómo estimular la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?

Se precisa como **objeto de investigación**: El proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

Para la solución del problema se propuso como **objetivo de la investigación**: fundamentar una concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, la cual contribuya a favorecer un desempeño creativo – transformador en su labor especializada de dirección. Se delimita como **campo de acción**: la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Con el propósito de dar solución al problema científico y favorecer el cumplimiento del objetivo, se propuso dar respuesta a las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Cuáles referentes teórico - metodológicos que sustentan la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?
2. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?
3. ¿Cuál es el estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de

superación política e ideológica?

4. ¿Qué fundamentos, estructura y relaciones debe poseer una concepción pedagógica de estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?
5. ¿Cómo constatar que la concepción pedagógica elaborada contribuye a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?

Para dar respuesta a estas interrogantes, se desarrollaron las siguientes **tareas de investigación**:

1. Sistematización los referentes teórico - metodológicos que sustentan la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.
2. Determinación los antecedentes históricos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.
3. Diagnóstico el estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.
4. Elaboración de una concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.
5. Constatación de la validez de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Para el desarrollo de esta investigación fueron utilizados los siguientes **métodos y técnicas**:

Métodos teóricos:

Histórico y lógico: para favorecer la sistematización de los antecedentes históricos y los referentes epistemológicos sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC y el establecimiento de los nexos lógicos entre cada una de las etapas de la investigación.

Analítico-sintético: para identificar los presupuestos teórico-metodológicos que sustentan el problema científico, el procesamiento de las fuentes teóricas para el estudio de estimulación de la creatividad de los

cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica; así como en la interpretación de los resultados del diagnóstico, las conclusiones y las recomendaciones.

Inductivo-deductivo: para reflexionar en relación con los conceptos fundamentales acerca de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC; para establecer generalizaciones teóricas, sus deducciones y regularidades, a partir del análisis bibliográfico y de los resultados empíricos obtenidos.

Modelación: con el fin de representar de forma simplificada los fundamentos teóricos, estructura y relaciones de la concepción y la estrategia pedagógicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, en pos de dar cumplimiento al objetivo propuesto en la investigación.

Sistémico estructural funcional: para conducir la investigación a partir de sus procedimientos esenciales: (caracterización factible – perceptible del objeto de investigación, modelación del objeto e instrumento (concepción pedagógica).

Métodos empíricos:

Observación participante: para determinar en el diagnóstico inicial y en la fase interactiva del estudio de casos, las potencialidades y debilidades en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC y valorar los resultados de la instrumentación de la propuesta.

Entrevista: para determinar el nivel de conocimientos y orientaciones recibidas por los cuadros del PCC sobre la estimulación de la creatividad, así como por parte de los facilitadores de las acciones de superación.

Encuesta: para conocer los criterios de los cuadros del PCC y los facilitadores de las acciones de superación, acerca de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica.

Estudio documental: para obtener información sobre la problemática precisada mediante fuentes actualizadas y especializadas: libros de texto, revistas, artículos, tesis de maestrías y doctorados, materiales en soporte electrónico y otros; así como para la interpretación y valoración de las posiciones teóricas

relacionadas con la temática de la investigación.

Criterio de expertos: se aplicó a especialistas para conocer sus opiniones sobre la estructura y relaciones de la concepción pedagógica propuesta.

Sistematización de experiencias pedagógicas: para obtener valoraciones sobre aspectos de la concepción pedagógica, a partir de talleres de opinión crítica y construcción colectiva, de manera que permitan su enriquecimiento.

Estudio de caso: para revelar los múltiples atributos y relaciones complejas de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, así como su relación con las exigencias propias de la labor especializada que desarrollan los cuadros del PCC en el comité municipal del PCC en Guantánamo.

Triangulación metodológica: para contrastar la información obtenida a partir de la aplicación de los métodos criterio de expertos, talleres de opinión crítica y construcción colectiva y el estudio de caso.

Métodos matemático – estadísticos:

Método Delphi: para el procesamiento de los resultados de la encuesta aplicada a los expertos fue una importante vía en el proceso de construcción del diseño y validación teórica de la concepción pedagógica elaborada.

Estadística descriptiva: para el análisis de los resultados de la aplicación de los diferentes instrumentos en la investigación luego de su procesamiento, para realizar inferencias y arribar a conclusiones.

La **contribución a la teoría** se centra en la conceptualización de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, así como en la determinación y formulación del principio de intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, el cual garantiza la orientación, estructuración y relaciones de los componentes de la concepción pedagógica propuesta.

La significación práctica: Consiste en la instrumentación de las acciones metodológicas, lo que contribuye a alcanzar un desempeño creativo – transformador de los cuadros del PCC en su labor especializada de dirección.

La **novedad científica:** radica en una concepción pedagógica, que orienta el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, lo cual favorece la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

La **pertinencia y actualidad** radica en que la misma contribuye al alcance de un desempeño creativo - transformador de los cuadros del PCC en su labor especializada de dirección, lo que permite dar respuesta ágil, integral y creativa a los problemas de la vida interna del Partido Comunista de Cuba y la materialización de su papel como fuerza política dirigente superior del estado y la sociedad.

Estructura de la tesis La tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En el **capítulo 1** se sistematizan los referentes teóricos y antecedentes históricos que sustentan el estudio de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, los cuales fundamentan la propuesta del autor. Además, se presentan, la operacionalización de la variable objeto de estudio, en dimensiones e indicadores, los resultados de la indagación empírica, como corroboración del estado inicial del problema investigado.

En el **capítulo 2** se presentan los fundamentos, estructura y relaciones de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se plantea la relación entre el componente teórico y el componente metodológico, que lo constituyen acciones metodológicas. Además, se realiza la constatación de la validez de la concepción pedagógica, a partir de talleres de opinión crítica y construcción colectiva, del método criterio de expertos, un estudio de caso y se realiza una triangulación metodológica para valorar estos resultados.

CAPÍTULO 1

**EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LOS CUADROS DEL PCC.
REFERENTES TEÓRICO - METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD**

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LOS CUADROS DEL PCC.

REFERENTES TEÓRICO - METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD

En este capítulo se presentan referentes teórico-metodológicos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, un análisis de los antecedentes de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, así como los resultados del diagnóstico del estado inicial del campo de investigación.

1.1 Fundamentos teóricos del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC

La superación se emplea para describir la sucesión en el desarrollo y caracterizar las conexiones, las relaciones de algún fenómeno inferior respecto a otro superior. Los elementos relacionados con la superación de los cuadros de dirección y otros profesionales están recogidos en los documentos que trazan la política educacional; entre ellos: las tesis y resoluciones del 1er. Congreso del PCC (Partido Comunista de Cuba, 1975), el Informe Central al Tercer Congreso del PCC (Partido comunista de Cuba, 1986) y la Resolución 140 del 2019 del Ministro de Educación Superior sobre el Reglamento de Posgrado (2019).

A partir del análisis realizado por Betancourt (2015), se coincide en que la superación constituye una etapa de la formación, caracterizada como un proceso continuo y permanente; que tiene como objetivos la ampliación, actualización y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades alcanzadas en el proceso de capacitación, así como reforzar valores adquiridos, para mejorar el desempeño de las responsabilidades profesionales (p23).

En el Reglamento sobre la Educación de Posgrado (2019) se plantea que, para la implementación de la educación de posgrado, esta se estructura a partir de: superación profesional, formación académica de posgrado y doctorado. Estas se desarrollan a partir de procesos pedagógicos que garantizan el cumplimiento

de los fines que se proponen. El proceso de superación profesional, por ejemplo, no se reduce al proceso de enseñanza-aprendizaje, presente en su transcurso; sino incluye otros procesos formativos y de desarrollo muy vinculados con la actividad laboral presente o futura del (profesional) que accede a sus diversas formas organizativas (Bernaza, Troitiño y López, 2018).

En los procesos de superación de profesionales, y en específico de directivos, las vivencias y las experiencias profesionales de los participantes tienen un lugar importante en los múltiples intercambios que en él se producen. Es un proceso transformador, no solo del objeto de aprendizaje y su entorno, sino de los sujetos que de él forman parte, y se concibe a partir de la comprensión de que es posible aprender y desarrollarse a lo largo de la vida.

En el análisis de Bernaza, Troitiño y López (2018), se revelan un conjunto de características de los procesos de superación profesional, más solo se hará referencia a las que guardan relación directa con los propósitos de la presente investigación:

el proceso presupone una independencia del cursista, que le permita «aprender a aprender» y lo prepare para desarrollar procesos de alto grado de autonomía y creatividad, es decir, «aprender a emprender»; las vivencias y la experiencias profesionales de los participantes en este proceso ocupan un lugar muy importante en los múltiples intercambios que en él se producen, lo que unido a la heterogeneidad cultural y el aprendizaje colaborativo enriquecen los aprendizajes sociales; los procesos de alto grado de autonomía y creatividad como la investigación, la innovación, la creación artística, la especialización, la administración, y otros vinculados con la actividad laboral.

Una particularidad del objeto de este proceso lo constituyen los estudiantes, en este caso se trata de cuadros del PCC, lo cual resulta determinante en la precisión del cómo ejecutar el proceso, de los métodos a utilizar, del nuevo papel a jugar por el profesor como facilitador, y de los medios utilizados para la validación de conceptos y enfoques, así como para la ejercitación de determinadas técnicas o comportamientos objeto de

estudio.

En la superación de cuadros del PCC, el profesor o facilitador designado para conducir el proceso, ha de pasar de su papel tradicional de transmisor de conocimientos e información a ser un mediador o facilitador, entre el estudiante y el conocimiento. Este organiza el proceso, propicia la participación y el intercambio de experiencias y encauza la actividad hacia el análisis de las soluciones, ha de conocer las esferas del comportamiento a modificar para así obtener mejores resultados.

Por su parte Valiente (2001), reconoce el carácter especial de este proceso mediante los siguientes rasgos:

los dirigentes son sujetos de aprendizaje orientados a la solución inmediata de problemas apremiantes, que poseen experiencia, y un status elevado en su colectivo; el papel que corresponde desempeñar a los docentes como facilitadores y/o mediadores en la conducción del proceso; la finalidad (el objetivo más general) a que se encaminan las tareas del proceso de enseñanza – aprendizaje: producir un cambio en el comportamiento y los modos de actuación personal de los dirigentes, como sujetos de aprendizaje; las características que asume la selección del contenido de enseñanza a partir de las exigencias y demandas sociales, así como los resultados del diagnóstico de sus necesidades educativas; el empleo de métodos, formas organizativas, enfoques y tecnologías educativas especiales en el proceso de enseñanza – aprendizaje; el papel y las características particulares de la evaluación, en correspondencia con la finalidad del proceso de enseñanza – aprendizaje.

En este análisis se evidencia la necesidad de que la superación de cuadros se encamine al mejoramiento de la labor de dirección que estos realizan, cuestión tenida en cuenta por el autor de esta tesis en la construcción de la concepción pedagógica que se presenta en el capítulo 2 de este informe.

A partir de la necesidad de que los cuadros sean participantes activos de las acciones de superación, se relacionan a continuación algunas de las formas fundamentales de superación que son utilizadas con esta

visión: concepción de la superación como proceso de cambio, entrenamiento en el puesto de trabajo, asesoría, rotación de puestos, consultoría, aprendizaje mediante la acción, comunidades de aprendizaje, formación – acción, talleres de aprendizaje activo.

En Cuba, la capacitación y superación de cuadros del PCC, comprometidos con el desempeño eficaz de la labor especializada de dirección política, con una visión integral de los problemas de la sociedad en esta etapa de transición al socialismo; constituye en la actualidad un desafío para el SEP, lo que es atendido como una prioridad. En esta dirección, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de conjunto con su sistema de escuelas, deben preparar a los cuadros y reservas que enfrentarán estos desafíos, para que sean portadores de las herramientas y estrategias de creatividad necesarias de manera que puedan cumplir las funciones inherentes a la labor que desarrollan. El vehículo imprescindible para lograr este propósito lo constituye el proceso de superación política e ideológica.

En el análisis de la superación de los cuadros del PCC cuya naturaleza es política e ideológica, se coincide con Betancourt (2015), en que la formación inicial que reciben los cuadros del PCC no tiene plena correspondencia con la “de su modelo profesional, debido a que no existe una carrera específica para ellos. Son sus cualidades, su ejemplo, disciplina, espíritu de sacrificio y convicciones revolucionarias, los que los hacen acreedores de la responsabilidad de conducir el pueblo” (p.24).

Entre los autores que han investigado el proceso de superación política e ideológica se encuentra Cotilla (2007), quien lo define como un proceso continuo y permanente de formación de cultura política, mediante la ampliación y actualización de conocimientos integrales de marcado carácter político e ideológico, así el desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades. Se coincide con la autora en tanto concibe dicho proceso en su continuidad y permanencia, elementos de interés para los propósitos de esta investigación, aunque se aprecia que no se explicita el papel de las experiencias y vivencias obtenidas en la labor de dirección, así como su carácter individual – personal de sus fines, lo que otorga mayor significado para el sujeto implicado.

Por su parte Molina (2012), expresa que dicho proceso constituye un nivel dentro del proceso formativo; plantea además la autora que está destinado a la actualización y/o complementación de los conocimientos, habilidades y valores para desempeñar un papel central en el desarrollo de la labor política e ideológica, obtención de metas y el funcionamiento del grupo humano sobre el cual recaen sus influencias. Aunque se coincide con la autora, se señala que la naturaleza de esos conocimientos debe partir de la labor de dirección que desarrollan, con la cual las vivencias y experiencias tienen una misión muy importante, además se considera que este proceso ha de garantizar su autonomía y reflexión permanente. Cabe señalar que en ambas definiciones se hace referencia, que la superación política e ideológica favorece la ampliación o complementación de conocimientos, habilidades y valores.

A partir de los análisis realizados en torno al proceso de superación política e ideológica, así como la delimitación de sus aspectos singulares, tales como: debe ser un proceso permanente, que parta de su labor como cuadro del PCC, y tenga como fin la transformación de la realidad sociopolítica; se asume la definición de superación política e ideológica de los cuadros del Partido Comunista de Cuba aportada por Betancourt (2015):

“El proceso sistémico y permanente, que tiene como objetivos la ampliación, complementación, actualización y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades, así como el reforzamiento de valores necesarios para una adecuada comprensión de la política del PCC; que le permita defenderla e impulsar a las masas para dar respuesta a los problemas del desarrollo económico, político y social en un contexto dado y transformar la realidad, a partir del cumplimiento de su misión como cuadro del PCC”(p, 29).

Entre los retos fundamentales para materializar los propósitos del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC planteadas en la anterior definición están: la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA) reveladora de las capacidades para la transformación creativa de la realidad sociopolítica y

no solo los conocimientos de los problemas o las políticas; la utilización de las vivencias y experiencias de los cuadros de una manera más integral, reflexiva y movilizadora; la estimación de las complejidades y contradicciones de los temas que se aborden para la labor especializada de los cuadros del PCC para que adquieran mayor significado y la utilización de estrategias y técnicas creativas favorecedoras de nuevas maneras de pensar, sentir y actuar. Es decir, lograr la intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

En este sentido, resulta necesario definir la *Intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC* como: premisa esencial para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, a partir de lograr desde la proyección, ejecución y control, la orientación hacia una visión crítica, flexible, multilateral y transformadora de los conocimientos, habilidades y disposiciones de los participantes-cuadros y los facilitadores, de manera que trascienda el tratamiento adaptativo y contemplativo de la realidad sociopolítica en que se desarrolla su labor especializada de dirección.

En otro orden, para el desarrollo de esta investigación, se consideran como cuadros del PCC a quienes ejercen esta labor especializada profesionalmente². Se coincide entonces con Betancourt (2015), cuando plantea que su actuación, principios, convicciones y valores demanda que el proceso de superación política e ideológica tiene que desarrollar valores, habilidades y capacidades en correspondencia con sus funciones y roles.

Para los fines de esta investigación, se debe comprender el significado del término cuadro. Para ello se tuvieron en cuenta los elementos aportados por Betancourt (2015), quien plantea tres elementos significativos en ese orden: es condición solo atribuida a la especie humana; poseen condiciones

² En el trabajo del PCC se desempeñan cuadros no profesionales, tales como: secretarios de núcleos del PCC, secretarios de comités del PCC de centros que no ejercen dicha labor profesionalmente y miembros no profesionales de los buroes municipales y provinciales del PCC.

políticas y morales, así como capacidades, conocimientos y habilidades para ejercer la dirección de las masas; y reciben esa misión en el cumplimiento de las políticas trazadas por el PCC y el Estado.

Se define, a partir del análisis realizado por Betancourt (2015) como **cuadro del PCC**:

El militante de sólidas convicciones revolucionarias, cualidades políticas e ideológicas, técnico – profesionales (...); con capacidad para entender, asumir y transmitir la política del PCC; (...) que debe cumplir con la misión (...) de desarrollar la labor política e ideológica y de movilización de las masas, para promover su participación activa en la vida sociopolítica y económica, en el trabajo de los órganos y organismos estatales, del gobierno y organizaciones políticas, sociales y de masas y contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos (p.24).

Para comprender las demandas o exigencias de creatividad que se adjudica a la labor del cuadro del PCC resulta necesario comprender la naturaleza de la actividad especial que desarrollan, ya que esta constituye el punto de análisis permanente y de perfeccionamiento por el proceso de superación política e ideológica.

Se propone la definición de **labor especializada de dirección de los cuadros del PCC** utilizada de forma operativa en el proceso de investigación como: *el proceso estructurado y contextualizado que desarrollan los cuadros del PCC, cuyo objetivo es la gestión política de las necesidades sociopolíticas y el involucramiento del resto del pueblo en el proceso de construcción socialista, a partir de métodos, mecanismos y medios de dirección, asentados en una formación ideológica revolucionaria y en una cultura tecnológico – organizativa adquirida en la práctica cotidiana y mediante diferentes vías de capacitación y superación.*

Para el cumplimiento de las tareas de la labor especializada de los cuadros del PCC, es necesario desarrollar en ellos un pensamiento renovador, flexible y transformador que les permita no solo conocer las políticas, los métodos, medios y mecanismos de dirección, sino lograr una articulación consecuente de ellos que les favorezca buscar alternativas viables que los alejen de esquematismos y dogmatismos tan nocivos para su labor.

Los anteriores elementos constituyen punto de partida para comprender la necesidad del estudio de la creatividad y la búsqueda de alternativas para su estimulación en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

1.1.1 Referentes teórico – metodológicos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

La tarea de la cultura constituye una prioridad máxima y en ella la educación ocupa un lugar clave por ser, ante todo, un proceso de apropiación creadora de la cultura universal; es un proceso de formación y desarrollo de la personalidad y ello incluye la apropiación creativa de un sistema de valores, la formación del sentido de la vida y de una concepción del mundo determinada.

Partir de la *formación de una concepción científica del mundo* implica el estudio de la teoría marxista – leninista y su papel en la formación, conocimiento y aplicación de sus principios básicos y; además, de los principios de la preparación metodológica de este proceso. Presupone concebir un proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC que: permita asimilar de manera crítico - propositiva los conocimientos existentes; desarrollar aptitudes para razonar de manera creadora; conocer, explicar y transformar la realidad social en que ejecuta la labor especializada los cuadros del PCC; examinar de manera multilateral la realidad, analizar y evaluar de manera científica los procesos sociopolíticos, así como elaborar, aplicar y evaluar estrategias y tácticas para la acción revolucionaria renovadora.

En este mismo sentido en el Primer Congreso del PCC se aseguró: “La conciencia comunista no es un producto automático de las transformaciones estructurales. Ella hay que forjarla día a día en la experiencia viva de la lucha de clases, en la educación política y en la información nacional e internacional” (Partido Comunista de Cuba, 1975, p.137).

Entre los principios básicos de la concepción científica del mundo y el aporte que para la presente investigación se revelan, se encuentran:

Principio del enfoque científico: la transformación revolucionaria del mundo es inconcebible sin un profundo conocimiento científico de los principios y leyes que rigen su existencia y evolución; entre sus criterios claves se encuentra: la objetividad para enfocar los fenómenos sujetos al estudio; el reflejo omnilateral de nexos y relaciones del objeto examinado con el objetivo de destacar sus aspectos básicos y sustanciales; considerar el objeto o el proceso en su desarrollo (Krapivin, 1983, p27).

Para el análisis objetivo de los fenómenos y procesos de la realidad es imprescindible, apreciarlos tal como existen en la realidad, ello evita adiciones subjetivas innecesarias, por lo que resulta de gran utilidad la sistematización de la experiencia práctico - política de los cuadros del PCC en su labor especializada.

Para la presente investigación, partir del principio anterior implica: proyectar la necesidad del principio de intencionalidad creativo - transformadora de la superación política e ideológica, como guía para el análisis integral de la realidad sociopolítica y brindar las pautas para su transformación desde el proceso de superación política e ideológica; identificar las complejidades y contradicciones del contenido tratado para la labor especializada de los cuadros del PCC y la sistematización de experiencias como elementos esenciales en la transformación de los problemas que se enfrentan; ubicar la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, desde la labor especializada de dirección que desarrollan.

Principio del partidismo: tiene significado de principio metodológico que condiciona la orientación social de todas las concepciones teóricas, las soluciones prácticas y la acción de la clase obrera. Es algo como una posición revolucionaria con respecto al estudio y transformación de la realidad social (Krapivin, 1983. P. 36).

La estimación de este principio para la presente investigación implica comprender la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica como un fenómeno de transformación revolucionaria de la realidad social; ratificar la necesidad de valorar con sentido crítico y de clase, en los análisis de la realidad y el desempeño de los cuadros del PCC, el esquematismo, el

burocratismo y el dogmatismo (¿ a quién benefician?); valorar que la actitud del cuadro del PCC en el análisis de la teoría y la práctica revolucionaria implica apoyar lo novedoso, lo avanzado y ser consecuente con la búsqueda de soluciones óptimas a los problemas que se presentan.

Para la concreción de estos principios resulta imprescindible abordar los *principios básicos de la preparación metodológica*:

Principio de enfoque creador: la práctica de la actividad social plantea, ante los comunistas y todos los trabajadores, tareas que requieren enfoques creadores y soluciones no estereotipadas. Esto se refiere al personal dirigente del Partido (Krapivin, 1983, p, 54).

La estimación de este principio para la presente investigación implica comprender la necesidad de los enfoques creadores y las soluciones no estereotipadas como parte de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC y en el proceso de superación política e ideológica; evaluar la disciplina ideológica de los cuadros del PCC no solo como apego a las normativas, sino como la consecuente actitud reflexivo – transformadora de la realidad; valorar que, aunque el carácter creador es inherente al pensamiento y acción del cuadro del PCC, se debe intencionar las acciones necesarias para garantizar su desarrollo.

Unidad de la teoría con la práctica: mantenerse vinculado a la vida, a la renovación revolucionaria del mundo, a la práctica de la lucha por el socialismo, a toda la actividad revolucionaria, transformadora, creadora del Partido Comunista es la particularidad de suma importancia de la teoría marxista – leninista.

La estimación de este principio para la presente investigación implica la comprensión de la necesidad de articular los conocimientos sobre las complejidades y contradicciones de los procesos y fenómenos con las experiencias y vivencias de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC; contextualizar los presupuestos teóricos sobre la estimulación de la creatividad en acciones concretas que favorezcan una apropiación creadora de los conocimientos de la realidad sociopolítica.

En cuanto a otro de los referentes *generales básicos*, se encuentra lo relacionado con *la andragogía o*

educación de adultos y sus premisas en la superación de los cuadros del PCC.

Siguiendo esta pauta de análisis se asume la andragogía enmarcada en la educación permanente, por ello se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, “permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización” (Alcalá, 1997, p.20).

En este sentido, se manifiestan los principios de la andragogía que aparecen resumidos en López (2010) y tenidos en cuenta en la planificación y ejecución de las actividades educativas: (Knowles, 1972; Alcalá, 1997; Vázquez, 2005):

horizontalidad en las relaciones: el facilitador y el participante comparten características cualitativas similares; participación activa en la solución de problemas y toma de decisiones: el participante no es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con los otros participantes y el facilitador; flexibilidad del proceso: el participante es portador de una carga educativa – formativa llena de experiencias de su vida social y laboral en general.

Estas reflexiones constituyen las razones por las que este autor asume la andragogía y tome como referencia el objeto de estudio de la presente investigación, los cuadros del PCC, considerados como adultos. Para ello se establecen formas de aprendizaje específicas de carácter profesional u ocupacional, con el objetivo que desarrollen sus actitudes, amplíen sus conocimientos, mejoren sus competencias técnicas o modifiquen sus actitudes o comportamientos en la labor especializada que desarrollan.

En otro sentido, el análisis de los presupuestos generales supone considerar lo relacionado *con la sistematización de experiencias*, entendida como un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social. Registrar, de manera ordenada, una experiencia que deseamos compartir con los demás, combinando el quehacer con su sustento

teórico, y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia (Rodríguez (s/f)).

Según Jara (2003) el concepto de sistematización hace referencia a un intento por ir más allá del ordenamiento o clasificación de datos, asimismo, un reto por superar la mera narración o descripción de acontecimientos, para realizar una interpretación analítica y crítica de un proceso vivido. “Por eso no hablamos de sistematización, a secas, sino de sistematización “de *experiencias*”: es decir interpretación crítica de procesos históricos, vitales, de procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social, institucional y cultural determinado” (p.51).

Se coincide con (Jara, 2003), en concebir la experiencia como un proceso vivido, una práctica social e histórica en la misma se conjugan: acciones – situaciones – condiciones – reacciones - relaciones, entre sujetos sociales que actúan, conocen, se relacionan; tienen percepciones, ideas, emociones, expectativas, deseos, conflictos, dudas, es decir un conjunto de elementos que caracterizan su *subjetividad*. Pero esta acción se da siempre en *condiciones históricas objetivas* en permanente interrelación con la situación económica, política, social, de la familia, comunidad, ciudad, país y momento histórico mundial en que se vive. Es decir, se trata de un conjunto de factores *estructurales* y *coyunturales* en los que se llevan a cabo estas experiencias.

Entre los objetivos fundamentales de la sistematización de experiencias se encuentran: continuidad, replicabilidad, no dejar perder las experiencias, cambio, comunicar la experiencia, apropiación analítica de la propia experiencia por los participantes y visión sistémica, entre otros.

Los referenciados elementos serán tenidos en cuenta en la construcción teórica de la concepción pedagógica que se propone y sus exigencias tenidas en cuenta para contribuir con el alcance de un desempeño creativo – transformador de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.

Sobre la acción transformadora del hombre a partir de la representación de los contenidos de la actividad que

realiza, se plantea que: "El hombre (...) elabora proyectos ideales que mediante la práctica materializa y a través de ella produce nuevas ideas, proyectos, como resultado de la desmaterialización de la realidad..." (Pupo,1990, p.41).

Otro de los aspectos de suma importancia dentro de la actividad consciente y transformadora del hombre es la implicación del sujeto, la actividad debe ser analizada como la implicación del sujeto en la realización de algo, y destaca la idea de que la significación psicológica de esta categoría viene dada, precisamente, por..."la implicación del hombre en la actividad como proceso". (González, 1985, p.24).

Tales planteamientos son de un gran acierto, a partir de la propia intención del autor de ampliar el espectro que abarca el análisis y tratamiento de la labor especializada de los cuadros del PCC como contenido, objeto de análisis y objetivo de la transformación en la superación política e ideológica. En la siguiente idea se confirma lo expresado con anterioridad: "No es la capacidad directamente la que determina la actividad creadora, es el sujeto en su carácter activo quien actúa con sus capacidades en una dirección y con un nivel de implicación determinados, produciendo el resultado creativo." (Mitjans, 1995, p.38).

Al respecto (Mitjans, 1995) apunta: "el sujeto desarrolla capacidades en las áreas donde su potencial motivacional está involucrado, donde se han desarrollado intereses e implicaciones personales. Las capacidades no se desarrollan convenientemente en ausencia de condiciones que permitan desplegar en torno a ellas los intereses y la motivación." (p. 39). Se considera, a partir de los análisis realizados, que la motivación y la implicación desempeñan un papel fundamental en el estudio y comprensión de la creatividad.

La creatividad es una categoría polisemántica: existen más de 500 definiciones que la caracterizan como: una habilidad, un proceso, una capacidad, una aptitud mental, entre otras. Ha sido estudiada desde diversas disciplinas científicas entre las que se destacan: la Psicología, Sociología, Pedagogía, entre otras.

Entre los aportes más destacados en la comprensión del fenómeno creativo, deben citarse los trabajos de: Vigostky (1930), Guilford (1952), Osborn (1953), González (1990), Dedboud (1992), Mitjans (1995), Martínez

(1995), entre otros. El autor de esta tesis a partir de los estudios realizados al respecto y los aspectos analizados en la tesis doctoral de (López, 2005 p.25) resume que la creatividad implica:

motivaciones significativas; experiencia acumulada; capacidades logradas; personalidad del sujeto; oportunidades y posibilidades; un producto original y relevante tangible o no; dominio de estrategias y técnicas.

Teniendo en cuenta las definiciones y aportes respecto al concepto de creatividad, se concluye en que tiene un condicionamiento histórico – social y está en dependencia de la experiencia adquirida por el sujeto en la actividad (práctica, valorativa, cognoscitiva y comunicativa) que desarrolla. Siguiendo esa línea de pensamiento, se define la **creatividad de los cuadros del PCC** como: resultado de la interrelación, entre una significativa motivación, la utilización adecuada de las capacidades y experiencias adquiridas en el ejercicio de su labor especializada de dirección y el dominio de las estrategias y técnicas creativas que les permiten, a partir de las normativas establecidas y desde una formación ideológica revolucionaria, gestionar problemas políticos e ideológicos de una manera eficaz, novedosa y valiosa.

Es preciso destacar un conjunto de investigaciones desarrolladas en torno a la estimulación de la creatividad, las cuales constituyen puntos de partida para el análisis y comprensión de las particularidades de este proceso en la superación política e ideológica de los cuadros del PCC. En este sentido, entre los trabajos significativos se encuentran los de Rogers (1967), Danilov (1978), Minujín (1983), González (1990), Torres (1993), Mitjans (1995), Álvarez (1996), González (1999), Martínez (1987, 1990, 1995, 1997, 1999, 2001, 2006 y 2009), Márquez (2000, 2009), Torres (2005), Sarmiento (2011), González (2012), Caballero (2013) y Domingos (2015); en general, estos han enfatizado sobre todo en el aspecto didáctico. Estas investigaciones han buscado solución a los problemas del aprendizaje significativo o desarrollador, desde presupuestos didácticos, teóricos y metodológicos.

Por otra parte, estimular es incitar a que se realice una actividad o función. Es sinónimo de provocar (hacer

que un sentimiento o actividad sea intensa, provocar un estado de entusiasmo), instigar (provocar que se realice una acción) e inducir, (provocar o mover una persona a hacer una cosa).

Uno de los factores a tener en cuenta en la estimulación de la creatividad es la motivación, la que se plantea desde dos perspectivas; la intrínseca, que le permite al individuo tomar las decisiones con base en una fuerza interior y la extrínseca está regida por factores externos con el fin de alcanzar una meta externa como el reconocimiento, la recompensa económica o ganar una competencia (Romo, 1997, p. 154).

El contexto histórico – social constituye otro aspecto a tener en cuenta en la estimulación de la creatividad. Según Murcia (2003, p. 29), hay estudios que demuestran la influencia del medio social y cultural en los procesos de producción creativa. En ese orden, Sternberg (1988, p. 266) presenta dos enfoques relacionados al entorno y a la creatividad: uno se refiere al entorno positivo donde la creatividad se puede desarrollar mejor con un adecuado estímulo y un buen apoyo. Por el contrario, en un entorno negativo la creatividad, también se puede desplegar y verse más estimulada, ya sea con entornos difíciles o, incluso, represivos.

En este sentido, es importante destacar que, como proceso educativo la estimulación de la creatividad constituye un sistema de influencias educativas que no solo dependen de la actuación del docente, sino en el que, además, participan otros agentes y/o agencias educativas como: la familia, la comunidad, las organizaciones políticas y de masas, los medios de difusión masiva, e incluso, las potencialidades individuales de cada estudiante y sus interacciones con su grupo escolar.

Otro aspecto a considerar son las influencias educativas que constituyen, según Blanco (1997), las acciones que se ejercen con el objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la cultura anterior, así como de las relaciones sociales existentes. Generalmente, actúan como procesos de cooperación y comunicación social que pueden clasificarse en: intencionales y no intencionales, sistematizadas (centro docente) y no sistematizadas (agencias socializadoras), como influencias especializadas (profesores, instructores) o no especializadas (padres, amigos, vecinos, entre otros).

Al respecto, Santiesteban y Díaz (2020). plantean que el papel de los docentes y las organizaciones sociocomunitarias es crucial para la materialización de las influencias educativas. Por ello es de gran importancia lograr efectividad en el proceso de formación integral de los estudiantes, desde la influencia que se ejerce. Uno de los aspectos esenciales debe estar dirigido al perfeccionamiento de los métodos y vías para garantizar coherencia e intencionalidad en estas influencias.

En las influencias educativas, como plantea Buenavilla (s/f), intervienen *factores subjetivos* como: la motivación, las vivencias, las experiencias, la implicación de los individuos, el compromiso, la aceptación, las actitudes, entre otros; además, *factores objetivos* como: los contextos políticos, filosóficos, jurídicos, culturales, económicos, entre otros. Asimismo, se destaca el papel del maestro como centro de estas influencias a partir de su ejemplo personal, sus valores, conocimientos y motivaciones para incidir en los pensamientos y comportamientos de sus estudiantes.

Respecto a los elementos anteriormente expuestos, en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC resulta imprescindible tomar en consideración que las influencias ejercidas, son de naturaleza político – educativa, dada la labor especializada de dirección que desarrollan estos cuadros y el contexto sociopolítico en que se desenvuelven. Además vale estimar los factores subjetivos y objetivos requeridos para lograr la estimulación de la creatividad tales como: la creación de un clima de confianza y apertura mental en el aula, la implicación activa de los alumnos en la búsqueda de nuevas alternativas a los problemas que se presentan, la estimación de las experiencias y vivencias obtenidas en su labor como cuadro, así como la disposición, conocimientos y habilidades de los docentes para estimular un pensamiento y actuación creativos.

Teniendo en cuenta los aspectos enunciados, se define la **estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica** como un sistema de influencias político - educativas que implican, desde la intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política

e ideológica, la articulación de aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, con la implicación de los cuadros del PCC para desarrollar sus potencialidades creativas, todo lo cual favorece un pensamiento flexible y transformador en su labor especializada de dirección.

Para la comprensión desde un enfoque dialéctico ascendente del impacto de este sistema de influencias, resulta necesario delimitar algunos conceptos que constituyen manifestaciones singulares de la creatividad de los cuadros del PCC, así como, su incidencia en la labor especializada de dirección. Estos conceptos son: *aprehensión creativo - transformadora del contexto sociopolítico, autorreflexión creativo - transformadora de experiencias y vivencias práctico – políticas por el cuadro del PCC, implicación creativo – transformadora de los cuadros del PCC, desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.*

La *aprehensión creativo - transformadora del contexto sociopolítico*: constituye una manifestación de la creatividad de los cuadros del PCC; un resultado de los saberes, habilidades, valores y vivencias, adquiridos a partir de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica. Es generadora de una nueva visión del análisis reflexivo y transformador de los problemas que enfrentan en la labor especializada de dirección que desarrollan, lo que permite sentir, reflexionar, construir y reconstruir los códigos y contenidos de su actividad.

A su vez la *autorreflexión creativo - transformadora de experiencias y vivencias práctico – políticas por el cuadro del PCC*: resulta una manifestación de la creatividad de los cuadros del PCC, consecuencia de la apropiación por el cuadro del PCC, de las herramientas brindadas a partir de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, lo cual le permiten interpretar la realidad sociopolítica donde actúa con una visión crítico-propositiva en el marco de la labor especializada de dirección que desarrolla, de manera que pueda descubrir la lógica del proceso vivido y extraer las regularidades que

permitan enriquecer sus conocimientos para la gestión creativo - transformadora en la solución de los problemas que enfrentan.

La *implicación creativo – transformadora de los cuadros del PCC*: deviene manifestación de la creatividad de los cuadros del PCC; es el resultado de los conocimientos, habilidades, valores y vivencias adquiridos con la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, lo que le permite desarrollar una motivación intrínseca significativa para asumir, de manera creadora y constructiva, el análisis de los problemas durante su labor especializada de dirección.

En otro orden el *desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC*: constituye manifestación de su creatividad; es entendido como su actuación real en el marco de su labor especializada de dirección; manifiesta la interrelación dialéctica entre los conocimientos, habilidades y disposiciones desarrolladas a partir del logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, lo cual le permite interpretar de forma creadora las experiencias y vivencias obtenidas en su labor especializada de dirección y realizar las transformaciones pertinentes para dar respuesta a la exigencias y demandas del contexto sociopolítico.

1.2 Antecedentes históricos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

Para desarrollar el presente epígrafe, se tuvieron en cuenta las particularidades de la evolución histórica del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, ya que constituye el referente esencial para identificar el tratamiento brindado a los aspectos relacionados con la estimulación de la creatividad en cada una de las etapas asumidas en la presente investigación.

A partir de que la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, no ha constituido un proceso institucionalizado, sino que su desarrollo ha dependido; de las demandas sociopolíticas de cada contexto histórico; la preparación teórico – metodológica de los docentes; así como de orientaciones recibidas por las

instancias correspondientes, se optó por analizar el desarrollo histórico del proceso de superación política e ideológica, a partir de indicadores que revelen las particularidades de este fenómeno.

La superación política e ideológica ha sido objeto de análisis por diversos autores, Betancourt (2015) propone cuatro etapas, a partir de las variaciones cualitativas y cuantitativas que ha sufrido dicho proceso, las cuales se asumen. Estas tienen como principales hitos: el triunfo revolucionario (1959), el Primer Congreso del PCC (1975), el inicio del período especial en tiempo de paz (1990), el ingreso de las Escuelas Provinciales del PCC al Sistema de Enseñanza Superior (2003).

Las etapas propuestas por Betancourt (2015) son: primera etapa. (1959-1974): creación del sistema de superación política e ideológica de los cuadros del PCC; segunda etapa. (1975-1990): consolidación del sistema de superación política e ideológica de los cuadros del PCC; tercera etapa. (1991-2003): reorientación del sistema de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, cuarta etapa. (2004-2013): fortalecimiento del sistema de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, aunque en esta última, se propone ampliar el periodo desde 2004 – 2021, ya que el estudio realizado por la autora culmina en el 2015 y la presente investigación abarca el periodo citado y lo extiende hasta el 2021.

Para este estudio se proponen los siguientes criterios: necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC en relación con la creatividad; métodos y vías utilizados para la superación y su relación con la estimulación de la creatividad, así como las formas y vías de evaluación empleadas y su relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

La información para el análisis de la evolución histórica de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC se toma de los informes presentados en los congresos del PCC; de la Resolución de la Primera Conferencia Nacional del PCC; de los Boletines de Información Interna para Cuadros del PCC; de las memorias del SEP e investigaciones precedentes desarrolladas por Soto (1961), Molina (2012), Álvarez (2014) y Betancourt (2015).

Primera etapa. 1959-1974. Creación del sistema de SPI de los cuadros del PCC

Necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC en relación con la creatividad:

Al triunfar la Revolución en 1959 y acabar con la institucionalidad burguesa anterior, existía la necesidad de estudiar y comprender las bases teóricas para la formación marxista leninista de los cuadros de dirección, resultaba un imperativo para este propósito, que la mayoría de hombres y mujeres que desempeñaban estos puestos alcanzaran un nivel cultural, escolar y político – ideológico que les permitiera ponerse a tono con los tiempos que transcurrían. Era preciso además eliminar el vicio de practicismo, es decir, la tendencia hacia el trabajo práctico de manera exclusiva: se despreciaba el estudio, la teoría. (Soto, 1961).

Constituía también un imperativo el estudio de los discursos de Fidel Castro y de otros dirigentes de la Revolución; aprender a impulsar la crítica a las ideas y una aplicación poco reflexiva de las indicaciones recibidas para desarrollar las tareas de dirección, las cuales demandaban dosis de creatividad, por lo novedoso del contexto que se vivía y los propósitos de la Revolución; sin embargo, estas necesidades fueron insuficientemente tratadas en las acciones de superación.

Métodos y vías utilizados para desarrollar la superación y su relación con la estimulación de la creatividad:

Entre las vías más utilizadas estuvieron las escuelas de instrucción revolucionaria; en ellas se brindaron los conocimientos necesarios para alcanzar el nivel cultural y escolar de los dirigentes, y de forma paralela el conocimiento del marxismo – leninismo, en ellas se desarrollan cursos de tres niveles: básico, medio y superior; mediante la combinación de una docencia de carácter presencial con el estudio individual o colectivo; se emplearon diferentes formas organizativas como la conferencia, el seminario, el estudio independiente y el repaso; Además, varios cuadros del PCC recibieron cursos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la República Democrática Alemana y en la República de Bulgaria. (Betancourt, 2015).

Otra de las vías era la vinculación al trabajo práctico del PCC para la superación de los dirigentes revolucionarios. Existe un llamado también en la etapa al estudio individual como medio esencial para la superación de cada dirigente. “El proceso adquiere un carácter regular, uniforme y sistemático”. (Betancourt 2015, p. 14)

En cuanto a los métodos utilizados, se destacaban la invitación a profesores e investigadores de los distintos países socialistas para la impartición de conferencias y cursos, entre otras formas. Se abogó porque la enseñanza fuera teórica; pero con un apego inexorable a los acontecimientos que estaban ocurriendo en Cuba, se instruyó con métodos prácticos de dirección. Además, se comentaba lo que reflejaba la prensa revolucionaria, las revistas “Cuba Socialista”, “El militante comunista” y la “Revista internacional”. Se utilizaba además como método “el estudio por grupos” para favorecer el sentido del colectivo.

Formas y vías de evaluación utilizadas y su relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC:

En el caso de la evaluación, se realizaban rigurosos exámenes para alcanzar el nivel cultural y escolar exigido. Se atendían las cuestiones relacionadas con evaluar los rasgos de la conducta comunista como: el espíritu de responsabilidad por el colectivo, la preocupación por sus compañeros y la ayuda a los rezagados entre otros. (Soto, 1961).

Se evaluaba lo relacionado el desarrollo de la crítica y la autocrítica, como principios renovadores del pensamiento y de la acción socialistas. Se estimulaba la evaluación entre los compañeros y se planteaba una serie de requisitos a tener en cuenta para ello.

La autoevaluación se dirigía a los aspectos de la conducta individual ante el colectivo, el cual tenía la responsabilidad de corregir cualquier desviación.

En sentido general se considera que en la etapa: Las necesidades de aprendizaje se concentran en la elevación del nivel cultural de los dirigentes; existía un insuficiente desarrollo de los métodos para propiciar el

diálogo, la reflexión y el análisis integral de los problemas; la evaluación se dirige a valorar el componente ideológico - valorativo como la madurez política alcanzada, la disciplina, la responsabilidad y el espíritu de sacrificio.

Segunda etapa. 1975-1990. Consolidación del sistema de SPI de los cuadros del PCC

A partir de la celebración del Primer Congreso del PCC, donde se institucionalizan aspectos relacionados con la vida política, económica, social y cultural del país, la preparación y superación de los cuadros del PCC, constituye aspecto de máxima prioridad. En esta etapa se desarrollan además en 1980 el Segundo y en 1986, el Tercer Congresos del PCC.

Necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC en relación con la creatividad:

El dominio de aspectos técnico – jurídicos constituía una de las prioridades de la etapa, ya que en 1976 se aprobaría la Constitución de la República de Cuba, un conjunto de leyes, decretos - leyes y resoluciones que normarían la vida de la sociedad cubana. Los cuadros del PCC, primero en las regiones y luego en cada provincia, a partir de la división político - administrativa, debían explicar el alcance de las normativas y exigir por su cumplimiento.

En este periodo, además, se exigía la aplicación de nuevas técnicas en la producción y en los servicios, por lo que los cuadros del PCC, debían conocerlas para evaluar su cumplimiento e impulsar su dinamismo.

Fue necesaria la búsqueda de nuevas vías para combatir en el terreno ideológico determinados rezagos de la sociedad burguesa, aún existentes en el país tales como: el individualismo, el egoísmo, el acomodamiento, el uso indebido de influencias personales, falta de crítica y autocrítica, entre otros.

La necesidad de conocer los pormenores de la investigación científico – técnica, la aplicación permanente de los resultados investigativos en la producción y en los servicios, el fortalecimiento, diversificación del potencial científico del país, entre otros, constituyeron retos para la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.

El profundo estudio y dominio de los fundamentos del marxismo – leninismo³, la crítica a la ideología burguesa, el enfrentamiento al diversionismo ideológico, así como el rechazo a las campañas difamatorias en contra de la Unión Soviética, constituían retos para la superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

Se exigía, además, buscar métodos y vías para la atención a la actividad del Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y sociales, en pos de que cumplieran con sus respectivas misiones, así como para evitar la suplantación de funciones por parte de los cuadros del PCC.

Métodos y vías utilizados para desarrollar la superación y su relación con la estimulación de la creatividad:

Continúa la superación política e ideológica de los cuadros del PCC mediante cursos en el exterior y el sistema de círculos de estudios políticos, los cuales se estructuraban en: encuentros ideológicos y conferencias especializadas. Aunque se reconocía la necesidad de gestionar la solución de los problemas que se presentaban en la labor de dirección de los cuadros del PCC, esta demanda no fue suficientemente atendida desde las acciones de superación.

Entre los métodos, se potencian el debate, la reflexión y el análisis de situaciones, los cuales favorecen el desarrollo de habilidades necesarias para la labor de dirección que desarrollaban los cuadros del PCC. Aunque se mostraron avances en el análisis integral y transformador de los problemas de aprendizaje durante las acciones de superación, no se alcanzaban los resultados esperados en la labor especializada que desarrollaban.

³ En la resolución sobre política de cuadros del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en 1975, se explicitan los rasgos que debían tener los cuadros del PCC en las actuales y futuras circunstancias, cuestiones que fueron actualizadas en cada uno de los Congresos posteriores de la organización Partidista.

Formas y vías de evaluación utilizadas y su relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC:

En la etapa se potencian las pruebas escritas para comprobar el nivel de conocimientos adquiridos por los cuadros del PCC; se abogaba por la autoevaluación, aunque se limitaba a cuestiones relacionadas con los conocimientos recibidos y los rasgos de la personalidad comunista a que se aspiraba, lo cual limitaba la valoración de las capacidades transformadoras de los cuadros partidistas.

Se evaluaba, además, la superación en el puesto de trabajo de los cuadros del PCC a partir del dominio de las especificaciones de cada una de las responsabilidades y de la política del Partido. Esta evaluación no lograba trascender de la forma de comprensión de los contenidos y habilidades necesarias a la labor especializada de dirección, de manera que se convirtiera en una herramienta para valorar, la capacidad individual para reflexionar de forma dialéctica su práctica de dirección y su consecuente transformación.

En sentido general en la etapa se considera que: las necesidades de aprendizaje eran variadas y complejas; los métodos y vías para la superación continúan ampliándose y perfeccionándose; en la evaluación continuaba siendo limitada la identificación de las potencialidades y debilidades para la comprensión y transformación de los problemas en la labor especializada de los cuadros del PCC.

Tercera etapa. 1991-2003. Reorientación del sistema de SPI de los cuadros del PCC

Esta etapa está marcada por el derrumbe del campo socialista y con ello el inicio del llamado “periodo especial en tiempo de paz”, lo que tiene una repercusión negativa en lo económico, social y político e ideológico. En este marco se celebran, en 1991, el Cuarto Congreso del PCC, en el que se declara como objetivo central “Salvar la Patria, la Revolución y las conquistas del Socialismo” y, en 1997, el Quinto Congreso, con el objetivo central de desarrollar “La ofensiva ideológica y eficiencia económica”.

Necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC en relación con la creatividad:

Se plantea la necesidad de reforzar la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, como condición indispensable para enfrentar el “período especial en tiempo de paz”: se debía inculcar en el pueblo la conciencia de propietario de los medios de producción y de las riquezas del país, lo que demandaba nuevos conocimientos por parte de los cuadros del PCC.

A partir de la aprobación del proyecto sobre las acciones para el fortalecimiento de su preparación política e integral⁴, en el que se precisa que hay que promover formas de superación mediante las cuales el cuadro del PCC, sin abandonar sus responsabilidades, logre mayor dominio de los conceptos fundamentales relacionados con la estrategia de la construcción del socialismo en Cuba, constituyen retos y una necesidad para su superación.

Métodos y vías utilizados para el desarrollo de la superación y su relación con la estimulación de la creatividad:

Se aplican un conjunto de métodos y procedimientos en la enseñanza, con los que reducen a un mínimo los contenidos teóricos y se amplían los conocimientos prácticos relacionados con la realidad cubana de ese contexto, lo cual respondía a la operatividad de la labor especializada de los cuadros del PCC.

Continúan los cursos de superación política e ideológica en el Sistema de Escuelas del Partido, a pesar de la difícil situación económica existente, dichas formas de superación se diversifican, aunque disminuye su tiempo de duración y se complementan con actividades productivas que elevan el compromiso con las tareas de la Revolución. Se mantienen los círculos políticos, es limitado el aprovechamiento de la capacitación en el puesto de trabajo. Es insuficiente la atención individual de las potencialidades y debilidades para el análisis y transformación de los problemas que se presentan en la labor especializada de los cuadros del PCC.

⁴ Ver Boletín de Información Interna para Cuadros del Partido. Registro de Salida del Buró (RSB) 1966 del 2002.

Formas y vías de evaluación utilizadas y su relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC:

En esta etapa se enfatiza en la valoración de las cualidades político-ideológicas de los cuadros del PCC; se continúa insistiendo en el dominio de los presupuestos generales del marxismo – leninismo, de la información actualizada del acontecer nacional e internacional, así como de los discursos de los principales dirigentes de la Revolución. Es insuficientemente atendida la identificación de las potencialidades creativas de los cuadros del PCC para la transformación de los problemas en su labor especializada.

En sentido general en la etapa se considera que: las necesidades de aprendizaje están concentradas en herramientas necesarias para desarrollar una labor política e ideológica; los métodos y vías para la superación tienen un insuficiente desarrollo en la etapa; en la evaluación persisten limitaciones en la identificación de las potencialidades y debilidades para la comprensión y transformación de los problemas.

Cuarta etapa. 2004-2021. Fortalecimiento del sistema de SPI de los cuadros del PCC

La etapa está marcada por una férrea batalla contra la corrupción, los delitos y las ilegalidades, así como en un impulso al desarrollo económico y sustentar el social. Se inician la Batalla de Ideas, proclamada por Fidel Castro, así como los Programas de la Revolución; se estimula el alcance de una cultura general integral. En este contexto, las escuelas provinciales del PCC ingresan al Sistema de Educación Superior.

Se desarrolla un proceso para fortalecer la organización partidista. En el 2011 se celebra el Sexto Congreso del PCC, en el que se aprueban los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. En la Primera Conferencia Nacional (2012), se aprueban los Objetivos de Trabajo para el PCC. En el 2016 se celebra el Séptimo Congreso del PCC; allí se presentan las “Bases del Plan Nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos” y la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”. En el 2021 se celebra el

8vo Congreso del PCC, en el cual se realiza un balance del cumplimiento de los Lineamientos del 7mo Congreso y se proyectan acciones para la etapa 2021-2026.

Necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC en relación con la creatividad: En este período se promueve la intensificación de la labor política e ideológica de los cuadros del PCC, para el cumplimiento de los Lineamientos del Sexto, Séptimo y Octavo Congresos; para alcanzar la visión de la nación, el perfeccionamiento de los métodos y estilos de trabajo, la no suplantación de funciones administrativas, el nuevo método de atención a las organizaciones de base partidistas, los cambios operados en la estructura del Partido en todos los niveles, entre otros, lo que demanda retos a la superación individual y colectiva de los cuadros del PCC.

Con la incorporación de las escuelas provinciales al Sistema de Educación Superior y las demandas en la profundización, especialización y elevación del nivel cultural de los cuadros partidistas, se plantea la necesidad de cursar estudios de postgrado, maestrías, especialidades, entre otros.

En las indicaciones de la Escuela Superior del PCC, sobre la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA), se precisa que estas deben partir de la labor de los cuadros del PCC, aunque en dichas orientaciones no se intencionan, de manera explícita, aspectos relacionados con la creatividad.

Entre las prioridades del Sistema de Escuelas del Partido en los cursos escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, se proyectó la preparación integral de los cuadros del PCC, según el contexto sociopolítico y la necesidad de un pensamiento creativo para solucionar los problemas que se presentan en su labor de dirección, aunque se reconoce que resultaron insuficientes los aspectos teórico – metodológicos para lograrlo. Se profundiza en la necesidad de la vinculación permanente de los profesores del Sistema de Escuelas del PCC con las organizaciones políticas y de masas, y los organismos del Estado y la sociedad en general, para conocer sus particularidades e intencionar el análisis de los problemas que se presentan.

Métodos y vías utilizados para desarrollar la superación y su relación con la estimulación de la creatividad: Se mantienen los círculos de estudios políticos y se amplía la superación mediante el Sistema de Escuelas del PCC, con la incorporación de cursos de postgrado, se inician los diplomados y la Maestría “Cultura Económica y Política”, para incrementar la superación postgraduada de los cuadros del PCC, así como elevar la preparación académica y las habilidades de dirección.

En esta etapa, además, se profundiza en la capacitación en el puesto de trabajo, lo cual garantiza la participación activa de los docentes del Sistema de Escuelas del PCC en actividades propias de la labor especializada de dirección que realizan estos cuadros; ello favorece un mejor vínculo de la teoría con la práctica.

Se indica una mayor y mejor utilización de casos y situaciones que se presentan en la labor especializada de dirección por parte de los cuadros del PCC, para la evaluación final de las acciones de superación; este aspecto que incide positivamente en el desarrollo de un pensamiento crítico e integral de estos cuadros, aunque se aprecia carencias teórico – metodológicas para la concepción adecuada de los métodos propuestos.

Se plantea la necesidad de potenciar el diálogo, la reflexión y el debate como herramientas indispensables en el desarrollo de los contenidos. Resulta insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades de las reuniones, despachos y contactos con los cuadros del PCC para ampliar los conocimientos y desarrollar las habilidades indispensables en pos de la transformación creadora de los problemas que enfrentan en su labor especializada de dirección.

Formas y vías de evaluación utilizadas y su relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC: Se centra fundamentalmente en los aspectos teóricos y metodológicos básicos a dominar por los cuadros del Partido y en las cualidades que deben caracterizarlos. Resulta insuficiente la identificación

de las potencialidades y debilidades en torno al análisis integral y la transformación de los problemas de la labor especializada que realizan.

Aunque se diversifican las formas y vías de evaluación, a partir del empleo de talleres de sistematización de la experiencia práctico - política, la utilización de casos y situaciones de la labor de los cuadros del PCC, resulta insuficiente la estimación integral de la experiencia desde la visión de las vivencias del cuadro, así como de las complejidades, contradicciones y demandas de creatividad presentes.

En sentido general en la etapa se considera que: existe una diversificación de las demandas sociopolíticas, pero resulta insuficiente la estimación de aspectos relacionados con la creatividad de los cuadros del PCC; en los métodos y vías para la superación es limitado el desarrollo de herramientas para estimular la creatividad en los cuadros del PCC; en la evaluación, continúan siendo limitadas la identificación y valoración de las potencialidades y debilidades para la comprensión y transformación más creativa de los problemas en la labor especializada de los cuadros del PCC.

A partir del análisis de los antecedentes de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se aprecian las siguientes regularidades:

- Aunque existen necesidades y una demanda sociopolítica en torno a la creatividad de los cuadros del PCC en su labor especializada de dirección, estas han tenido una insuficiente respuesta en el proceso de superación política e ideológica, a partir de las carencias teórico – metodológicas para su adecuada concepción.
- Las necesidades de aprendizaje de los cuadros del PCC responden a las demandas de cada contexto sociopolítico; aunque resultan insuficientes los aspectos teórico – metodológicos, que intencionen desde una visión creadora, una mayor implicación de estos cuadros, en la identificación de sus potencialidades y debilidades para lograr posturas reflexivas, crítico – propositivas y transformadoras de los problemas que enfrentan.

- Los métodos y vías para desarrollar la superación política e ideológica se han dirigido a potenciar el desempeño adecuado de los cuadros del PCC; pero persisten insuficiencias para dar respuesta a las necesidades y demandas sociopolíticas en torno a la creatividad, desde una perspectiva que permita brindar maneras flexibles e integrales para el análisis y transformación de los problemas que se presentan en su labor especializada de dirección.
- Las formas y vías para la evaluación son variadas y flexibles, pero existen limitaciones en la identificación de las potencialidades creativas individuales para el análisis integral y transformador de los problemas en la labor especializada de los cuadros del PCC.

1.3 Diagnóstico del estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

En este epígrafe se presenta la definición y operacionalización de la variable “estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica”. Se determina las dimensiones e indicadores para su evaluación; además, se describen los procedimientos metodológicos seguidos para la organización del diagnóstico inicial. Los resultados obtenidos se tuvieron en cuenta en la elaboración de la concepción pedagógica propuesta.

Procedimientos metodológicos para la organización del diagnóstico inicial

- I. A partir de la sistematización teórica se determinó la variable en estudio, sus dimensiones e indicadores. Además, se identificaron los parámetros a tener en cuenta para la medición de cada indicador, dimensión y la variable en estudio.
- II. Se seleccionó a la población y a la muestra para el estudio diagnóstico. Se elaboró y coordinó la aplicación de los instrumentos de investigación.
- III. Se aplicaron y analizaron los resultados obtenidos en relación con los indicadores seleccionados. A partir de la triangulación metodológica; se identificaron las potencialidades y debilidades del estudio.

Operacionalización de la variable

La realización del diagnóstico inicial exige definir qué aspectos serán evaluados a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación elaborados. En este sentido, es necesario operacionalizar la variable mediante su descomposición en dimensiones e indicadores. Para ello se asume la definición de variable dada por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.91): *“una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación se puede medir”*. Empezar el proceso de exploración de la variable significa operacionalizarla, o sea, descomponerla en aquellas dimensiones e indicadores que garantizan su estudio integral.

Se coincide con Campistrout y Rizo (1998) en considerar la dimensión como “una propiedad o (...) niveles de una variable para ser estudiada” y el indicador como una variable que ha sido operacionalizada: “un indicador es una variable que permite indicar los valores de otra variable (...) la forma en que se puede interpretar esa indicación, o sea, cómo se cumple la ley de correspondencia”. (p.3). De esta manera estos autores le atribuyen al indicador un valor práctico-metodológico.

Se tomó como punto de partida, el análisis de los presupuestos teóricos abordados en este informe, en el que se propuso la definición conceptual del fenómeno estudiado. Además, se tuvieron en cuenta, para la determinación de las dimensiones e indicadores, los aportes de Guilford (1950), acerca del pensamiento divergente y sus atributos (flexibilidad, originalidad, independencia y elaboración), los cuales constituyen la base de la evaluación de la creatividad. Son tratados en la dimensión cognitivo – creativa como conceptos o indicadores básicos.

Para la determinación de los conceptos o indicadores específicos de creatividad en los cuadros del PCC, se utilizó los aportes de Guevara (1988) y las evaluaciones realizadas sobre política de cuadros en el Primer Congreso del PCC (Partido Comunista de Cuba, 1975b).

Siendo consecuentes con todo lo anterior, se determinó como variable de esta investigación: **Estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica** y se define operacionalmente como: *“los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para intencionar la creatividad de los cuadros del PCC, en el proceso de superación política e ideológica.*

Para el estudio y caracterización de la variable se determinaron tres dimensiones: cognitiva – creativa, procedimental – creativa y actitudinal – creativa. Además, se definieron sus respectivos indicadores.

Dimensión cognitivo - creativa

La constituyen el conjunto de conceptos, juicios y valoraciones necesarios para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Estos guardan estrecha relación con las dimensiones procedimental – creativa y actitudinal – creativa.

En esta dimensión no solo es necesario conocer y asociar los conceptos básicos y específicos para identificar la creatividad de los cuadros del PCC; sino que además se demanda el establecimiento de relaciones con la labor especializada de dirección que estos desarrollan. “Ello implica **saber**, por lo que debe permitir explicar e interpretar experiencias y realidades” (Bonnane, 2022, p. 53).

En esta dimensión también es imprescindible estimar los juicios y valoraciones en torno a la necesidad de asumir nuevas funciones para el logro de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC. Ello permitirá constatar el nivel de conocimientos del papel a desempeñar por los docentes o cuadros del PCC que fungen como facilitadores de las acciones de superación, así como el de los participantes - cuadros.

Dimensión procedimental - creativa

Implica **saber hacer**, es decir aplicar de manera consecuente los conocimientos adquiridos. Se refiere al conjunto de habilidades para el alcance de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, en estrecha relación con los elementos señalados en la dimensión cognitivo – creativa. Estos procedimientos son de gran importancia para el aprendizaje porque también implican saber operar con información.

Los procedimientos creativos constituyen una manifestación del dominio de los conceptos, juicios y valoraciones sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC. El tratamiento de estos resultados en la labor de dirección de los cuadros del PCC determinará un cambio en el tratamiento de los contenidos en las acciones de superación.

Dimensión actitudinal – creativa

Incluye actitudes y disposiciones que regulan el comportamiento personal, institucional, social y cultural. “Las actitudes pueden definirse como tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas, a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha situación” (Bonnáné, 2022, p. 55).

Las actitudes poseen tres componentes esenciales, los cuales orientan la acción en contextos específicos y se muestran en la manera de actuar y relacionarse. El componente cognitivo de las actitudes se refiere a los conceptos, juicios o valoraciones que se tienen en relación con un objeto determinado.

La articulación de estos componentes de las actitudes en relación con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, constituye elemento esencial en el **saber ser o síntesis creadora**.

Lo anterior demuestra el vínculo y las relaciones de interdependencia entre las tres dimensiones propuestas y sus indicadores en función de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC. En el **(Anexo 1A)** se muestra la variable, sus dimensiones e indicadores.

Para la valoración de los resultados, se realizó la operacionalización de la variable, a partir de las escalas de Adecuado (A), Poco adecuado (PA) e Inadecuado (I). **(Anexo 1B)**.

Selección de la población y muestra.

Para la aplicación del estudio diagnóstico La población está compuesta por 276 cuadros del PCC, 40 docentes del SEP de la provincia de Guantánamo (incluye profesores de la EPP y directores de las Escuelas

Municipales del Partido (EMP) y 22 cuadros del PCC del Comité Provincial del PCC que se han desempeñado como facilitadores en acciones de superación política e ideológica.

Se determinó como muestra intencional a 32 cuadros del PCC del municipio Guantánamo (de ellos sus miembros del Buró Municipal (6) y 26 funcionarios), ya que este resulta ser el de mayor complejidad en el trabajo de la organización, por la extensión y cantidad de habitantes. Además, en este municipio existe una relativa estabilidad en cuanto a la experiencia de los cuadros en las tareas partidistas. Además, se seleccionaron de forma intencional, seis cuadros del Comité Provincial que se desempeñan como facilitadores en acciones de superación, por su experiencia en esta labor y por ostentar categorías docentes y académicas (cuatro con categoría de Profesor Instructor y dos con categoría principal de Profesor Asistente, cuatro son Másteres en Cultura Económica y dos, son Másteres en Estudios Sociopolíticos).

Se seleccionó 14 profesores del SEP; de ellos, 12 de la Escuela Provincial, así como a la directora y a la subdirectora de la Escuela Municipal del PCC en Guantánamo. De ellos ocho cuentan con más de 15 años de experiencia en la docencia partidista y el resto acumula más de seis. Se cuenta con un doctor en ciencias y 19 Másteres, un Profesor Principal Titular, diez con categoría de Profesor Principal Auxiliar y nueve con categoría de Profesor Principal Asistente.

Métodos y técnicas utilizados. Instrumentos elaborados

El estudio diagnóstico incluyó una revisión documental con el objetivo de conocer la posible existencia de conocimientos, orientaciones y sugerencias metodológicas, dirigidos a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. **(Anexo 2A)**.

Se les realizó una entrevista a los miembros del Buró Municipal del PCC en Guantánamo, esta incluyó a su Primer Secretario **(Anexo 2B)**, a partir del papel que desempeña este órgano partidista en la proyección, ejecución y evaluación del proceso de superación de los cuadros del PCC en el municipio.

Se procedió a la observación de la actuación de los funcionarios del comité municipal del PCC en Guantánamo, en otros contextos educativos vinculados con su labor de dirección, con el fin de constatar el estado inicial de aspectos relacionados con su creatividad. Se presentan además sus resultados. **(Anexo 2C).**

De igual forma, se aplicó una encuesta a profesores y cuadros del PCC que se desempeñan como facilitadores en acciones de superación política e ideológica, con el propósito de conocer cómo estos autoevalúan su preparación para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica y qué disposición manifiestan al respecto y sus resultados. **(Anexo 2D).**

Se incluyó, además, una guía de observación a las acciones de superación política e ideológica de cuadros del PCC durante la etapa comprendida en tres cursos escolares (2017 – 2018 y 2018 – 2019), con el objetivo de constatar los conocimientos, habilidades y disposiciones para estimular la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica y sus resultados. **(Anexo 2E).**

Valoración de los resultados del diagnóstico

La revisión documental permitió arribar a los siguientes obtenidos:

- Se declara la necesidad, en las prioridades de trabajo del SEP, de fomentar, la creatividad de los cuadros del PCC en la capacitación y superación política e ideológica; pero resultan insuficientes los conocimientos teórico – metodológicos para lograrlo, lo cual limita su materialización.
- Aunque se reconoce el papel de la DNA como premisa esencial para garantizar la vinculación de la teoría con la práctica, desde la sistematización de las experiencias de los cuadros del PCC en su labor de dirección, no se concibe la atención a las vivencias, ni la implicación de los cuadros en la identificación de sus potencialidades y debilidades para transformar, de manera creativa, los problemas que enfrentan. Ello limita la elaboración de casos y situaciones por parte de los docentes que impliquen a los cuadros del PCC.

- Los temas propuestos para las acciones de superación política e ideológica de los cuadros del PCC en el municipio Guantánamo, si bien guardan relación con su labor especializada, tienen un enfoque informativo en su mayoría, se limitan, en algunos casos, al análisis de discursos de los principales dirigentes de la Revolución, presentación de normativas y orientaciones de los organismos superiores. Aunque se reconoce que, en algunos de carácter metodológico, se explicita que en su realización deben abordarse desde perspectivas creativas, pero no aparecen recomendaciones para su instrumentación.
- Se reconoce la responsabilidad del Buró Municipal en la proyección, ejecución y evaluación del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC de su demarcación. Se plantea, además, el papel auxiliar y orientador del Sistema de Escuelas del PCC (SEP) para incidir en la calidad de este proceso. La presente investigación tributa al cumplimiento de este encargo.
- En las actas donde se analizan los resultados de las DNA para conformar los programas docentes de las variantes de superación política e ideológica para los cuadros del PCC, se evidencia un insuficiente tratamiento de los indicadores generales y específicos de la creatividad de los cuadros del PCC, lo que tributaría a un mejor desempeño en su labor especializada de dirección.
- En los planes de clases se aprecian rasgos de la enseñanza tradicional, con objetivos y tratamiento de los contenidos a un nivel reproductivo y en el mejor de los casos, aplicativos. Ello limita la atención a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en su labor especializada.
- Se aprecia una visión adaptativa o contemplativa en la concepción del proceso de superación política e ideológica, en detrimento de una creativa – transformadora, lo cual imposibilita o restringe la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

En la entrevista aplicada a los miembros del Buró Municipal del PCC, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Reconocen la existencia de desconocimiento para intencionar un proceso de superación política e ideológica que garantice la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

- Manifiestan preocupación, acerca del desarrollo de temas para la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, de manera que se garantice posiciones reflexivas y transformadoras ante los problemas que se enfrentan.

- Comprenden la importancia de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC para contribuir a un mejor desempeño de su labor especializada de dirección.

En relación a la observación de los funcionarios del PCC, los principales resultados fueron los siguientes:

En el aspecto INTERESES en sentido general, se obtuvo un índice de ponderación de 0,7; ello demuestra que constituye una potencialidad. El criterio más ponderado es: hace preguntas y/o comentarios reiterados sobre un mismo tópico o tema, con un 53.8% de la calificación en Se observa.

En el aspecto POTENCIAL CREATIVO en sentido general, se obtuvo un índice de ponderación de 0,8; lo que demuestra otra de las potencialidades para el tratamiento al problema planteado. El criterio mejor valorado es el relacionado con: manifiesta agrado ante las propuestas que impliquen romper con lo rutinario, con los modos de acción o pensamiento ya conocidos, con un 69.2% de la calificación en Se observa.

En cuanto al aspecto PENSAMIENTO O PROCESOS DIVERGENTES en sentido general, se obtuvo una ponderación de 0,3. Se demuestran las insuficiencias ahí presentes. El criterio más afectado es el relacionado con: profundiza en la solución de los problemas planteados, trata de perfeccionarlos y elaborarlos en detalles (ordenar, clarificar y simplificar), con un 61.5% en No se Observa.

En cuanto al aspecto PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD en sentido general, se obtuvo un índice de ponderación de 0,2, por lo que resultó ser el más afectado. El criterio con mayores dificultades fue el relacionado con: se cuestiona lo establecido, expresando críticas o puntos de vista que polemizan, con un 61.5 % de calificación de No se Observa.

La valoración de la variable a partir de sus dimensiones e indicadores, resultó de la siguiente manera.

Dimensión cognitivo - creativa

El indicador 1.1 Conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC, en la encuesta a los docentes y cuadros que se desempeñan como facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, el 55.7% de ellos eligió la opción de Inadecuado, lo cual demuestra las carencias existentes en este particular.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades observadas en 11 (61.1%) no se aprecia un conocimiento de estos conceptos. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general el indicador 1.1 es evaluado de Inadecuado.

Respecto al indicador 1.2 Conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, el 60% de ellos, eligió la opción de Inadecuado en los aspectos referidos. El más afectado resultó: conoce cómo favorecer la autonomía de los cuadros del PCC en el análisis creativo – transformador de los problemas.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica (**Anexo 5A**), en cuanto al referido indicador, se obtuvieron los siguientes resultados: de 18 actividades observadas en 11 (61.1%) no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general el indicador 1.2 es evaluado de Inadecuado.

Sobre el indicador 1.3 Conocimientos para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, el 78.3% de ellos, eligió la opción de Inadecuado en alguno de los aspectos referidos, el más afectado resultó: conoce herramientas teórico-metodológicas para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en la superación política e ideológica.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades observadas, en 14 (77.7%) no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,1. **Es este el indicador con los resultados más bajos.**

En sentido general el indicador 1.3 es evaluado de Inadecuado.

E relación con el indicador 1.4 Conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, el 53.3% de ellos, eligió la opción de Inadecuado en alguno de los aspectos referidos, el más afectado resultó: conoce las estrategias y técnicas creativas que se deben utilizar para propiciar un análisis creativo de los problemas que se presentan.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades observadas solo en una (5.5%) se aprecia conocimiento de las funciones a desarrollar, en seis (33.3%) en algunas ocasiones se aprecia y en 11 (61.1%), no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general el indicador 1.4 es evaluado de Inadecuado.

En sentido general la dimensión cognitivo – creativa se evaluó de inadecuada. El indicador más afectado fue: **conocimientos para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica.**

Dimensión procedimental – creativa

El indicador 2.1 Habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA). Se evaluó, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica de la siguiente manera, el 43. 3% de ellos, eligió la opción de Inadecuado en algunos de los criterios presentados. Ello demuestra las carencias existentes en este

particular. El 45%, se identificó con la categoría de Poco Adecuado, mientras el 11.6%, eligió la categoría de Adecuado.

En la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades observadas en dos (11.1%) se aprecia la identificación y el tratamiento en la DNA de los indicadores de creatividad de los cuadros del PCC. Por otra parte, en cinco (27,7) en algunas ocasiones se aprecia, y en once (61.1%) no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general, el indicador 2.1 es evaluado de Inadecuado.

En relación con el indicador 2.2 Habilidades para cumplir las funciones de los docentes y cuadros para la estimulación de la creatividad en el proceso, se evaluó, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros que se desempeñan como facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente manera, el 33.3%, eligió la opción de Inadecuado en alguno de los aspectos referidos. El más afectado resultó: favorece la autonomía e implicación de los cuadros en la solución creativa de los problemas. El 46.6%, se identificó con la categoría de Poco Adecuado y solo el 20% eligió la categoría de Adecuado.

En la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades solo en una (5.5%) se aprecia un conocimiento de las funciones a desarrollar; en siete (38.8%), en algunas ocasiones y en 10 (55.5%), no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general el indicador 2.2 es evaluado de Inadecuado.

El indicador 2.3 Habilidades para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, se evaluó en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente forma, el 75% eligió la opción de Inadecuado en algunos de los aspectos referidos. El más afectado resultó: instrumenta las herramientas teórico – metodológicas para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades solo en dos (11.1%) se aprecian habilidades para lograr el logro de una intencionalidad creativo – transformadora, en dos (11.1%) en algunas ocasiones y en 14 (77.7%), no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,1. **Es de esta dimensión el indicador con los resultados más bajos.** En sentido general el indicador 2.3 es evaluado de Inadecuado.

El indicador 2.4 Conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora, se evaluó en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica de la siguiente manera: el 38.3%, eligió la opción de Inadecuado en alguno de los aspectos referidos. El más afectado resultó: posee habilidades en el uso de estrategias y técnicas creativas para analizar los problemas actuales de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC. El 41.6%, se identificó en la categoría de Poco Adecuado y solo el 20% eligió la de Adecuado.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades solo en dos (11.1%) se aprecia conocimiento de las funciones a desarrollar, en cuatro (16.6%), en algunas ocasiones y en 12 (66.6%), no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,2. En sentido general el indicador 2.4 es evaluado de Inadecuado.

En sentido general la dimensión procedimental – creativa se evaluó como Inadecuada, y el indicador más afectado fue: **habilidades para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica.**

Dimensión actitudinal – creativa

El indicador 3.1 Disposición para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA), se evaluó en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente manera: ninguno de los participantes en los

criterios propuestos eligió la opción de Inadecuado, lo que demuestra una potencialidad para el tratamiento del problema planteado. El 23.3%, se identificó con la categoría de Poco Adecuado en las opciones propuestas. El 76.6%, eligió la de Adecuado. El criterio de mejor calificación por los participantes: está dispuesto a aprender cómo intencionar indicadores de creatividad de los cuadros en la DNA, para su utilización posterior en la docencia.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, en cuanto al referido indicador se obtuvieron los siguientes resultados: de 18 actividades observadas en 12 (66.6%) se aprecia la disposición por intencionar los indicadores de creatividad en la DNA y su consiguiente análisis en las acciones de superación. En seis (33,3) en algunas ocasiones se aprecia y no hubo ninguna en la categoría de no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,8. En sentido general el indicador 3.1 es evaluado de Poco Adecuado.

El indicador 1.2 Disposición para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso, se evaluó, en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente manera: ninguno de los participantes en los criterios propuestos eligió la opción de Inadecuado. El 23.3%, se identificó con la categoría de Poco Adecuado y el 76.6% eligió la de Adecuado, el criterio mejor valorado es: reconoce la necesidad de asumir nuevas funciones para estimular la creatividad de los cuadros del PCC en la docencia que imparte en el proceso de superación política e ideológica.

En la observación a las acciones de superación política e ideológica, de 18 actividades en 13 (72.2%) se aprecia disposición por ejecutar acciones para cumplir con las funciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC. En cinco (27.7%), en algunas ocasiones se aprecia y en ninguna estuvo presente la categoría de no se aprecia. Este indicador obtuvo un índice de ponderación de 0,8. En sentido general el indicador 3.2 es evaluado como Poco Adecuado.

A su vez, el indicador 3.3 Disposición para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, se evaluó en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente forma: ninguno de los participantes escogió entre los criterios propuestos la opción de Inadecuado. El 21.6% se identificó con la categoría de Poco Adecuado, mientras el 78.3% eligió la categoría de Adecuado. El criterio más ponderado fue: está dispuesto a conocer y utilizar las herramientas teórico – metodológicas para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, se obtuvieron los siguientes resultados: de 18 actividades observadas en 12 (66.6%) se aprecia disposición para la realización de acciones para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora. En seis (33.3%) en algunas ocasiones se aprecia y en ninguna de las observadas estuvo en la categoría de no se aprecia. Este indicador alcanzó un índice de ponderación de 0,8. En sentido general el indicador 3.3 es evaluado como Poco Adecuado.

El indicador 3.4 Disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora, se evaluó en la encuesta de autoevaluación de los docentes y cuadros facilitadores en las acciones de superación política e ideológica, de la siguiente forma: ninguno de los participantes escogió entre los criterios propuestos la opción de Inadecuado. El 21.6%, se identificó en la categoría de Poco Adecuado y el 78.3% la de Adecuado. A su vez, el criterio más ponderado fue: está dispuesto a utilizar estrategias y técnicas creativas para el análisis de los problemas presentes de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.

En el caso de la observación de las acciones de superación política e ideológica, en cuanto al referido indicador, se obtuvieron los siguientes resultados: de 18 actividades observadas en 14 (77.7%) se aprecia disposición para vincular los contenidos de las acciones con la labor especializada de los cuadros del PCC, desde una visión creadora. En seis (33.3%) se mantuvo en la escala de “en ocasiones” se aprecia y ninguna

de las observadas estuvo en no se aprecia. Este indicador alcanzó un índice de ponderación de 0,8. En sentido general, el indicador 3.4 es evaluado como Poco Adecuado.

Así la dimensión actitudinal – creativa se evaluó de Poco Adecuada, aunque sus resultados constituyen una potencialidad para el tratamiento del problema planteado.

A partir de los análisis realizados acerca de las dimensiones y los indicadores, la variable se evalúa como Inadecuada.

Se aplicó la triangulación metodológica de los instrumentos aplicados. Ello permitió determinar las potencialidades y debilidades que persisten para el logro de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Potencialidades

- Existe preocupación e interés por parte de los miembros del Buró Municipal del Partido de Guantánamo, de los profesores y cuadros del PCC facilitadores de las acciones de superación política e ideológica, respecto a la necesidad de estimular la creatividad de los cuadros del PCC.
- La superación política e ideológica de los cuadros del PCC constituye una prioridad para el Comité Municipal del PCC y existe la voluntad de contribuir a la estimulación de la creatividad.
- Por parte de los profesores y cuadros del PCC facilitadores de las acciones de superación, se muestra disposición para conocer y aplicar las exigencias teórico – metodológicas para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.

Debilidades:

- Se observa una visión informativa y aplicativa en el tratamiento de los contenidos proyectados en las acciones de superación política e ideológicas, lo cual no favorece la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, sino una actitud contemplativa y adaptativa en el análisis de los problemas que enfrenta en su labor especializada de dirección.

- Existen carencias teórico – metodológicas para el logro de una intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, lo cual limita la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

Conclusiones del Capítulo 1

1. El análisis de los referentes teórico - metodológicos de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, permitió comprender la necesidad de la intencionalidad creativo – transformadora como premisa esencial de este proceso, dadas las potencialidades creadoras y transformadoras de la labor especializada de los cuadros del PCC. Por lo que se definieron las categorías y conceptos para este fin.
2. La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, constituye una exigencia implícita en cada etapa histórica, ya que el objetivo central de cada una de ellas, ha sido la formación de cuadros del PCC con un pensamiento flexible, crítico y transformador para el cumplimiento de su labor especializada de dirección. Tal aspiración se ha visto limitada, por insuficiencias en los conocimientos teóricos y metodológicos para favorecerla.
3. La operacionalización de la variable de la investigación reveló las dimensiones que inciden en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, las que con sus respectivos indicadores y, a partir de la triangulación metodológica realizada, permitieron determinar las potencialidades y debilidades del mismo. Estas tendrán una respuesta en la concepción pedagógica que se propone.

**CAPÍTULO 2 LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS CUADROS DEL PCC EN EL
PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA. UNA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA**

CAPÍTULO 2: LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS CUADROS DEL PCC EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA. UNA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA

En el presente capítulo se fundamenta la concepción pedagógica propuesta, a partir de referentes filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y jurídicos. Se presentan sus componentes: el teórico – conceptual, cuyo eje central articulador es el principio de intencionalidad creativo – transformador de la superación política e ideológica, así como el componente metodológico con las acciones para materializar los fines de esta investigación. Además, se muestran los resultados obtenidos en la valoración de la concepción pedagógica propuesta, a partir de talleres de reflexión crítica y construcción colectiva del conocimiento, del criterio de expertos, y un estudio de casos.

2.1 Fundamentos teóricos de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

A partir del análisis teórico realizado en el capítulo 1 y los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, resulta pertinente la propuesta de una concepción pedagógica que permita integrar los aspectos teóricos y metodológicos para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

En la revisión realizada acerca del término concepción se pudo corroborar que guarda relación con la formación de ideas o conceptos sobre algo. En el Diccionario Filosófico se expresa que la concepción “...constituye un sistema de ideas, conceptos y representaciones del mundo circundante. Comprende el conjunto de dimensiones que integran la concepción del hombre sobre la realidad: filosófica, política-social, ética, científico-natural, entre otras” (Rosental y Ludin, 1981, p.97).

En esta dirección, autores como Ruiz (1999), del Canto (2000), Gayle (2005), Navarro (2006) y Cobas (2008), Guerra (2015), abordan la concepción como un sistema de ideas, conceptos y representaciones de la realidad o algún aspecto de ella. Se coincide que la estructuración de concepciones teóricas en el campo de las ciencias pedagógicas supone, particularmente, representar el carácter y contenido de su objeto de estudio; por lo que su elaboración: "(...) significa habernos formado una idea total, completa, abarcadora, integral del proceso docente-educativo, significa representarnos, en un modelo ideal, cómo debería ser este proceso (...) en otras palabras, concepción pedagógica presupone la modelación de un proceso concreto para satisfacer ciertos objetivos". (Moreno, 2004, p. 58).

En el caso de Valle Lima (2012), este explicita algunos aspectos a tener en cuenta en la estructuración de una concepción, entre ellos: los objetivos, los conceptos esenciales o categorías esenciales, principios que la sustentan, la caracterización del objeto de investigación y el punto de vista. En esa dirección, a partir del análisis realizado por Turro (2018), se coincide con las regularidades de las concepciones pedagógicas a partir de su definición y estructura, las cuales son: "sistema de ideas, principios, conceptos, categorías, representaciones, características esenciales, condiciones pedagógicas, punto de vista, objetivos, que sirven para orientar, organizar y diseñar las acciones y actividades que se realizan en la práctica educativa" (p. 66).

Teniendo en cuenta el estudio teórico acerca de los términos de concepción y concepción pedagógica, se elabora la definición operacional de concepción pedagógica de estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, la cual es entendida como: el sistema contentivo de una idea rectora, premisas básicas, categorías, conceptos y principios que fundamentan teórica y metodológicamente la intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política e ideológica para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, a partir del diseño, ejecución y control de las acciones para el logro del objetivo propuesto.

Fundamentos de la concepción:

Fundamentos filosóficos

Desde el punto de vista filosófico, la concepción se nutre de la dialéctica materialista que concibe el proceso educativo como eje central en la formación y desarrollo del individuo en un contexto sociohistórico determinado. Desde esta perspectiva se fundamenta la relación entre la necesidad de un desempeño creativo en la labor especializada de los cuadros del PCC y la estimulación su creatividad en el proceso de superación política e ideológica. En ese orden, se considera la práctica como punto de partida, objeto de conocimiento y objetivo de transformación, así como su enfoque de sistema, lo cual permite establecer las relaciones jerárquicas, de dependencia, subordinación y coordinación entre los componentes que conforman la concepción para revelarse como un sistema integrado.

En este sentido, se parte de la formación de una concepción científica del mundo, con la valoración de sus principios básicos: principio del enfoque científico (objetividad) y del partidismo, así como los de la preparación metodológica: el enfoque creador y la vinculación de la teoría con la práctica. Estos principios garantizan concebir un proceso de superación política e ideológica singular, objetivo, comprometido, creativo y transformador de la realidad. Sirve de base, además, el análisis de la categoría actividad y su relación con la creatividad.

Desde el punto de vista gnoseológico, la concepción pedagógica descansa en la teoría leninista del conocimiento ya que parte de constatar la creatividad de los cuadros del PCC en su evolución, desarrollo y manifestaciones; luego proponer una vía para su transformación creadora, instrumentar esta solución en la propia actividad, en la cual se desenvuelve el cuadro del PCC y comprobar sus resultados.

Desde el punto de vista metodológico, la concepción pedagógica propuesta, se fundamenta en el método materialista-dialéctico para garantizar un análisis objetivo e integral de las particularidades de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC. Asimismo, en la concepción se conciben al facilitador y al participante – cuadro en el proceso de superación política e ideológica: como entes creadores de la cultura

con la capacidad de resolver problemas, transformar de manera creativa la sociedad y a sí mismos por medio de la actividad y la comunicación con la aplicación de las leyes que operan en el desarrollo social, teniendo en cuenta la idea de que la función esencial de la educación es contribuir a ese desarrollo.

También se tienen en cuenta las contradicciones que se generan en el proceso de superación política e ideológica, tanto en su relación con el medio social como en sus relaciones internas que constituyen fuentes de desarrollo, dirigidas a promover cambios cuantitativos y cualitativos en la calidad de las acciones realizadas por los facilitadores y en el desempeño creativo – transformador de los participantes – cuadros.

Fundamentos sociológicos

El uso de formas colectivas de aprendizaje, favorables para la producción de ideas, promueve un proceso de socialización, en el que se enriquecen las relaciones interpersonales y el aprendizaje individual a partir de las experiencias colectivas; ese elemento debe ser utilizado por el facilitador de manera consciente para promover la cooperación e interrelación que estas promueven. Asimismo, el facilitador, debe comportarse como mediador entre la cultura y el conocimiento a adquirir por el participante – cuadro.

Se asume, desde este punto de vista, la relación individuo-sociedad en su expresión, socialización e individualización, el estudiante – cuadro, en el proceso de superación política e ideológica, se apropia de contenidos científicos y cotidianos socialmente válidos los cuales debe asimilar y personalizar, por medio de un proceso de individualización, a conformar su base de conocimientos y sistema de habilidades, soportes de un saber y saber hacer en el marco de la labor especializada que desarrolla.

Para la estimulación de la creatividad, las relaciones que establecidas entre los participantes – cuadros, constituyen un elemento a tener en cuenta; pues estas pueden favorecer o no dicho desarrollo. En las relaciones intergrupales, se desarrollan habilidades de valoración, fundamentación, reflexión, cooperación, además del intercambio de experiencias y vivencias que les permiten satisfacer necesidades intelectuales y afectivas.

En este sentido, es importante el trabajo en equipos: este permite diferentes niveles de ayuda, asumir determinadas tareas o funciones en el grupo, desarrollar habilidades interactivas y comunicativas: como la autoestima, el asertividad, la expresión y fundamentación de ideas, escuchar, respetar el criterio de otros, aunque no se comparta, entre otras.

Fundamentos psicológicos

Se asume la teoría histórico-cultural de Vygotsky y, en especial, la ley general de formación de la psiquis humana enunciada por este autor. Según esta ley, el proceso de aprendizaje transcurre de lo externo, social e interpsicológico a lo interno e intrapsicológico, una vez que el sujeto se apropia del conocimiento.

Lo expuesto evidencia que, para estimular la creatividad en cada una de las acciones y procedimientos propuestos, el facilitador del proceso de superación debe tener presentes las características individuales y grupales para garantizar la calidad de las influencias político – educativas que ejerce y el favorecer el desempeño creativo de los participantes – cuadros. Se ha de considerar, además, la ayuda de “los otros”, expresada en los conocimientos, habilidades, actitudes y formas de convivencia que los conducen a perfeccionarse humanamente y a transformar el medio donde viven y se desempeñan. Se destaca el papel que desempeña la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en este proceso.

Es esencial el papel de la motivación y la comunicación en relación con la estimulación de la creatividad. A partir de los postulados del enfoque histórico – cultural, se desarrolla en la interacción del individuo con el medio que le rodea y la relación con sus semejantes, por lo que la comunicación desempeña un papel importante para el logro de este fin. El participante – cuadro, inmerso en las acciones para estimular su creatividad en el proceso de superación política e ideológica, a partir de la interacción con sus compañeros y la guía del facilitador, se irá motivando y comprometiendo con la transformación creadora de su labor especializada de dirección.

La teoría en torno al tránsito de la Zona de Desarrollo Actual a una Zona de Desarrollo Próximo y luego Potencial, implica que se debe partir del conocimiento que tiene el facilitador de las características de cada participante – cuadro e ir potenciando, con ayuda de la influencia político – educativa, un nuevo nivel de desarrollo, En el cual los participantes – cuadros realicen las actividades con ayuda de los otros. Asimismo, se han de valorar continuamente las capacidades logradas para arribar a un nivel donde puedan realizarlas por sí mismos, con lo cual se le acercará cada vez más a un desempeño creativo en su labor especializada de dirección.

Las posiciones teóricas asumidas sobre la estimulación de la creatividad se sustentan en basamentos psicológicos, en los cuáles la activación-regulación de la personalidad, la significatividad y las motivaciones, predominantemente intrínsecas hacia el aprendizaje, ocupan un lugar especial.

Fundamentos pedagógicos

Se consideran para los fines de esta tesis, la teoría andragógica o de la educación de adultos, específicamente los principios de la Andragogía que aparecen resumidos en (López, 2010). Se asumen, además, los principios para la dirección del proceso pedagógico propuestos por (Addine, González y Recarey, 2002), entre los que se destacan: principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico, principio de la vinculación de la educación, el medio social y el trabajo, principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, así como el de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Se sintetizan en la unidad entre las categorías instrucción y educación; se manifiesta en la apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades, la educación en valores, comportamientos y cualidades morales, con incidencia en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creativa.

Se revelan en su concepción las leyes fundamentales de la pedagogía: el vínculo entre el medio social y el proceso pedagógico y entre sus componentes. En la concepción pedagógica que se ofrece, se explicita el

cómo favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, la vinculación de los contenidos teóricos con la práctica, las vivencias, así como las experiencias obtenidas en la labor especializada que desarrollan. Tampoco pueden obviarse el papel del educador en el proceso de transformación social y la fundamentación científica de la pedagogía como elemento de la transformación revolucionaria de la sociedad.

Se refrenda la educación en la superación política e ideológica del cuadro del PCC para que este alcance un desempeño creativo durante toda la vida, al aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los diferentes contextos; a partir de la aprehensión de valores estéticos, comunicativos, cognitivos, éticos y morales, concretados en una sólida formación humana, todo lo cual posibilita el cumplimiento de las exigencias de la labor especializada de dirección que desarrollan.

Fundamentos jurídicos

Jurídicamente se sustenta, en el Artículo # 21, de la Constitución de la República de Cuba (2019), en el cual se plantea que el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social, y en el artículo 51, que reconoce el derecho de todos a una educación en correspondencia con las necesidades del desarrollo económico-social.

Además, se fundamenta en los Objetivos de Trabajo de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, específicamente en el número 41, relacionado con el logro de una participación activa y transformadora del pueblo y el papel del PCC para materializarlo; en el 50 vinculado con la necesidad de transformar los métodos del trabajo político e ideológico con los jóvenes, así como en el 67 que aborda la necesidad de combatir el formalismo y la falta de creatividad.

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026, específicamente en el lineamiento 76, se señala la necesidad de continuar fomentando que las investigaciones sociales, económicas y humanistas se dediquen a los asuntos prioritarios para la vida del país y que sus

resultados tengan un impacto en la toma de decisiones en todos los niveles de dirección. Por su parte, en el Lineamiento 78 se aborda la necesidad de impulsar la innovación, la creatividad y el vínculo entre los actores de la sociedad. Por último, se relaciona con el lineamiento 95 que expresa la necesidad de afianzar el papel de la universidad en la formación y superación de profesionales competentes y comprometidos.

2.2 Concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

La necesidad social de favorecer la superación política e ideológica de un cuadro del PCC, capaz de reflexionar de manera creadora y transformadora acerca de la labor especializada de dirección que desarrolla, demanda de un proceso de superación política e ideológica que propicie las condiciones pedagógicas para el logro de este fin. Se requiere de una concepción pedagógica que oriente este propósito.

En este orden, el objetivo de la concepción pedagógica, presentada en esta tesis, es fundamentar teórica y metodológicamente la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, a partir del logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.

La concepción pedagógica está estructurada por dos componentes como expresión de las relaciones de coordinación e interdependencia que garantizan el vínculo entre teoría y práctica: un componente teórico y un componente metodológico. El componente teórico, es aquel que permite sustentar el sistema categorial y explicar desde la teoría, la base conceptual que refleja la realidad del objeto de estudio; a su vez, el componente metodológico, considerado como el que expresa el proceder para actuar en correspondencia con la transformación del objeto de estudio. A continuación, se muestra en la **(figura 1)** la representación gráfica de la concepción pedagógica propuesta:

Figura 1. Esquema de la concepción pedagógica

Componente teórico

Idea rectora

Se coincide en los aspectos que resumen las características de una idea que rectora o guía la concepción pedagógica, a partir del análisis realizado por Turro (2018) cuando plantea:

Como idea rectora se precisa el sistema de representación que rige a la concepción pedagógica que se presenta, son aquellos elementos que, en el orden organizativo, didáctico-metodológico, orientan de forma más efectiva el proceso en estudio, tiene un carácter sistémico que se especifica al precisar, desde la lógica de su dinámica relacional, acciones pedagógicas comunicativas que de ellas se desprenden para su implementación práctica. Son expresión del qué y cómo se debe hacer para el desarrollo del proceso que se explica con la utilización de las posibilidades de las interrelaciones que se producen desde el proceso pedagógico (p. 74).

En esta tesis se precisa como idea rectora de la concepción pedagógica la siguiente: el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC favorecerá la estimulación de su creatividad para contribuir a un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección que estos desarrollan.

Premisas básicas

Premisa gnoseológica: “El conocimiento se genera en el contexto de su aplicación e implicación”. Se asume como tal la relación establecida entre un sujeto y un objeto, mediante la cual el sujeto capta mentalmente (aprehensión) la realidad del objeto.

El conocimiento, una vez creado en la interrelación entre los individuos es dinámico y la labor especializada que desarrollan es contextualmente específica: depende del tiempo y del espacio. Si no se inserta en un contexto determinado, es solo información y no conocimiento: sin un contexto no tiene significado.

El conocimiento es, en esencia, humanístico y está relacionado con la acción de los hombres; este presenta una naturaleza activa y subjetiva representada por términos tales como: compromiso y creencia; toma matices diferentes, según el sistema de valores individuales. La información se convierte en conocimiento cuando es interpretada y contextualizada por cada persona.

Sobre la base de lo antes planteado, la concepción pedagógica concibe que:

- El conocimiento útil es el compartido: este se consolida en el momento del diálogo de saberes; cada participante – cuadro debe tener la oportunidad de intercambiar su conocimiento y sus experiencias previas asociados al tema en cuestión.
- El conocimiento, además de ser acumulativo, es reestructurativo; por tanto los participantes – cuadros deben, con la guía del facilitador, lograr un análisis multilateral, reflexivo y propositivo de los contenidos, alejados de esquematismos y formalismos.
- El conocimiento se genera en el contexto de su aplicación e implicación, de lo que resultan sus otras características: esfuerzo transdisciplinario, inclusión de la participación de los diversos actores y organizaciones del contexto, conocimiento socialmente apropiado en el proceso de su generación; alto contenido ético, derivado de su reflexividad, compromiso y control social, ampliado sobre la calidad del conocimiento generado y sobre la validez de sus impactos.
- Predomina la idea de respeto y cuidado por la sensibilidad del participante – cuadro. Se rescatan la historia personal y los conocimientos previos que trae.

Premisa pedagógica: participación activa del sujeto involucrado en la acción; se consideran sus experiencias y los conocimientos que posee. El participante - cuadro es el principal recurso en la situación de aprendizaje específico de carácter profesional u ocupacional, para lo cual se toma como premisa el apoyarse en sus conocimientos y experiencias anteriores.

El aprendizaje en el participante-cuadro consiste en procesar información variada; organizarla, clasificarla y luego realizar generalizaciones de manera efectiva; es decir, se aprende por comprensión, lo cual significa que primero entiende y después memoriza. Se trata de un proceso de orientación del aprendizaje; en el que los participantes interactúan en relación con aquello que se intenta aprender. En consecuencia, facilitadores y participantes- cuadros, han de poseer características comunes como: autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, igualdad, interacción, ética y respeto mutuo.

Resulta de suma importancia la utilización de técnicas creativas que favorezcan la generación de diversas alternativas para los problemas que se analizan, lo cual permita reconstruirlos, ordenarlos, adaptarlos, tomando como base sus experiencias en la labor especializada que los participantes – cuadros desarrollan.

El aprendizaje colaborativo en las condiciones de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, a partir de las vivencias y experiencias compartidas, servirá para generar un ambiente promotor de ideas flexibles y transformadoras en el análisis de los problemas de la labor especializada que estos desarrollan, si se logra que:

- Se favorezca que los participantes-cuadros trabajen juntos y de esa forma se incremente tanto su propio aprendizaje como el de los demás.
- Las estrategias empleadas fomenten el aprendizaje activo, reflexivo y transformador de los problemas que se analizan.
- Se promueve la discusión interactiva entre los participantes – cuadros, desde las complejidades y contradicciones presentes en el contenido en relación con sus experiencias y vivencias obtenidas en la labor especializada de dirección que desarrollan.
- Se generen actividades significativas para el participante - cuadro, de modo que se impliquen en su análisis crítico y comprometido. Para ello deben partir de su labor especializada de dirección.

Premisa psicológica: Los participantes - cuadros en las acciones de superación política e ideológica presentan características psicológicas de un adulto a partir del nivel de desarrollo psíquico alcanzado, por lo que son capaces de autorregularse y poseer una actitud metacognitiva de su proceso de aprendizaje. Esto les permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde han adquirido iguales derechos y deberes; también intervienen racionalmente en las decisiones sobre sus propios destinos y en el de la sociedad.

Se asume el conjunto de procesos cognoscitivos con carácter activo que, por ser elaborados (construidos) y no solo recibidos por el cuadro, hacen del proceso educativo un resultado de la interacción de las capacidades innatas, el momento vital y la exploración realizada, al tratar la información recibida del entorno. Construir el conocimiento se aleja de una posición pasiva y se acerca a la definición de los modelos mediante los cuales se aprende.

A partir de los análisis realizados, las características fundamentales de los adultos, manifestadas en el proceso de superación política e ideológica, son:

La experiencia: esta sirve como recurso de aprendizaje y referente para relacionar aprendizajes nuevos. Tienen validez sus experiencias anteriores, el participante - cuadro puede aprovechar y/o descubrir su talento y capacidades. La orientación adulta al aprendizaje se centra en la vida; por lo tanto, lo apropiado para el aprendizaje son situaciones reales para analizarlas y vivirlas de acuerdo con su proyecto personal de vida y con las vivencias obtenidas en su labor especializada de dirección.

La prontitud en aprender: los adultos se disponen a aprender lo que necesitan saber o poder hacer, para cumplir su papel en la sociedad. Ellos miran la formación como un proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas y afrontar el mundo actual; de esta manera pueden desarrollar modelos de conducta en situaciones dadas que les faciliten su adaptación a circunstancias particulares donde puedan encontrarse en un momento determinado. Entre los participantes-cuadros la prontitud por aprender es esencial, pues su responsabilidad lo constituye el desempeño diario de las funciones de su labor especializada.

La orientación para el aprendizaje: la orientación de los participantes - cuadros para el aprendizaje tiende a la búsqueda de soluciones a los problemas de su realidad sociopolítica; con la perspectiva de buscar una inmediatez en la aplicación de los conocimientos adquiridos; cuyos objetivos respondan a sus necesidades y expectativas durante el análisis y solución de los problemas que enfrentan.

El auto concepto: necesidad psicológica de ser autodirigidos por parte de los participantes - cuadros. Teniendo en cuenta las características del proceso de conformación de su visión del mundo, durante el cual ha desarrollado una aprehensión de la cultura, favorecido por las vivencias y experiencias acumuladas y la intencionalidad de resolver los problemas que se les presentan en la vida cotidiana. La direccionalidad e intensidad de la actividad está más orientada hacia los procesos autodirigidos y autocontrolados.

Categorías

La constituyen: creatividad de los cuadros del PCC y estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, ambas definidas en el capítulo 1 de este informe.

Conceptos

Estos son: *intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, aprehensión creativo - transformadora del contexto sociopolítico, autorreflexión creativo - transformadora de experiencias y vivencias práctico – políticas por el cuadro del PCC, implicación creativo – transformadora de los cuadros del PCC, desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.* Todos fueron definidos en el capítulo 1 de este informe.

Principios

Los principios pedagógicos constituyen punto de partida para la conducción del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC y deben permitir dar curso a la idea rectora planteada por lo que se parte de asumir un sistema de principios que rijan este proceso y proponer el *principio de intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.*

En la presente concepción se asumen los principios de la concepción metodológica del Sistema de Escuelas del Partido: concebir la práctica como punto de partida, objeto de conocimiento y objetivo de transformación, examinar la realidad con una visión integral y totalizadora, utilizar una pedagogía participativa para la construcción colectiva del conocimiento, concebir al educador y al educando como sujetos ambos del proceso, basar la concepción y el diseño de los cursos en las necesidades de capacitación de los cuadros. (González, 1988, como se citó en Molina, 2012).

La aplicación de estos principios, demanda como señalaba esta autora cambios en el proceso docente, que implicaban: el análisis con un enfoque integral de la realidad, lo que implicó la necesidad del trabajo en equipos multidisciplinarios docentes; la construcción colectiva del conocimiento a partir de la participación activa de los estudiantes; eliminar concepciones bancarias en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la espontaneidad y el autoritarismo.

En este sentido se destaca que el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, posee particularidades que singularizan, entre las que se destacan:

constituye una vía de ampliación, actualización y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y hábitos para enfrentar los problemas presentados durante la labor especializada de dirección;

los contenidos abordados no tienen un precedente en la formación del pregrado de los participantes-cuadros; el proceso de superación política e ideológica, parten de las necesidades de aprendizaje de los participantes-cuadros; está vinculado y comprometido con la transformación del contexto sociopolítico, desde el aporte de las herramientas psicopedagógicas para perfeccionar la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.

A partir de los aspectos antes referidos, resulta imprescindible enunciar un principio que garantice orientar y conducir dicho proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, no solo como expresión de que los contenidos a abordar, trasciendan la visión informativa, aplicativa, contemplativa y adaptativa de la

realidad; sino que además ofrezca las pautas generales de como transformar las situaciones analizadas. Se requiere, además, que se entienda la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, como una necesidad esencial en las actuales y futuras circunstancias, a partir de las complejidades y contradicciones propias del cumplimiento de su misión.

Según Addine, González y Recarey (2002) los principios actúan tanto en “expresión teórica como práctica, ya que esta última rige la conducta de los hombres en su actividad creadora y transformadora, proceso a través del cual el hombre no solo transforma el medio, sino se autotransforma, de ahí su función axiológica”. (p.81).

El principio de intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, exige la concientización por parte de los facilitadores y participantes-cuadros, de la necesidad de estimular la creatividad, a partir de un conjunto de acciones intencionadas. Su enunciación se fundamenta en la idea de que las intenciones constituyen formaciones motivacionales complejas de un fuerte carácter regulador de la conducta en pos de la consecución del objetivo. Además, requiere considerar el desempeño creativo – transformador del cuadro del PCC, como la máxima aspiración a alcanzar; esta cuestión debe ser asimilada y personalizada por el facilitador y, además, por el participante – cuadro, en tanto servirá como regulador cotidiano del desempeño de ambos en el proceso de superación política e ideológica.

La enunciación de este principio, tiene como fundamento la formación de una concepción científica del mundo, en la que se concibe al hombre como un ser transformador del entorno y de sí mismo, a partir de la comprensión de los principios generales: del enfoque científico y del partidismo, así como los de la preparación metodológica: del enfoque creador y de la unidad de la teoría con la práctica.

Para comprender la naturaleza y alcance de la intencionalidad como fenómeno educativo que garantiza encauzar los esfuerzos hacia un fin determinado, se revisaron algunos principios con esta particularidad, tales como los de: López (2008) propone el principio pedagógico de la doble intencionalidad pedagógica en la esfera de la sexualidad responsable. Este alude a que la formación tiene doble intencionalidad en la medida

que es para sí mismo (estudiante) y para el enfrentamiento de su actividad laboral; a su vez López (2017), propone un principio de naturaleza didáctica: intencionalidad didáctica para la estimulación del desarrollo intelectual, en el cual asume como centro de su materialización al docente, deja claro que la intención garantiza el cumplimiento consciente de los propósitos que se persiguen.

En otro sentido, Molina (2012), propone un conjunto de regularidades del proceso de superación político – ideológica entre las que resalta: un vínculo *entre el carácter científico de la enseñanza, los resultados de la superación político-ideológica y la transformación de la sociedad; entre la vinculación de la teoría revolucionaria y la capacidad práctica de los cuadros para dar solución a los problemas en el territorio; entre la racionalidad, la creatividad y la toma de decisiones desde el optimismo realista y revolucionario* (p.57). Estas regularidades constituyen una guía para la concepción del principio propuesto en esta tesis ya que explicita la necesidad de la integración entre la superación política e ideológica y la transformación de la sociedad, aunque no propone las herramientas teórico – metodológicas para lograrlo por no ser el objetivo de su investigación.

La intencionalidad creativo – transformadora se expresa en el facilitador, en primer lugar, a partir de la concientización de la necesidad de hacerlo; en segundo lugar, a partir de la configuración de los conocimientos acerca de la creatividad, los vínculos afectivos positivos con este conocimiento y la elaboración personal que, de manera autodeterminada y creativa, quede expresada en sus estilos de dirección y, en tercer lugar, la determinación de los aspectos que deben ser estimulados, en correspondencia con los contenidos a abordar, los métodos y las técnicas creativas a emplear.

La intencionalidad creativo – transformadora, como principio que rige el proceso pedagógico de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, tiene **implicaciones funcionales** tales como:

➤ **función teórico conceptual:** expresada en los fundamentos epistemológicos de la creatividad y su estimulación con una visión transformadora, referida a los conocimientos, habilidades y valores que constituyen

instrumentos favorecedores de la proyección, ejecución y evaluación de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

➤ **función metodológica:** es la que propicia la dinámica del proceso de estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica; ofrece el camino a seguir para la utilización de las operaciones y procedimientos en pos del cumplimiento de los objetivos deseados, a partir de la impartición de los contenidos, sobre la base de un aprendizaje significativo, desarrollador y revelador del perfeccionamiento sistemático de la labor especializada que desarrollan los cuadros del PCC.

➤ **función actitudinal:** se expresa en la manera en que los cuadros del PCC, cambian su visión del papel que les corresponde en la superación política e ideológica, en la cual resulta necesario la motivación significativa, la implicación transformadora y la autorreflexión permanente de la capacidad formativa de las experiencias y vivencias. Esta función también supone que los facilitadores del proceso de superación de los cuadros del PCC, comprendan y desarrollen conscientemente las acciones necesarias para garantizar los objetivos propuestos.

➤ **función orientadora:** favorece la orientación del desarrollo de la personalidad de los participantes – cuadros, a partir de un enfoque integral, crítico y transformador; permite, a su vez, una comprensión del papel que les corresponde en el análisis de los problemas políticos e ideológicos que enfrentan, con ellos se evite los esquematismos y dogmatismos que no favorecen ni la gestión adecuada de los problemas, ni expresan el papel de un cuadro del PCC en la sociedad cubana actual.

➤ **función integradora:** el papel facilitador de este principio se revela en la articulación del proceso de superación política e ideológica desde una visión creativo – transformadora y el desempeño creativo – transformador de la labor especializada de dirección, todo lo cual favorece una integración de los aspectos cognitivos, afectivos, volitivos y comportamentales.

Es indispensable para materializar este principio el cumplimiento de las siguientes reglas:

1. La resignificación de los roles y funciones a desarrollar por los facilitadores y participantes – cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad y contribuir con un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección.
2. La realización de la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA) desde una visión creativa, que implique el autodiagnóstico a los participantes – cuadros de las potencialidades y debilidades que poseen para transformar la realidad sociopolítica.
3. Proyección de los componentes del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, hacia el tratamiento de las necesidades de aprendizaje que limitan el logro de un desempeño creativo – transformador en su labor especializada de dirección.
4. Revelación de las complejidades y contradicciones del contenido tratado con la labor especializada de dirección que desarrollan, el aprovechamiento de las potencialidades formativas de las experiencias y vivencias, así como la utilización consecuente de estrategias y técnicas creativas, lo que favorezcan identificar, comprender y proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en la labor especializada de dirección de los participantes – cuadros.
5. Propuesta de pautas para la gestión creativo – transformadora de los problemas que se presentan en la labor especializada de dirección de los participantes – cuadros; desde la comprensión del contexto sociopolítico; la naturaleza de los problemas; las particularidades de su propio pensamiento.
6. La incesante búsqueda métodos y técnicas, en correspondencia con las características de los participantes – cuadros, un estudio permanente de las particularidades de la labor especializada de los cuadros del PCC, para garantizar la selección adecuada de los contenidos y el compromiso de brindar herramientas para la gestión creativo – transformadora de los problemas que enfrentan.

Componente metodológico

Está compuesto por diferentes etapas y acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica; asimismo incluye las precisiones metodológicas necesarias. Con ellos se pueden sistematizar, en la práctica educativa, los elementos contentivos del componente teórico, mediante acciones metodológicas, entendidas estas como: conjunto de actividades estructuradas, por etapas y pasos, estrechamente relacionadas, las que -acompañadas de las precisiones metodológicas correspondientes- contribuyen a orientar la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC se ha concebido en las tres etapas por las que transcurre el proceso de superación política e ideológica: proyección de las acciones, como etapa previa; ejecución de las acciones, como la interactiva; así como la de evaluación o valoración.

El *objetivo general* es la organización lógica, metodológica y práctica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, sobre la base de los postulados teóricos argumentados en el componente teórico, de manera que se garanticen las condiciones para que se favorezca el alcance un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de estos cuadros.

Para el logro de estos fines resulta pertinente el enunciado de exigencias para su materialización.

Las *exigencias*, se constituyen en precisiones a considerar como garantía para el logro del objetivo de las acciones propuestas y del proceso formativo que con ellas se organiza, estas son: la preparación de los facilitadores de las acciones, para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, en el proceso de superación política e ideológica; la sistematización de la concepción pedagógica en diversos espacios de socialización; el logro de un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de los cuadros del PCC, tiene un carácter procesal y estratégico por lo que no se logra inmediatamente; creación de las condiciones para motivar a los cuadros del PCC hacia el logro de una actitud, crítica, renovadora, flexible y transformadora de los problemas propios de su labor de dirección.

Está estructurada en tres etapas, las que se refieren a continuación:

Etapas I. Proyección de las Acciones para la Estimulación de la Creatividad de los Cuadros del PCC en el Proceso de Superación Política e Ideológica

Esta etapa se encamina hacia la precisión de los aspectos que garantizan el curso inicial desde el punto de vista metodológico, material y personal con vistas al diseño y planificación de las acciones orientadas a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. En este sentido, se desarrollan el diagnóstico y la sensibilización y la construcción de las situaciones de aprendizaje desde una visión creativo - transformadora, utilizando la información que aportada por los diversos instrumentos; se enfatiza en el carácter dinámico, participativo e interpretativo del proceso, al tiempo que se favorece la posibilidad de transformación de la realidad diagnosticada.

Acción 1. Resignificación de los roles de los implicados en las acciones de superación política e ideológica

Rol del participante-cuadro: este asume un papel relativamente nuevo al desarrollar:

Autonomía: posibilita que el participante se convierta en responsable de su propio aprendizaje, desarrolle las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, y asumir un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento;

Asume un papel participativo: conduce al participante a desempeñar un papel participativo y colaborativo en el proceso, mediante actividades que le permitan exponer e intercambiar con sus compañeros ideas, aportaciones, opiniones y experiencias reales de su desempeño diario al frente de tareas de dirección. Así la vida del aula se convierte en un foro abierto a la reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones;

Asume un papel colaborativo: sitúa al participante en contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, mediante actividades como, trabajar en proyectos, estudiar casos, proponer solución a

problemas, aportar situaciones reales en el contexto de la labor especializada que desarrollan; luego regresar a la práctica y aplicar la solución encontrada o consensuada;

Compromiso con el proceso: compromete al participante con su proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados logra, se proponen también acciones concretas para su mejoramiento. En suma, favorece el desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico – reflexivo, de actitudes colaborativas y sociales, de destrezas profesionales y de la capacidad de autoevaluación.

Rol del Facilitador: ampliación de sus tareas básicas y funciones como educador profesional y diversificación de su papel:

Proceso organizativo: planear y diseñar actividades necesarias, para la adquisición de los aprendizajes previstos desde la estimación de la DNA con una visión creadora, es decir, tomando en cuenta los indicadores básicos y específicos de creatividad de los cuadros del PCC. Se ha de brindar el tratamiento conveniente; definir los espacios y recursos adecuados para su logro, a partir de la identificación de las complejidades y contradicciones del contenido y su relación con la labor especializada de dirección que desarrollan estos cuadros, el aprovechamiento de las potencialidades formativas de las experiencias y vivencias, así como la utilización consecuente de estrategias y técnicas creativas.

Proceso ejecutivo: facilitar, guiar, motivar y ayudar al participante-cuadro durante su proceso de aprendizaje, y conducir permanentemente la acción docente hacia los objetivos construidos; generar un ambiente propicio para la aparición de nuevas ideas en relación con el análisis multilateral, flexible y transformador de los asuntos tratados, trascender la visión informativa y aplicativa de los conocimientos, a partir de comprender la naturaleza compleja y contradictoria del escenario sociopolítico.

Proceso de control: facilitar que el participante – cuadro tome el control de la autovaloración de su propio aprendizaje y contribuye a fomentar una actitud metacognitiva que le permita al cuadro del PCC tomar

conciencia de sus debilidades y potencialidades para la transformación de los problemas que enfrenta, de esta forma se provee de un sistema para facilitar y priorizar la valoración individual y colectiva de los implicados.

Acción 2. Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA) desde una visión creativo – transformadora

Este proceso ocupa un lugar cimero para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso superación política e ideológica, pues permite distinguir la personalización de cada uno de los participantes en las acciones a proyectar; favorece además una visión más acabada de las exigencias planteadas a la labor especializada de estos cuadros.

El diagnóstico debe permitir determinar cuáles son los temas fundamentales a tratar en las acciones de superación y la manera más conveniente de abordarlos.

Este diagnóstico debe ser integral y abarcar, las más diversas y complejas aristas de la labor especializada del cuadro del PCC, ya que, en la interrelación del cumplimiento de sus funciones específicas, con las particularidades del entorno donde se desenvuelve, genera un conjunto de dinámicas que demandan un pensamiento, flexible y transformador.

Se define como **primer paso** que el secretario del PCC del municipio, conjuntamente con su buró, indique por cada una de las áreas de trabajo la identificación de las necesidades de aprendizaje que limitan el adecuado desempeño de la labor especializada que desarrollan los cuadros. Las premisas para la identificación deben ser: 1. La necesidad de aprendizaje no puede separarse del contexto en que se generó y 2. Las necesidades no son solo por desconocimiento del enfrentamiento a los problemas; por no poder asociarlos, reestructurarlos, generar soluciones alternativas, entre otras.

El **segundo paso**, sugiere contrastar la información obtenida de manera individual o por áreas, con los criterios de los miembros del buró y del primer secretario de las necesidades de aprendizaje de los cuadros, ya sea individuales y colectivas.

El **tercer paso** consiste en convocar a los cuadros, en el marco de una reunión de trabajo o en una acción propia de superación, para analizar la propuesta final de las necesidades que serán atendidas en el periodo. Se explicarán sus impactos negativos en el cumplimiento exitoso de la labor especializada, todo en la búsqueda de la motivación de los cuadros y la implicación en la solución de estos problemas de aprendizaje. Además de cada una de ellas se debe plantear qué se demanda en el trabajo de los cuadros del PCC y cómo ha de ser.

En este deber ser ya deben incorporarse aspectos creativos contextualizados a la labor especializada tales como: la iniciativa creadora en estos temas específicos, ¿Qué implica? ¿Cómo hacerlo sin contradecir lo normado? En el caso de la flexibilidad de los análisis de los problemas, ¿por qué es importante serlo? ¿Cuántas aristas y manifestaciones en la práctica política puede tener un problema dado?, fluidez en la generación de alternativas de solución, Si se tiene una sola alternativa, siempre esa será la mejor.

Acción 3. Proyección creativo – transformadora de los componentes de las acciones de superación política e ideológica

a) Determinación de los objetivos: constituye la aspiración en la superación política e ideológica de los cuadros del PCC; es la expresión educativa del encargo social; son las características didácticas que se aspira formar en los estudiantes, para satisfacer las necesidades sociales (Álvarez, 1999). Significan una síntesis dinámica de las exigencias sociales y personales de los sujetos y de la naturaleza de los contenidos a aprender; se configuran en el sujeto en dependencia del comprometimiento de este con el proceso. Determinan el contenido, los enfoques a adoptar, los métodos, las formas y la evaluación para el diseño y la dirección del proceso educativo y el contenido de la transformación (el cambio) deseado para lograr el comportamiento y los modos de actuación del dirigente en su labor de dirección (Valiente, 2001).

Todos estos elementos guardan estrecha relación con la creatividad tan necesaria en la labor especializada de los cuadros del PCC, esta incluye en su estructura como configuración psicológica compleja, componentes de

orden motivacional e intelectual, integradas en diferentes niveles del desarrollo funcional en la regulación de la actuación en la solución de los problemas que enfrenta.

Lo expuesto denota que un cuadro del PCC tiene un desempeño efectivo de su labor de dirección, no solo porque posee conocimientos y habilidades para resolver eficientemente los problemas, sino también porque manifiesta una motivación profesional, sustentada en intereses profesionales personales, organizacionales y sociales; así como una formación ideológica revolucionaria, todo lo cual es enriquecido a partir de un desempeño creativo que le permita manifestar rasgos del pensamiento creativo como: seguridad, independencia, originalidad, fluidez, apertura mental, entre otros.

b) Criterios para la selección del contenido. Se refiere a la rama del saber, de una ciencia, de parte de ella o de varias interrelacionadas sobre la que el estudiante debe dominar y formar su pensamiento, cultivar sus facultades y está presente en el objeto, en el cual se manifiesta el problema. Constituye el qué enseñar, es decir, de qué conocimientos deben apropiarse los estudiantes, así como qué hábitos y habilidades tienen que desarrollar (Labarrere y Valdivia, 2001).

Desde esta concepción, el contenido no es concebido como la acumulación de información a dominar para su repetición, sino como aquellas acciones conscientes que garantizan poder operar con ese contenido en función de un resultado. Se trata entonces de plantear situaciones o problemas para ser resueltos, a partir de acciones a realizar por el cuadro del PCC. Más allá de asegurar la posesión de conocimientos, se trata de un desempeño creativo – transformador.

En el caso de los aspectos teóricos y metodológicos de la creatividad, sus estrategias de estimulación y las técnicas creativas, aunque pueden ser parte del diseño de algunas de las acciones, lo más importante es que estén presentes en los análisis de los contenidos tratados; así, por ejemplo, debe entenderse qué resulta más importante y necesario, en vez de abordar los aspectos tradicionales de los métodos y estilos de dirección, temática tratada en varios momentos, sería de mayor utilidad incluir: La flexibilidad y apertura mental del

cuadro del PCC en la instrumentación de los métodos y estilos de dirección y exponer las nuevas maneras de hacer, de reconstruir y sistematizar permanentemente su labor especializada.

c) Criterios para la selección de los métodos, enfoques y formas. Los métodos constituyen la expresión del proceso que se configura en la relación proceso-sujeto. Tiene como esencia la comunicación y como manifestación la actividad. “Los métodos de enseñanza forman el sistema de actividades que realizan profesor y alumnos para alcanzar los objetivos de la enseñanza” (Labarrere y Valdivia, 2001, p.26).

Existe una variedad de métodos para el desarrollo de los contenidos en la superación de los cuadros del PCC, entre los que resaltan, la reflexión y el debate; estos constituyen una guía inexorable para el desarrollo de los contenidos propuestos. A estos métodos pueden incorporarse, en la concepción de acciones de superación, métodos problémicos tales como: el método investigativo que, como su nombre indica basa su efectividad en el protagonismo del estudiante para la búsqueda de solución a un problema planteado; la exposición problémica, que concibe la presentación provocadora e incitadora del contenido, con el abordaje de las aristas de mayor dificultad, y evidenciando las complejidades y contradicciones propias a lo interno del contenido y en la interacción con el contexto donde se genera; la conversación heurística y la búsqueda parcial o heurística, los cuales parten de la noción de los aspectos conocidos por los participantes – cuadros hasta explorar los aspectos poco conocidos.

Las formas. En la superación política e ideológica de los cuadros del PCC pueden utilizarse las formas organizativas propias del postgrado. En el caso específico de la preparación y superación de cuadros, se tomarán en consideración todas las formas, vías y experiencias existentes para entrenar, desarrollar, actualizar a los cuadros del PCC. Entre ellas se destacan: las mesas redondas, matutinos, debates, rotaciones por otros puestos y responsabilidades, la preparación en el puesto de trabajo, las asesorías, talleres, los cursos, las consultorías, diplomados, las especialidades, maestrías y doctorados, cuando ello sea adecuado. Para las modalidades antes expuestas, se recomienda utilizar, cuando sea posible y pertinente, las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se deben combinar estas formas para permitirles aprovechar todo el potencial que las mismas brindan para lograr un desempeño creativo – transformador.

d) La evaluación: debe reflejar las potencialidades y debilidades individuales de los cuadros del PCC para comprender las situaciones y problemas de la labor especializada que desarrollan, desde una perspectiva reflexiva, crítico – propositiva, divergente y, por consiguiente, transformadora. Se debe tener en cuenta la autorreflexión permanente de la experiencia práctico – política vivida por el participante – cuadro. Se debe connotar más allá de la construcción de casos para su análisis durante el proceso de evaluación, que el cuadro del PCC sea capaz de -a partir de un conjunto de información recibida de un contexto determinado-, representarse desde su experiencia y vivencia como cuadro, qué problemas limitan la calidad de los procesos y cómo enfocarlos, desde la comprensión de las complejidades y contradicciones siempre presentes.

Etapa II Ejecución de las Acciones para la Estimulación de la Creatividad de los Cuadros del PCC en el Proceso de Superación Política e Ideológica

En esta etapa, se despliegan las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Su objetivo consiste en promover un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de los participantes – cuadros, mediante una propuesta que integre: la determinación de las complejidades y contradicciones de la sociedad cubana actual y su impacto en la labor de los cuadros del PCC, la utilización de las potencialidades formativas de la experiencia y vivencias de los participantes – cuadros, así como el uso consecuente de las estrategias y técnicas creativas. Además, se ofrecen las pautas generales para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos.

Acción 1: Elaboración y puesta en práctica de una propuesta integradora para identificar problemas ideopolíticos desde una visión creativo-transformadora

El facilitador debe tomar conciencia de que las propuestas integradoras favorecen la estimulación de varios aspectos participantes en la creatividad de los cuadros del PCC, dada su complejidad, entre estos están: los

aspectos cognitivos, valorativos, afectivos, volitivos y comportamentales. Sin el tratamiento integral e integrado de los aspectos propuestos, en la lógica de los contenidos a tratar en las acciones de superación y sin una visión creadora de los problemas a tratar por parte de los facilitadores, no podrán alcanzarse los resultados esperados.

Resulta necesaria la vinculación permanente entre los procesos que desarrollan los cuadros del PCC, no solo participar, sino tener una cercanía cognitiva, afectiva y valorativa con los problemas que enfrentan los participantes – cuadros en el marco de su labor especializada.

Debe, por tanto, promover la capacidad de argumentación de los participantes – cuadros, aclarar conceptos que se introducen y definir los aspectos más significativos o relevantes mediante una incitación a la búsqueda. En este sentido la pregunta es una herramienta fundamental para estimular la indagación y el descubrimiento de los problemas y una vía para conducirlos a la reflexión.

Paso 1 Revelar las complejidades y contradicciones de la labor especializada de los cuadros del PCC

En este paso se sugiere que en cada actividad de superación se haga referencia a estos elementos, partiendo de sus respectivas definiciones. Se entiende la complejidad como lo unido, entretelado y no como un problema aparente. Esto permitirá que el participante – cuadro, comprenda que la sociedad es un entramado complejo de relaciones donde se evidencia la subordinación, coordinación, complementación entre ellas. Por lo que cada situación analizada, para la determinación de problemas de naturaleza política e ideológica, se encuentra dinamizada por un conjunto de procesos (visibles o no), que condicionan su desarrollo e, incluso, en ocasiones determinan su carácter y funcionamiento.

El análisis de la complejidad favorece varios atributos del pensamiento creador, entre los que resaltan: la flexibilidad del pensamiento, la capacidad de análisis reflexivo, integración y desintegración, análisis y síntesis, entre otros. Además, permite que el participante – cuadro, comprenda la sociedad en movimiento y las

consecuencias de tardar en el análisis y gestión adecuada de problemas que se van “complejizando” o lo que es lo mismo, entretejiendo con otros fenómenos y procesos que dificultan su análisis integral.

Algunas de las complejidades que pudieran tratarse son: La disposición de los militantes para asumir cargos de dirección; la motivación de militantes y cuadros para gestionar los problemas de su entorno; el decrecimiento de las filas del PCC por desactivación de militantes; insuficiencias para la incorporación masiva de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas al PCC; entre otras.

En el caso de las contradicciones, se sugiere seguir el mismo algoritmo descrito anteriormente, incluso este concepto es muy tratado en la enseñanza problémica y ha demostrado su valía. El uso de las contradicciones favorece la activación de mecanismos cognitivos asociados a la creatividad, ya que cuando el participante – cuadro, no logra analizar a partir de la “lógica” tradicional la contradicción o contradicciones que se presentan, tendrá que realizar “variaciones”, es decir flexibilizar la manera de comprender el problema dado.

Entre las contradicciones que pudieran usarse como ejemplos pudiera estar: la comprensión, por parte de los cuadros del PCC, de la necesidad de un pensamiento creativo y la presencia de esquematismos y dogmas en su actuar; el conocimiento de las diversas formas, vías y métodos del trabajo de dirección y la utilización repetida de unos pocos; de entre los documentos normativos del PCC y su comprensión por los cuadros; entre la importancia que se le brinda a la solución de un problema y los análisis integrales e integrados ejecutados.

Paso 2. Utilización de las potencialidades formativas de la experiencia y vivencias de los participantes – cuadros

En este paso se sugiere entender que las experiencias y vivencias tienen un carácter individual – personalizado, por lo que el análisis de situaciones o casos, donde se aborde de manera general una problemática, tendrán poco impacto en los procesos afectivos, volitivos y un mínimo de impacto en lo cognitivo; por lo que se limitará a la reproducción de patrones aprendidos con anterioridad. Aunque este

proceso desarrolla determinadas habilidades, también dificulta el desarrollo de otras, como la profundidad en el análisis desde la implicación personal de cada participante – cuadro.

Para el empleo efectivo de la experiencia, el facilitador debe partir de los elementos contenidos en la educación popular sobre la sistematización de experiencias práctico – políticas, las cuales constituyen referentes en la concepción pedagógica propuesta en el anterior capítulo de esta tesis. No se trata de narrar las experiencias de cada cuadro en el tema desarrollado: se debe intentar recrear la experiencia obtenida en la labor especializada de dirección desde una perspectiva que le permita reflexionar, en lo que pudo haber hecho diferente, en lo que pudo pensar diferente, en lo que para el futuro en una situación similar (sin convertirlo en esquema), servirá de punto de partida para analizar y gestionar una problemática determinada.

La experiencia, al igual que las vivencias, constituyen puntos para la reflexión crítico – transformadora de los participantes-cuadros, ya que es la oportunidad de contrastar sus conocimientos teóricos, normativos e, incluso, ideológicos, con una práctica determinada, la cual es portadora de complejidades y contradicciones, en la que la información que se logra recuperar es portadora no solo de información “tradicional”, es decir: participantes, asunto tratado, profundidad de los análisis, entre otros; sino que, además, podrá compartirse: cómo se sintió el participante–cuadro, si logró o no conectar emocionalmente con el resto de los participantes, si comprendió la naturaleza de un planteamiento determinado desde la visión de la vivencia obtenida, si autorreflexionó sobre los aspectos no logrados, entre otros.

Paso 3. Uso consecuente de estrategias y técnicas creativas

Entre las que pudieran utilizarse se encuentran:

1. *Suspensión del juicio (Juicio diferido, Carta blanca a la imaginación)*: Constituye una estrategia básica planteada originalmente por Osborn (1953) y adaptada para los fines de esta propuesta. Se basa en el cumplimiento estricto de cuatro reglas:

1. Suspender el juicio, hasta la etapa de evaluación crítica (juicio diferido): Aquí se trata de que el participante - cuadro no analice las situaciones como típicas, algorítmicas y “conocidas”.
 2. Pensar libremente: Como la situación de que se trata es nueva y depende de la utilización creativa de sus vivencias y experiencias, se necesita de un pensamiento heurístico y divergente para comprender, analizar y gestionar la solución de un problema.
 3. Buscar la cantidad máxima posible: Debe garantizarse la generación de varias alternativas para comprender y analizar una situación dada. ¿Si se tiene una sola alternativa? ¿Cuál es la mejor?
 4. Buscar el efecto multiplicador: Se debe propiciar la adaptación y mejora de las ideas iniciales (tanto buenas, como malas).
2. *Cambio de representación del problema*: una representación no adecuada del problema puede bloquear el acceso a los conceptos claves para la solución. Una estrategia mental básica será plantearse distintas representaciones, abstractas, visuales o del tipo que se quiera del mismo problema. Cada representación distinta será una oportunidad de descubrir caminos a explorar.
3. *Pensamiento divergente (o pensamiento lateral)*: Guilford (1950) plantea por primera vez la necesidad del pensamiento divergente. De Bono (1967) lo rebautiza como pensamiento lateral. Ambas denominaciones son usadas como equivalentes por la mayoría de los estudiosos de la creatividad. El pensamiento lateral es una estrategia para superar bloqueos mentales y para construir caminos conceptuales originales, consiste en:
- Buscar las soluciones a los problemas en las vías o caminos laterales (y menos transitados).
 - Evitar las vías obvias y evidentes por donde transcurre la mayoría de las personas y los análisis anteriores que no han logrado proponer soluciones originales.
 - Deshacerse del encorsetamiento de los lugares comunes (pensamiento vertical o convergente).- Buscar la reestructuración imaginativa de los conceptos que intervienen en el problema.
 - Superar los bloqueos mentales con vías alternativas.

4. *División del problema*: En lugar de abordar la búsqueda de soluciones para el problema planteado como un bloque unitario, aplicar la capacidad de análisis, se divide el problema en subproblemas (partes del problema) y se estudian por separado.

5. *Marcha atrás (suponer el problema resuelto)*: es partir del supuesto de que se está en la situación final de problema resuelto y averiguar, haciendo los pases mentales en marcha reversa, cómo se puede acceder a ella desde la situación inicial del problema. La visión de lo que se busca arroja una posible vía que se debe recorrer para pasar del punto de partida al punto de llegada. En el caso de los estudiantes – cuadros, pudiera proponerse la siguiente idea: “estamos enfrascados en el logro de que los militantes de la UJC, ingresen en masas al PCC, supongamos que ya eso ocurre, ¿qué mecanismos, métodos o vías se utilizaron para hacerlo posible?”

En el caso de las técnicas se podrían utilizar: *analogías o comparaciones*, *PMO: propósitos, metas y objetivos*, *PB: prioridades Básicas*, *CTF: considere todos los factores*, *C y S: consecuencias y secuelas*, *PNI: positivo, negativo, interesante*, *APO: alternativas, posibilidades y oportunidades*, *el arte de preguntar*, entre otras. Estas técnicas se explican en si mismas y de lo que se trata es de desarrollar flexibilidad en el pensamiento y nuevas alternativas de solución a los viejos y nuevos problemas.

Acción 2: Ofrecer las pautas generales para la gestión creativo-transformadora de los problemas ideopolíticos.

Paso 1 Comprensión activa del contexto sociopolítico, la naturaleza de los problemas y las particularidades del pensamiento propio.

a) En cuanto a la *comprensión activa del contexto sociopolítico*, se debe tener en cuenta:

- la situación internacional y su impacto en la sociedad cubana; las problemáticas asociadas al proceso de transición socialista que impone retos al papel del Partido Comunista de Cuba y sus cuadros;

- valoración de la política vigente en torno al problema identificado, así como las complejidades y contradicciones que genera en la sociedad;
- comprensión y toma de partido ante las diversas y complejas miradas de los implicados en un problema dado;
- la necesidad de comprometer a los diversos actores sociopolíticos en la gestión de los problemas a partir de sus misiones y objetivos de trabajo;
- el logro de la comprensión de los problemas que se enfrentan desde una posición optimista, como una oportunidad a pensar y actuar de forma distinta y no como una barrera;
- comprensión de que la sociedad cubana y en especial el Partido Comunista de Cuba, espera que sus cuadros mantengan una actitud de iniciativa creadora y disciplina ideológica.

b) En cuanto a la *naturaleza de los problemas*, se debe tener en cuenta que:

- los problemas que se enfrentan pueden ser *algorítmicos*, cuando su solución depende de un algoritmo o un conjunto de pasos, y *heurísticos* cuando su solución no depende de un algoritmo o pasos predeterminados, los problemas ideopolíticos son de naturaleza heurística, por lo que las maneras de hacer que hayan dado respuesta positiva en un contexto, en otro puede que no se tengan los mismos resultados;
- los problemas ideopolíticos, constituyen el resultado de las insatisfacciones, preocupaciones, dudas, incomprensiones en torno a la situación económica, política, social y cultural por la que atraviesa la sociedad cubana;
- estos problemas poseen complejidades, ya que se relacionan directamente con otros problemas o situaciones, lo que dificulta su atención;
- estos problemas presentan contradicciones, ya que aunque la política está clara en torno al adecuado funcionamiento de los sectores donde se manifiestan, existen variadas desviaciones en su materialización;

- muchos de estos problemas han permanecido en el tiempo y han variado sus manifestaciones, causas e impacto en la sociedad, por lo que algunos se consideran endémicos como la apatía y el desinterés en algunos sectores.

c) En cuanto a las *particularidades del pensamiento propio* se debe señalar:

- el ser humano está influenciado desde edades tempranas en el valor del pensamiento racional, convergente, lógico, el pensamiento vertical, lineal, en detrimento del tratamiento e importancia del pensamiento divergente, lateral, la imaginación, entre otros, lo que dificulta en edades adultas el desarrollo del potencial creador;
- existen los llamados bloqueos mentales, estos pueden ser: **perceptivos** son obstáculos que restringen nuestra capacidad para percibir el problema en sí mismo, o la información necesaria para abordarlo; **emocionales** limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas; **culturales** se configuran a partir de la exposición a ciertos patrones culturales; ambientales se producen a partir del entorno físico y social inmediato; **intelectuales** son producto del conservadurismo y la falta de disposición para utilizar enfoques nuevos;
- aprender a convivir con la incertidumbre dada la diversidad y amplitud de información sobre los problemas, así como de las posibles vías de solución y sus resultados;
- los estudios demuestran que la creatividad no es un don divino de algunas personas, sino una potencialidad que todos poseen y que la educación de la personalidad puede contribuir a desarrollar;
- la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC a partir de las normas y funcionamiento de la organización, posee un amplio y diverso conjunto de normativas que rigen la disciplina partidista, pero en ocasiones dificulta el desarrollo del potencial creador;

- en las valoraciones realizadas por los congresos del PCC, reuniones de trabajo en todos los niveles, en torno a los resultados de la labor especializada de dirección de los cuadros, se reconoce en muchos casos que existe esquematismo, dogmatismo, automatismo, voluntariedad y falta de creatividad;
- existe voluntad política expresada en los documentos normativos y programáticos del PCC de favorecer la estimulación de la creatividad de sus cuadros, así como una demanda de la sociedad de que la vanguardia política de la nación asuma desde una visión creativo-transformadora los cambios que se demandan.

Paso 2 Determinación de una guía para la gestión creativo-transformadora de los problemas ideopolíticos.

a) *Delimitación y comprensión integral del problema:* establecer la contradicción entre la situación deseada (documentos rectores y normativos) y las desviaciones presentes; indagar, comparar, identificar las relaciones entre la situación dada y otras en similares condiciones; analizar las causas, condiciones, consecuencias e impactos del problema presentado; delimitar los actores claves, los implicados en el problema dado, así como los antecedentes y perspectivas en su participación; crear comisiones de trabajo a partir de la complejidad del problema dado, con la participación de especialistas en diferentes campos del conocimiento relacionados con la naturaleza del problema planteado.

b) *Concertación con actores claves (UJC, CTC, ANAP, CDR, FMC y gobiernos locales)* para delimitar acciones y responsabilidades: estudiar en los documentos rectores y normativos del trabajo del PCC, las relaciones de trabajo a establecer con las organizaciones política, de masas, el Estado y Gobierno, así como los documentos normativos de estas instancias para proponer las misiones y tareas; aprovechar las experiencias que se generen en función de una atención más integral y transformadora de los problemas que se abordan; establecer fechas de cumplimiento, tareas específicas, responsables y promover un ambiente de trabajo creativo que implique nuevas maneras de pensar, sentir y actuar.

c) *Implicación de los afectados, en el análisis, generación de alternativas, en la instrumentación y evaluación de las propuestas:* comprometer a los afectados implica comprender su papel en la solución de los problemas, aprovechar sus experiencias y vivencias, así como entender sus potencialidades como aliados en la búsqueda de los consensos colectivos; valorar sus propuestas para comprender, analizar, reformular y proponer vías para la gestión creativo – transformadora de los problemas; identificar potencialidades para el análisis de problemas de naturaleza distinta a los planteados, a partir de las complejidades y contradicciones presentes en los análisis.

d) *Valoración de las alternativas seleccionadas, así como de los posibles impactos e identificación de desviaciones:* generar la mayor cantidad de alternativas posibilitará un análisis más integral para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos dada su naturaleza heurística y compleja; contrastar cada propuesta de alternativa con los posibles impactos, así como, comparar con otras alternativas previas y sus respectivos impactos; recordar que las alternativas no solo tendrán un impacto ideopolítico, sino cultural, social, entre otros; realizar cruzamientos entre las alternativas propuestas, en pos de buscar nuevas que contengan un mejor balance con los impactos que se proyectan.

e) *Toma de decisiones políticas y realización de las correcciones pertinentes:* realizar una valoración crítico – propositiva de la relación entre el problema planteado, la posible alternativa de solución y sus posibles impactos; aprovechar la experiencia colectiva en la toma de la decisión donde se implique a los actores claves y los afectados; luego de tomar la decisión no dudar en caso de que aparezcan impactos no previstos, realizar las valoraciones y rectificaciones necesarias; identificar en cada momento del chequeo de las decisiones, las posibles desviaciones que constituyen en algunos casos, problemas ideopolíticos para gestionar.

Acción 3 Retroalimentación y perfeccionamiento oportuno.

En función de esta acción, en el transcurso de la actividad, se debe retroalimentar al participante – cuadro con el reconocimiento positivo de sus aportaciones y se promueve el reconocimiento de sus errores, lo cual

potencia su identidad y autoestima. Para ello ha de considerar no solo lo cognitivo de los aspectos pedagógicos e investigativos sino también los comportamentales que reflejan la actitud del participante – cuadro, con los otros y consigo mismo. Estos elementos condicionan la integración en la actuación el saber, el sentir y el hacer, así se posibilita que encuentre nuevas significaciones a sus acciones diarias y una reinterpretación de la labor especializada que desarrolla, todo ello favorecerá que paulatinamente vaya alcanzando un desempeño creativo – transformador. El facilitador debe precisar qué se ha logrado con el desarrollo de la actividad para estimular al participante – cuadro a avanzar en sus criterios y reconsiderar su actuación para continuar su desarrollo.

Finalmente, se puede o no llegar a un consenso o a una respuesta única. En este caso lo que se debe considerar es la importancia del debate y la práctica de escuchar con atención argumentos y razones del otro en un clima de respeto y confianza mutua. El facilitador, en caso de que sea necesario, fundamenta o esclarece algún criterio.

La evaluación integral, crítica y propositiva de las acciones propuestas en la ejecución, permitirá al facilitador ir corrigiendo y perfeccionando sus propuestas, a partir de la sistematización permanente de las experiencias y vivencias obtenidas en cada sesión de trabajo y el participante cuadro, por su parte, también al realizar la sistematización de las experiencias y vivencias obtenidas, irá perfeccionando los aspectos en los que no avance suficientemente.

Etapa III Evaluación Integral de las Acciones para la Estimulación de la Creatividad de los Cuadros del PCC en el Proceso de Superación Política e Ideológica

La evaluación constituye una acción de carácter procesal, sistemático y participativo. Su objetivo consiste en valorar sistemáticamente en qué medida se van cumpliendo las expectativas en relación con las propuestas integradoras para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, así como la calidad de los aprendizajes alcanzados en los participantes – cuadros de tal

manera que le permitan reflexionar críticamente la labor especializada que desarrollan, así como que se garantice flexibilidad, apertura al cambio, originalidad, independencia, productividad de ideas, entre otros atributos del pensamiento creador.

Acción 1 Valoración de la efectividad de las acciones propuestas

Este proceso da cuenta de la funcionalidad y pertinencia de las acciones propuestas; revela el progreso alcanzado por los participantes–cuadros, y de los facilitadores e, incluso, de aquellos hasta quienes llega la influencia del resultado obtenido con las propuestas integradoras. Para ello se sugieren tres mecanismos fundamentales: la *autoevaluación*, la *coevaluación* y la *heteroevaluación*.

La *autoevaluación* es el proceso de evaluación desarrollado por los sujetos implicados en el establecimiento de las acciones, el cual por su carácter autogenerado contribuye a la toma de conciencia, y al compromiso. Se propicia mediante la valoración, que cada uno realiza de su propia participación en el desarrollo del proceso. Se estructura como una evaluación polivalente con la recogida de información a lo largo del proceso de instrumentación de las acciones propuestas. Constituye la vía para que los facilitadores y participantes – cuadros valoren los conocimientos, habilidades y disposiciones logrados en la instrumentación de las acciones propuestas, así como su nivel de satisfacción en el desarrollo del proceso.

La *coevaluación*, por su parte, es el procedimiento referido a procesos valorativos de carácter cruzado; es una evaluación cooperativa y solidaria, centrada en lo positivo como vía para mejorar las limitaciones e insuficiencias en la realización de las situaciones de aprendizaje. En ella tienen participación los sujetos implicados, quienes devienen objetos y sujetos de valoración. Es un mecanismo que sirve para fomentar la corresponsabilidad y la ayuda en tanto se asume como un proceso que contribuye al procesamiento de las insuficiencias y contradicciones como elemento para iniciar el planteamiento de alternativas de solución.

A su vez, La *heteroevaluación* es la evaluación exterior, expresada en la estimación de otros sujetos que no estén implicados en la instrumentación de las acciones (docentes de la Escuela Provincial y cuadros del PCC

Provincial). Se trata de valorar en qué medida las acciones propuestas favorecen la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, cuyo propósito esencial es promover un desempeño creativo – transformador. La evaluación externa busca la correspondencia entre los resultados previstos en el proceso y sus indicadores.

Acción 2 Reflexión crítica de los resultados obtenidos y mejora continua de las acciones propuestas

En esta acción resulta de suma importancia que, tanto facilitadores como los participantes – cuadros, logren mediante la sistematización de las experiencias y vivencias obtenidas en cada espacio de socialización de las acciones propuestas, reflexionar crítico – propositivamente en relación con los aspectos no logrados, poco logrados e, incluso, en los logrados para continuar trabajando en su mejora continua, ya que el alcance de un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de los cuadros del PCC, resulta un proceso complejo, contradictorio y que no se logra inmediatamente, sino a partir de un conjunto de acercamientos paulatinos.

En este sentido se deberá tener en cuenta, para la realización del perfeccionamiento y mejora continua:

- El impacto (positivo o negativo) de las acciones proyectadas.
- El nivel reflexivo, crítico y transformador alcanzado por facilitadores, participantes – cuadros en relación con los problemas docentes y de la labor especializada que se analizan.
- Las manifestaciones afectivo-volitivas del participante – cuadro para el logro de una motivación significativa que le permita paulatinamente un desempeño creativo – transformador en su labor especializada de dirección.
- Los resultados de la constante sistematización de las experiencias y vivencias de facilitadores y participantes – cuadros en cada acción desarrollada.

2.3 Constatación de la validez de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

En este epígrafe se presentarán los resultados de la constatación de la validez de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, a partir los talleres de reflexión y construcción colectiva, del criterio de expertos y un estudio de casos.

Valoración de la concepción pedagógica mediante talleres de opinión crítica y construcción colectiva

Para los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, se asume la metodología utilizada por Núñez (2015), en tanto el taller se emplea para obtener valoraciones consensuadas acerca de la validez y factibilidad de los resultados que se proponen; así como determinar su pertinencia, actualidad y efectividad en la solución del problema científico, para ello se presentan a continuación el diseño de estos talleres. (**Anexo 3**).

Lo esencial de los talleres de reflexión y construcción colectiva es que poseen múltiples ventajas; a su vez, su confiabilidad radica en que garantiza la libertad de opiniones sobre la base de la reflexión crítica y permite valorar alternativas de decisión, incentivadas sobre la base del debate entre los miembros de los diferentes grupos en que se desarrollan los talleres.

A continuación, se presentan los pasos seguidos para la realización de los talleres de opinión crítica, reflexión y construcción colectiva que se organizaron de acuerdo con la siguiente lógica: *Paso I*. Acciones propedéuticas; *Paso II*. Activación de los talleres y *Paso III*. Acciones postalleres.

En los debates durante los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, se aportaron opiniones e ideas que permitieron reorientar algunas de las formulaciones de la concepción pedagógica, así como realizar, además, los cambios pertinentes en aras de perfeccionarlas. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos:

Con los profesores de la Escuela Provincial del Partido de Guantánamo:

- ✓ la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, enriquece el proceso de formación general del cuadro del PCC, así como la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva analizada, sobre todo a partir

de la incorporación del principio de intencionalidad creativo – transformador, pero deben argumentarse mejor los presupuestos teórico – metodológicos y las reglas para su aplicación;

- ✓ Se coincide con que para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, resulta necesario, el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica;
- ✓ se sugirió continuar profundizando en la relación que se establece a lo interno del componente teórico, pues existen elementos importantes que aportan singularidad en su valoración;
- ✓ se atribuyó utilidad y viabilidad a la implementación de las acciones metodológicas propuestas como vías para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, aunque plantearon que en la propuesta integradora que aparece en la etapa de ejecución, en lo relacionado a la utilización de estrategias y técnicas debería elaborarse un material bibliográfico más amplio que incluyera otras a utilizar;
- ✓ se valoró de forma muy positiva la acción relacionada con las pautas para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos, ya que la misma favorece no solo identificar los problemas y contrastarlos con los documentos normativos y rectores del PCC, sino además ofrecer vías alternativas de solución desde perspectivas novedosas;
- ✓ se consideró que la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, ha de ser concebida y sistematizada con enfoque integral e integrador. Asimismo, debiera adaptarse y utilizarse además en el proceso de capacitación de los cuadros del PCC, por las actuales exigencias sociales de un cuadro competente y comprometido con el perfeccionamiento de su labor de dirección.

Con miembros del buró provincial, miembros del buró y cuadros del municipio en Guantánamo:

- ✓ reconocimiento de que las acciones propuestas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, dado su carácter procesal e integrador, constituye un instrumento valioso, no solo para el mejoramiento y desarrollo perspectivo de los cuadros en el contexto de su labor de dirección y de la superación que reciben; sino también de los cuadros del PCC y profesores del SEP que se desempeñan como facilitadores;
- ✓ se valoró, como elemento de alto impacto, las posibilidades de la concepción pedagógica para diseñar acciones de superación política e ideológica, en las que, además de impartir determinadas materias de estudio, se ofrezcan herramientas para que el cuadro reflexione, analice, compare, indague, sea crítico y propositivo ante los problemas;
- ✓ se reconoció como aspecto de alta valía el hecho de que las acciones propuestas ofrezcan una guía del papel que les corresponde a facilitadores y participantes-cuadros y que se precisen cómo deben ser los objetivos, contenidos y demás formas para organizar las acciones de superación, lo cual facilita su ejecución y funcionamiento en la práctica;
- ✓ se reconoció que las etapas, objetivos y acciones manifiestan un profundo nivel de esencialidad para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, por lo que se considera como una necesidad su inclusión en el proceso de superación política e ideológica en el municipio Guantánamo y en otros municipios cuando se decida posteriormente.

Valoración de los principales resultados de la investigación mediante la aplicación del método criterio de expertos

El método criterio de expertos sirvió para valorar el nivel de pertinencia y relevancia de cada una de las dimensiones de la concepción pedagógica y del sistema de relaciones que en ella se expresa, así como de las etapas de las acciones metodológicas propuestas. Se aplicó a partir de tres fases fundamentales: *fase I*: planteamiento del objetivo; *fase II*: elección de los expertos y *fase III*: selección y ejecución de la metodología

a seguir para la obtención de la información. La descripción del desarrollo de estas fases se expone a continuación.

El método criterio de expertos se aplicó en esta investigación para valorar el nivel de validez y pertinencia de la concepción pedagógica, del sistema de relaciones que en ella se expresa, así como las acciones para su instrumentación. Dicho método se desplegó a partir de tres fases fundamentales:

Fase I: planteamiento del objetivo. En esta fase se esclarecieron los aspectos fundamentales a considerar por los expertos durante el proceso de análisis y evaluación de los resultados de la investigación, en función de hacer las posibles valoraciones que permitan el perfeccionamiento de la propuesta.

En este sentido, el instrumento puesto a disposición de los expertos precisó que el objetivo esencial de la consulta consistió en la valoración de la concepción pedagógica propuesta en la investigación, tanto por la calidad de su estructuración, teniendo en cuenta sus dimensiones, así como de la efectividad que se obtendría con su aplicación por medio de las acciones propuestas en las etapas planteadas.

Fase II: elección de los expertos. En esta fase se seleccionó una muestra intencional de 32 posibles expertos, entre los que resaltan cuadros del Partido, profesores del SEP y profesores de la Universidad de Guantánamo con experiencia en la formación de cuadros y con preparación en los temas de estimulación de la creatividad, Se tuvo como principio de selección la experiencia docente, la preparación profesional y académica, el conocimiento científico demostrado acerca de la temática mediante encuentros de carácter científico, la capacidad de análisis crítico, el nivel de análisis y cuestionamiento de la propuesta y finalmente, el interés y disponibilidad de participación en la construcción colectiva de sugerencias y recomendaciones para un perfeccionamiento posterior, de la propuesta de manera que puedan ofrecer valoraciones conclusivas o recomendaciones de acuerdo a su nivel de competencia.

En este sentido, se considera necesario hacer uso de la autovaloración, por parte de los posibles expertos, de su coeficiente de competencia (K) como un procedimiento metodológico que posibilita evaluar la confiabilidad

de los seleccionados. Este se determina sobre la base del análisis de: la actividad profesional del especialista, su conocimiento actualizado de la ciencia y la tecnología, la comprensión del problema que se aborda y las perspectivas de solución (Silva, 2006).

La determinación del coeficiente de competencia, según la opinión de los propios encuestados sobre su nivel de conocimiento en la temática y las fuentes que les permiten argumentar su criterio y, con ello, la selección de los expertos, se realizó por medio de la aplicación de una encuesta concebida con ese fin; además les fue entregado el instrumento para la valoración de las acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

La información ofrecida por los encuestados permitió determinar el coeficiente de conocimiento (K_c) y el coeficiente de argumentación (K_a), a partir de los cuales se calculó el coeficiente de competencia, $K=1/2 (K_c + K_a)$.

En la recogida y el procesamiento de los datos se utiliza la variante Delphi. El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos concluyó en que los 32 profesionales a quienes se les aplicó la encuesta, poseen un valor K igual o superior a 0,8 (coeficiente de competencia alto), lo cual condujo a que se seleccionaran como expertos en el tema.

Los expertos seleccionados son graduados en carreras de Educación, con experiencia de trabajo como cuadros del PCC, profesores de la Escuela Provincial del PCC y de la Universidad de Guantánamo. De ellos, el 100% están vinculados directamente a la formación de cuadros. El 31.3% es Doctor en Ciencias (Pedagógicas 7, Filosóficas 1, Económicas 1, Dirección 1) y el 81.3% posee el título de Máster en Estudios Sociopolíticos o en Ciencias de la Educación, con una experiencia profesional que se encuentra en el rango de los 14 y 26 años. Ello presupone un elevado nivel de confiabilidad en relación con sus criterios acerca del objeto de estudio.

Una vez seleccionados los expertos, se prepararon las encuestas en las cuales se les pidió criterios respecto a la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Fase III: selección y ejecución de la metodología a seguir para la obtención de la información. Esta fase consistió en la elaboración y aplicación de cuestionarios en los que se recogen aspectos esenciales para determinar el nivel de satisfacción de los expertos acerca de los resultados de la investigación, su forma de presentación, así como su posibilidad real de aplicación en el contexto de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC. Los cuestionarios se elaboraron de manera que facilitaran, en la medida de lo posible, la obtención de datos cuantificables y la acotación de juicios de valor que permitieran mejorar la propuesta.

Para la realización de la consulta a los expertos, se elaboró un material contentivo de los aspectos esenciales de la propuesta y adjunto a él un cuestionario, los cuales fueron enviados a cada uno de los 32 expertos con el objetivo de socializar y valorar los rasgos de la concepción pedagógica de estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, considerando cada uno de sus componentes.

En una segunda ronda, se hizo llegar a los expertos los resultados generales tras la aplicación del cuestionario con el objetivo de constatar si el experto, luego de conocer las respuestas de la totalidad de miembros del grupo, aún mantiene la posición anteriormente expuesta o considera necesario hacer nuevas acotaciones que posibiliten mejorar la propuesta. Los resultados en esta ronda prácticamente coincidieron con la anterior, por lo que se dio por terminada la consulta. Finalmente se realizó el resumen de los datos procesados.

En el instrumento puesto en manos de los expertos se presentaron, para su consideración, varios indicadores, destinados a evaluar el grado de coherencia interna y de pertinencia de la concepción pedagógica, así como las posibilidades que brinda.

La evaluación de los expertos se realizó según una escala de cinco categorías: muy adecuada (MA), bastante adecuada (BA), adecuada (A), poco adecuada (PA) y no adecuada (NA); cuyos resultados fueron tabulados y procesados estadísticamente. Los criterios de los expertos permitieron perfeccionar algunos elementos de las acciones concebidas en el componente metodológico.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos con la aplicación del método de expertos, a partir del uso de la metodología de Green, permitió determinar el consenso respecto al nivel de relevancia de los aspectos evaluados. La totalidad de los expertos reconoce el objetivo de las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, el 90% de ellos lo cataloga como muy adecuado o bastante adecuado. El 10%, la cataloga como adecuado.

El 86.7% reconoce la concepción pedagógica, como muy adecuada y bastante adecuada y como adecuada el 13.3% restante. De igual modo, valoraron positivamente los requerimientos metodológicos para la instrumentación de las acciones propuestas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, el 90% la consideran como muy adecuadas o bastante adecuadas y el 10% como adecuadas.

En cuanto a la utilidad de las acciones propuestas y las formas de proceder con ellas, el 86.7% opina que son muy adecuadas o bastante adecuadas, mientras que el 13.3% las cataloga como adecuadas.

En sentido general, a partir de la valoración de los expertos se presume la validez de las acciones propuestas en la investigación y se reconoce su importancia. Las valoraciones ofrecidas se sometieron a un proceso de categorización y como resultado se pudo observar una clara tendencia a considerar la concepción pedagógica como muy adecuada.

Los expertos coinciden, en términos generales, en los siguientes criterios:

- constituye una necesidad que se favorezcan la estimulación de la creatividad se los cuadros del PCC, en el proceso de superación política e ideológica, con una visión de intencionalidad en pos de lograr transformaciones en la labor especializada que desarrollan;
- los docentes o cuadros que se desempeñan como facilitadores, encargados de conducir las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, deben recibir preparación teórico-metodológica e instrumental para enfrentar este proceso;
- de alguna manera debe involucrarse en esta preparación, no solo a los facilitadores, sino también al resto del personal que no está directamente vinculado a la superación política e ideológica de los cuadros del PCC, pero que incide en ella de alguna manera;
- la concepción pedagógica puede adecuarse a las necesidades de otros subsistemas de la formación integral de los cuadros del PCC, teniendo en cuenta sus particularidades;
- el sistema de categorías y conceptos de la concepción pedagógica, sus componentes, así como el principio de intencionalidad creativo – transformadora de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC; fueron todos catalogados como muy pertinentes.

La aplicación del criterio de expertos permitió intercambiaren relación con un conjunto de criterios tendientes a consolidar la propuesta. Quedaron evidenciadas la necesidad y posibilidad de utilizar las acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Los instrumentos, el procesamiento de datos, los resultados y las tablas, resultantes del método de criterio de expertos pueden verse en los anexos del **(Anexos del 4A al 4G)**.

Experiencias en la instrumentación práctica de la concepción pedagógica para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica

Para determinar la pertinencia y la efectividad de la concepción pedagógica en la práctica educativa, se realizó un *estudio de casos* que permitió integrar el conocimiento y la acción, así como la sistematización de ideas, sentimientos y acciones de las contradicciones inherentes a la labor especializada de los cuadros del PCC.

Se desarrolló un estudio de caso de tipo intrínseco, descriptivo y crítico, con el fin de obtener informaciones que amplíen el conocimiento sobre las particularidades de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. La unidad de estudios la constituyeron los cuadros del PCC del municipio Guantánamo y los profesores de la Escuela Provincial del PCC que fungen como facilitadores en las acciones de superación, así como la directora y subdirectora de la Escuela Municipal del PCC de Guantánamo.

Teniendo en cuenta las aportaciones de diferentes autores citados en (Jiménez, 2012), se destacan un conjunto de características básicas de los estudios de casos, que, en su conjunto, los diferencia de otros métodos de investigación:

1. Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio. El principal valor de un estudio de caso consiste en desvelar las relaciones entre una situación particular y su contexto.
2. Son estudios holísticos. El investigador debe tratar de observar la realidad con una visión profunda y, asimismo, ofrecer una visión total del fenómeno objeto de estudio, al reflejar la complejidad del mismo.
3. Se centran en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen la participación del investigador en el devenir del caso.
4. Estudian fenómenos contemporáneos y sus aspectos de interés; exigen del investigador una permanencia prolongada en el campo.
5. Se dan procesos de permanente negociación entre el investigador y los participantes de forma permanente.
6. Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y su análisis se ha de realizar de modo global e interrelacionado.

7. El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo, lo que exige una descripción minuciosa del proceso seguido.

A partir del estudio de la bibliografía sobre la selección, ejecución y evaluación de los resultados en la aplicación del método del estudio de caso se identificaron las tres principales críticas que se le señalan y se aseguraron un conjunto de acciones para darles tratamiento. Las críticas están relacionadas con:

- ✓ Los resultados obtenidos mediante este método de análisis son sesgados (Bonache, 1999; Arias, 2003). El denominado sesgo del investigador radica en que este especifica el fenómeno a estudiar, elige el marco teórico, pondera la relevancia de las distintas fuentes y analiza la relación causal entre los hechos.
- ✓ La problemática asociada a la generalización de los resultados obtenidos, a partir de un número limitado de casos estudiados. Gummesson (1991) y Hamel et al. (1993) inciden en esta crítica con tres argumentos: su falta de validez estadística; su utilidad para generar hipótesis, pero no para testarlas; y la falta de representatividad del fenómeno que constituye el objeto de estudio, lo cual impide generalizar a partir de los estudios de casos.
- ✓ La cantidad enorme de información que se genera, pudiendo no resultar manejable para sistematizarla.

Para brindar tratamiento a estas críticas se concibieron y ejecutaron las siguientes acciones:

1. Identificación de tres profesores de la Escuela Provincial que no participaban directamente en las acciones de superación como colaboradores del investigador para la aplicación de los instrumentos de investigación, en el análisis y replicación de los resultados y en la elaboración del informe final.
2. Identificación de los informantes claves, quienes fueron tres de los cinco miembros profesionales del buró municipal del PCC y dos cuadros del Comité Provincial que atienden el municipio Guantánamo en su funcionamiento.

3. Selección de una diversidad de métodos y procedimientos que garanticen la triangulación de los resultados obtenidos y con ello su validez y fiabilidad.
4. Garantizar la replicabilidad de los resultados obtenidos, a partir de dejar constancia de las notas del investigador y sus colaboradores, de las sesiones de trabajo con los informantes claves y respetando la identidad de los implicados toda la información empírica recogida (grabaciones, fotos, videos y materiales escritos).
5. A partir del criterio de Yin (1989, 1994, 1998) se ha de poner el énfasis en el objetivo de la investigación, ya que el método se ajusta correctamente cuando persigue la ilustración, representación, expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y no la mera enumeración de frecuencias de una muestra o grupo de sujetos como en las encuestas y en los experimentos (generalización estadística).
6. Establecer los criterios para la selección de los resultados, en función de evitar la acumulación de informaciones que impidan una valoración adecuada de los propósitos trazados.
7. Garantizar la credibilidad, objetividad y validez de los datos obtenidos a partir de las estrategias: la contextualización, la saturación, la negociación con los implicados y la triangulación.

El estudio de casos se estructura de la siguiente manera: *I. fase preactiva*: preparación de las condiciones previas; *II. fase interactiva*: de ejecución y *III. fase postactiva*: de evaluación e interpretación de los resultados del estudio de caso.

I. Fase preactiva del estudio de caso: preparación de las condiciones previas.

La fase se estructuró a partir de las siguientes tareas: *diseño y socialización de la ficha técnica del estudio de casos y de las pruebas para la evaluación del estudio de casos* (Anexos 5A y 5B); *determinación y socialización de los objetivos, propósitos y preguntas de investigación*; *valoración del contexto teórico – conceptual de la investigación*; *selección e identidad de la unidad de análisis*; *diseño y socialización de los instrumentos de investigación*; *preparación de los implicados en el estudio de casos*.

Diseño y socialización de la ficha técnica del estudio de casos y de las pruebas para la evaluación del estudio de casos: se presenta la ficha técnica y, a partir de un trabajo en equipo del investigador y sus colaboradores, los informantes claves y los facilitadores, se logró concertar qué factores podían facilitar o entorpecer el cumplimiento de las acciones concebidas y se reafirmó el compromiso con desarrollar el estudio de casos.

Determinación y socialización de los objetivos, propósitos y preguntas de investigación: La investigación tiene una finalidad múltiple exploratoria, descriptiva y explicativa sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

La pregunta fundamental del estudio es: ¿Cómo influye el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el Comité Municipal? A partir de este planteamiento se buscaba conseguir diferentes objetivos operativos:

1. Comprobar empíricamente la validez de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica propuesta y comprender las características, motivaciones, factores claves condicionantes de la estimulación de la creatividad, así como las barreras que se presentan para lograr este propósito.
2. Valorar el grado de coincidencia entre los comportamientos de los participantes – cuadros y los facilitadores de las acciones de superación política e ideológica analizadas, y las proposiciones teóricas de explicación del fenómeno en la concepción pedagógica propuesta.
3. Determinar las condiciones necesarias para la transferencia de los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica para su instrumentación en otros comités municipales de la provincia.

Valoración del contexto teórico – conceptual de la investigación: En la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se presentan un conjunto de elementos teóricos y metodológicos, concretados en el principio de intencionalidad

creativo – transformadora que garantiza de forma consciente la elaboración y puesta en práctica de un conjunto de acciones para la estimulación de la creatividad, todo ello contribuirá al logro de un desempeño creativo en la labor especializada que desarrollan.

Selección e identidad de la unidad de análisis: La unidad de análisis lo constituyeron los cuadros del PCC del municipio Guantánamo, así como los profesores de la escuela municipal del PCC en el propio municipio y los profesores de la escuela provincial que se desempeñan como facilitadores de las acciones de superación política e ideológica. El municipio Guantánamo constituye el de mayor población de la provincia, encuentra una representación de los sectores de la sociedad en cuanto a la atención que desarrolla el PCC como organización, cuenta con la mayor cantidad de militantes, lo que demanda de acciones más efectivas en cuanto a la atención de los procesos sociopolíticos.

Diseño y socialización de los instrumentos de investigación: Para el logro de los propósitos de la investigación se utilizaron un conjunto de instrumentos para garantizar la diversidad, contrastación y fiabilidad de los resultados que se obtuvieran.

Para el análisis documental, se utilizó la guía que aparece en el **(Anexo 2A)**, con la variación de incidir directamente en los planes de clases, actas de las reuniones de los equipos multidisciplinarios y en nuevas orientaciones o disposiciones de los organismos superiores del PCC, que incidieran de alguna manera en los resultados; además se debía brindar ayuda metodológica, en cada caso, para mejorar o perfeccionar las acciones realizadas.

Se utilizó para las entrevistas a los informantes claves que lo constituyeron los tres miembros del Buró Municipal del PCC y los cuadros provinciales, la guía del **(Anexo 2B)** con sus respectivas variaciones.

En el caso de la observación de los cuadros del PCC, en otros contextos educativos, se utilizó el instrumento que aparece en el **(Anexo 2C)** con la variación de que se plasmara en la *libreta del registro de vivencias* del investigador y sus colaboradores, los aspectos que, a juicio de los observadores, limitan o favorecen la

estimulación de la creatividad. Al concluir cada actividad se pactó un intercambio con los cuadros del PCC implicados sobre los aspectos que podrían mejorarse y conocer sus impresiones.

Para la encuesta se utilizó con su respectiva variación, el instrumento que aparece en el **(Anexo 2D)**, cuya intención fue relacionar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial en el que no se conocían los aspectos relacionados con la estimulación de la creatividad con los resultados tras la aplicación parcial de las acciones concebidas en la concepción pedagógica para ese fin.

Para la observación de las acciones de superación se utilizó la guía que aparece en el **(Anexo 2E)**, con la variación de que el investigador y sus colaboradores, deben plasmar en la *libreta de registros de vivencias* los aspectos que, a su juicio, aunque no estén previstos en la guía pueden favorecer o entorpecer las acciones que garanticen la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Preparación de los implicados en el estudio de casos: la preparación pedagógica, psicológica, metodológica y práctica del investigador, sus colaboradores, informantes claves, facilitadores de las acciones de superación política e ideológica y los participantes - cuadros, se ejecutó en varias sesiones de trabajo, con el objetivo de sistematizar los contenidos esenciales de la concepción y sensibilizar a los participantes sobre la necesidad del logro de la intencionalidad creativo – transformadora como vía para facilitar la estimulación de la creatividad.

Se organizó el proceso de capacitación de los implicados por medio de conferencias, talleres y actividades prácticas sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y estructurales que articulan la concepción pedagógica, de manera que ello permitiera el dominio y la utilización funcional como herramienta de trabajo que facilita su instrumentación y con la utilización de las propuestas de acciones con una visión de intencionalidad creativo – transformadora.

Las sesiones de trabajo se estructuraron sobre la base de las siguientes *premisas metodológicas*: utilización de dinámicas grupales y técnicas participativas; comunicación dialógica; contextualización del análisis de los contenidos; actualización de los resultados de la determinación de necesidades de aprendizaje desde una visión creativa y respeto a las opiniones ajenas.

Lo anterior se pone de manifiesto en los siguientes planteamientos de algunos de los participantes-cuadros: la puesta en práctica de la propuesta integradora en las acciones de superación demanda de un conjunto de conocimientos, habilidades y experiencia en la estimulación de la creatividad que no todos poseen; desconocemos cómo integrar la propuesta para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos que se propone, con las exigencias propias de cada acción de superación a desarrollar con los cuadros; no todos tienen la preparación necesaria para lograr una integración intencionada de las exigencias de las acciones, aunque se reconoce su valía.

Se comprobó el poco conocimiento de los facilitadores acerca de las exigencias para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, por lo que se les dificulta la comprensión y utilización efectiva de las exigencias de las acciones propuestas, por lo que resulta necesaria entonces la apropiación de herramientas teóricas y metodológicas como respuesta a estas necesidades de aprendizaje, ello apunta entonces a las siguientes direcciones:

- la elaboración e impartición de un postgrado sobre la creatividad y su estimulación en la labor especializada de los cuadros del PCC;
- intencionar, en la preparación metodológica de los facilitadores las herramientas necesarias para la instrumentación de las reglas del principio de intencionalidad creativo – transformador del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC;
- desarrollar clases metodológicas instructivas y demostrativas sobre las características de los componentes en las acciones de superación con una perspectiva creativo – transformadora;

- la elaboración de un material contentivo de las estrategias y técnicas creativas, adecuadas a las exigencias de la labor de los cuadros del PCC y las recomendaciones de cómo utilizarlas como parte integrante de las propuestas integrales;
- el empleo del diálogo como recurso para el intercambio, la sensibilización y la comprensión de la responsabilidad que se contrae con la sociedad mediante la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Los elementos antes referidos, puntualizan la necesidad de capacitación de los facilitadores, favorecieron la elaboración y aprobación del postgrado para su impartición y la socialización de sus ideas fundamentales. Las diversas sesiones de trabajo metodológico, devinieron espacios para el debate, la reflexión, el análisis y la concientización, allí se reconoció la necesidad y pertinencia de las exigencias y acciones propuestas para el logro de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

II. Fase interactiva del estudio de caso: de ejecución

Esta fase se estructuró a partir de las siguientes tareas: *puesta en práctica de las acciones contenidas en el componente metodológico de la concepción pedagógica propuesta; proceso de recogida de la evidencia; registro y clasificación de los datos; análisis de la evidencia obtenida.*

Puesta en práctica de las acciones contenidas en el componente metodológico de la concepción pedagógica propuesta:

La etapa proyección de las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se desarrolló en tres acciones:

Como primera: resignificación de los roles y funciones de los implicados en las acciones de superación política e ideológica: se aseguró que tanto facilitadores como participantes – cuadros, mostraran conocimientos, habilidades y disposición para cumplir con esta acción, se apreció un ambiente de trabajo colaborativo, reflexivo y propositivo.

Como segunda: determinación de necesidades de aprendizaje desde una visión creativo – transformadora: se logró cumplir los pasos propuestos como recomendaciones de esta acción; los resultados mostraron una mayor motivación e implicación de los participantes – cuadros, ya que formaron parte desde una visión personalizada y transformadora de la determinación de las necesidades atendidas en las acciones de superación; se apreciaba una mayor atención y participación.

Como tercera: proyección creativo – transformadora de los componentes de las acciones de superación política e ideológica: se constató desde la planificación de las acciones de superación realizadas en la etapa, una mayor intencionalidad en favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, ya que no solo se desarrolla el contenido propuesto, sino que se proyectan tareas docentes para identificar los problemas presentes en su labor de dirección y se brindan propuestas para su gestión creativo – transformadora.

La etapa denominada ejecución de las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se desarrolló tres acciones:

La primera: elaboración y puesta en práctica de la propuesta integradora para identificar problemas ideopolíticos desde una visión creativo – transformadora: se aseguró, que los contenidos tratados, permitieran: la identificación de las complejidades y contradicciones presentes en la labor especializada de los participantes – cuadros; el aprovechamiento de las potencialidades formativas de sus experiencias y vivencias; así como la utilización consecuente de estrategias y técnicas creativas.

La segunda: ofrecer las pautas generales para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos: se aseguró en los contenidos tratados: una comprensión activa del contexto sociopolítico, la naturaleza de los problemas y las particularidades del pensamiento propio; así como la determinación de una guía para la gestión creativo – transformadora de los problemas ideopolíticos.

La tercera: retroalimentación y perfeccionamiento oportuno: se intencionó, la valoración permanente de los resultados obtenidos y la realización de las correcciones oportunas.

En la etapa evaluación integral de las acciones para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se evaluaron las acciones a partir de los mecanismos fundamentales: la autoevaluación, la coevaluación, y la heteroevaluación, ello reveló que las acciones propuestas, no sólo fueron factible, sino también y sobre todo válidas para alcanzar los propósitos propuestos en su dinámica interna.

Proceso de recogida de la evidencia: Esta tarea tuvo como punto de partida el análisis crítico, por parte del investigador y sus colaboradores, del diagnóstico inicial y se marcaron las pautas metodológicas para la recogida de datos por el volumen de información, estas son: uso de múltiples fuentes de evidencia con su respectiva triangulación para responder la pregunta general de la investigación y mantenimiento de la cadena de evidencia (permitir a otros investigadores reconstruir el caso, para que este sea más confiable, permitir la reconstrucción del contexto donde obtenida la evidencia y los criterios y técnicas utilizados para usar esta evidencia y no otra).

Se pudo constatar en el estudio documental, que en los planes de clases de los facilitadores, a diferencia del diagnóstico inicial donde en el 100% de los casos, existían dificultades en los aspectos relacionados con la estimulación de la creatividad, al concebir con una perspectiva creativo – transformadora y la instrumentación del principio propuesto en la concepción pedagógica, se observó, de forma paulatina y ascendente, cambios en la elaboración de los objetivos, en la selección de los contenidos, los métodos, las formas organizativas, la evaluación de la acciones de superación política e ideológica, así como la identificación de la Determinación de Necesidades de Aprendizaje (DNA) con una visión creadora.

En el caso de las entrevistas a los informantes claves, se realizaron dos: la primera al inicio del proceso para evaluar las expectativas, sensibilizarlos con la instrumentación de las acciones contenidas en la concepción

pedagógica y comprometerlos a brindar toda la información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos; la segunda se realizó al concluir el proceso de recogida de datos para contrastar los problemas identificados, así como para socializar los aspectos positivos. Se reconoció que el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, constituye premisa esencial para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

Los resultados de la observación de los cuadros del PCC en otros contextos educativos, (**Anexo 6A**), mostró un mejor aprovechamiento de los conocimientos adquiridos para el análisis y la gestión creativo - transformadora de las realidades sociopolíticas; para identificar de manera creativa complejidades y contradicciones que limitan la calidad de la atención que brindan.

Los resultados de la encuesta aplicada a los facilitadores de las acciones de superación, se compararon con los obtenidos en el diagnóstico inicial (**Anexo 6C**), se comprobó la presencia de cambios en cuanto a: mayor flexibilidad de pensamiento para analizar casos y situaciones en las acciones de superación con una perspectiva creativo – transformadora, toma de conciencia de la necesidad de la identificación de las complejidades y contradicciones de su labor como cuadros para el tratamiento de cada tema o situación del contexto sociopolítico en que viven, compromiso con una mejor utilización de las potencialidades formativas de sus experiencias y vivencias, y una mejor comprensión de los aspectos necesarios para un desempeño creativo – transformador en la labor especializada de dirección como una aspiración a lograr.

Los resultados de la observación a las acciones de superación política e ideológica durante el estudio de casos se compararon con los obtenidos en el diagnóstico inicial (**Anexo 6E**), se apreció cambios positivos en cuanto a los resultados expresados en los índices de ponderación que en todos los casos fueron superiores a 0,6, lo cual representa una transformación en las dimensiones cognitivo – creativa y procedimental creativa.

Registro y clasificación de los datos: Se realizó la transcripción de las entrevistas, la tabulación de los datos y la revisión documental. Se examinó categorizó y se combinó la evidencia según la concepción pedagógica propuesta, lo que facilitaría el análisis y comparación de la evidencia obtenida.

Análisis de la evidencia obtenida: Para lograr un mejor análisis de los datos obtenidos se utilizaron los siguientes requisitos: elaboración de tablas y gráficos y clasificación de la información en orden cronológico.

Como se aprecia en el gráfico 2 (**Anexo 6B**) Se comprobó al comparar 2 observaciones, con los resultados del diagnóstico inicial, que existía una mayor independencia, flexibilidad y autonomía en torno al análisis reflexivo de los problemas que enfrentan, elementos que se comportaron de manera ascendente.

En el gráfico 3 (**Anexo 6D**) al comparar aspectos específicos con el diagnóstico inicial se apreció: resultados superiores durante la fase interactiva del estudio de casos, expresados en una mayor autonomía y flexibilidad; mejor identificación de las complejidades y contradicciones; así como en la motivación por conocer y aplicar nuevas estrategias y técnicas creativas.

En el caso del gráfico 4 (**Anexo 6F**), se realizó la comparación entre cuatro seleccionadas de forma intencional durante la fase interactiva del estudio de casos, para analizar las transformaciones experimentadas en las dimensiones de la variable, respecto al diagnóstico inicial: se aprecia a partir de la preparación alcanzada por facilitadores y participantes – cuadros, así como su disposición e implicación y compromiso para la estimulación de la creatividad, los resultados favorables que se alcanzaron en relación al diagnóstico inicial.

En este orden en el gráfico 5 (**Anexo 6G**), se realizó la comparación entre aspectos específicos observados en las acciones de superación durante la fase interactiva del estudio de casos, respecto al diagnóstico inicial: se apreció la relación de subordinación entre la intencionalidad creativo - transformadora de las acciones realizadas para la estimulación de los cuadros del PCC y la motivación e implicación de los mismos, así como su capacidad de reflexión con una visión creativo – transformadora de los problemas que enfrentan.

Fase postactiva: de evaluación e interpretación de los resultados del estudio de caso

En la fase postactiva se desarrolla la evaluación de estudio de caso y se realizan las siguientes tareas: *contrastación de los resultados obtenidos con las pruebas diseñadas para evaluar la confiabilidad de los datos obtenidos; valorar la eficacia, la eficiencia, la funcionalidad y el impacto de las acciones ejecutadas durante todo el proceso investigativo y que son consecuentes con la concepción pedagógica propuesta.*

Contrastación de los resultados obtenidos con las pruebas diseñadas para evaluar la confiabilidad de los datos obtenidos: Se pudo comprobar por los investigadores, con la colaboración de los informantes claves y los implicados, que los resultados obtenidos son confiables, ya que fueron cumplidas todas las tareas diseñadas para demostrar su validez y ello permite corroborar la pertinencia de la concepción pedagógica propuesta de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, así como generalizar de forma crítica los resultados en otros comités municipales del PCC.

Valorar la eficacia, la eficiencia, la funcionalidad y el impacto de las acciones ejecutadas durante todo el proceso investigativo en consonancia con la concepción pedagógica propuesta: La *eficacia*, referida a la obtención de mejores resultados en correspondencia con las tareas y los propósitos definidos se manifiesta en las transformaciones obtenidas, ya que tanto facilitadores como participantes – cuadros están conscientes de que la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, constituye una necesidad impostergable del contexto en que se vive y resulta una herramienta para la gestión adecuada de los problemas que se enfrentan en el marco de la labor especializada que desarrollan los cuadros del PCC.

Para valorar la *funcionalidad*, se trató de determinar si las acciones emprendidas eran pertinentes, en relación con las necesidades de la labor especializada de los cuadros del PCC en el contexto actual, lo que permita gestionar de manera flexible, crítica y transformadora, los problemas enfrentados. Se emplearon los elementos contenidos en la concepción, lo cual permitió el desarrollo de las acciones ejecutadas, por tanto, fueron

pertinentes y la valoración realizada, permitió seleccionar la variante adecuada para la solución al problema diagnosticado.

El *impacto* se expresa en los logros, a partir del efecto de los resultados de la utilización de las acciones metodológicas propuestas. Esto se manifiesta en que los logros obtenidos en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, contribuyeron a transformar positivamente dicho proceso, y a los participantes – cuadros y facilitadores. Además, los sentimientos, valores, las actitudes, la manera de pensar, de gestionar los problemas con una visión creativa.

Para comprobar la significación del cambio experimentado por facilitadores y participantes – cuadros, en pos de la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica, a partir de la aplicación de la concepción pedagógica, se emplearon pruebas no paramétricas. El nivel de significación para aceptar o rechazar la hipótesis alternativa, se establece para un 0,05 que determina el 95 % de fiabilidad, en la conclusión que ofrezca la aplicación de la prueba. Se compararon los resultados del diagnóstico inicial y los obtenidos durante la fase interactiva del estudio de casos, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Wilcoxon y se muestra el resultado $P_v=0,001$. Ello significa que es, estadísticamente, significativa y válida la propuesta. **(Anexos 7A y 7B)**.

Luego del análisis realizado, a partir de los tres mecanismos declarados para evaluar la efectividad de las acciones, se pudieron constatar las siguientes *transformaciones cualitativas* en los participantes – cuadros:

- comprensión activa y constructiva del papel de los conocimientos, la implicación transformadora, las experiencias y vivencias en la gestión de los problemas que enfrentan en su labor especializada;
- la búsqueda de alternativas para el análisis de los problemas que enfrentan, el desarrollo consecuente de atributos del pensamiento creador como: la originalidad, la flexibilidad, productividad, independencia, entre otros, para la gestión creativo - transformadora de problemas ideopolíticos;

- reconocer la necesidad de la autorreflexión permanente acerca de las experiencias y vivencias obtenidas en la labor especializada, como vía para el logro un desempeño creativo – transformador;
- comprender que el desempeño creativo – transformador es un proceso que necesita de intencionalidad de las acciones para alcanzarlo;
- mayor motivación para su participación e implicación en las acciones de superación y en el perfeccionamiento de la labor especializada que desarrollan;
- mejor comprensión del contenido tratado en las acciones de superación, con la revelación de las complejidades y contradicciones, la utilización de las experiencias y vivencias, así como el empleo de las estrategias y técnicas creativas;
- comprender la necesidad de trascender la visión contemplativa y adaptativa de los problemas, a partir de interiorizar las pautas para la gestión creativo – transformadora de los problemas;
- realizar acciones en coherencia con sus pensamientos, experiencias y vivencias, al reconocer el carácter complejo y contradictorio de los procesos sociopolíticos y la flexibilidad, originalidad y voluntad de cambio requeridos para transformar puntos de vista, criterios, juicios, valoraciones, en el marco de la labor especializada que desarrollan.

Triangulación metodológica de la información durante el proceso de validación

La triangulación durante el proceso de interpretación de la información recopilada, dio cuenta de un pensamiento colectivo expresado y construido con las múltiples aportaciones de criterios de los facilitadores en las acciones de superación y participantes – cuadros que intervinieron en la investigación. Estos criterios están marcados por una diferencia de matices que enriquece este pensamiento colectivo; pero, al mismo tiempo, representan un sentimiento colectivo que da cuenta de un consenso en relación con la validez de la concepción pedagógica. El discurso común se construyó, a partir de resultados obtenidos, por los diferentes instrumentos y técnicas.

En sentido general, los puntos articuladores se enrumban a:

- reconocer los aspectos innovadores y funcionales de la organización de la concepción pedagógica, se declaran a favor de que se brinden las herramientas necesarias a los participantes – cuadros para que logren una implicación transformadora, una autorreflexión permanente de sus experiencias y vivencias, todo lo cual favorezca un desempeño creativo – transformador;
- asumir la finalidad de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, como una necesidad dentro del proceso de superación política e ideológica;
- reconocer que el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, incide de forma decisiva en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC;
- gestionar los problemas que se presentan en la labor especializada con una visión creativo – transformadora, a favor de un colectivo de facilitadores que incida profesionalmente en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.
- continuar trabajando en el perfeccionamiento constante de las acciones propuestas para su enriquecimiento por parte de los facilitadores de las acciones de superación política e ideológica, a partir de los conocimientos, habilidades y disposiciones que se van adquiriendo y las demandas del contexto sociopolítico donde se desarrolla la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.

Conclusiones del Capítulo 2

1. La concepción pedagógica se sustenta en un conjunto de fundamentos teóricos que permiten revelar y argumentar la idea rectora que se presenta y a partir de ella, organizar sus componentes y relaciones, para el logro de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC; a partir de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica, lo que favorece y permiten la interpretación, retroalimentación y corrección de su estructura lógica.

2. Las acciones metodológicas propuestas en la concepción pedagógica, favorecen una transformación en el tratamiento a los contenidos en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC, ya que trascienden la visión reproductiva y aplicativa de los mismos, a partir de la propuesta integradora para la identificación de problemas ideopolíticos y el ofrecimiento de las pautas generales para su gestión creativo - transformadora.

3. La constatación de la validez de la concepción pedagógica propuesta, a partir de los resultados obtenidos en la realización de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva; la aplicación del método criterio de expertos; así como del estudio de caso, todo lo cual, permitió el perfeccionamiento de la misma para el logro del objetivo propuesto y de los beneficios brindados a la práctica pedagógica del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

CONCLUSIONES GENERALES

1. La sistematización de los referentes teóricos del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC revelaron limitaciones epistemológicas con vistas al logro de su intencionalidad creativo-transformadora para favorecer la estimulación de la creatividad, en el marco de la labor especializada que desarrollan estos cuadros.
2. El estudio histórico del objeto de investigación permitió delimitar cuatro etapas, en concordancia con los criterios seleccionados y evidenció limitaciones en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.
3. En el diagnóstico del estado inicial de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, se evidencian insuficiencias en los conocimientos, habilidades y disposiciones, lo que constituye expresión, de la objetividad y pertinencia del problema científico de la investigación.
4. La concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, está dinamizada por la interrelación entre los componentes teórico y metodológico, a partir de una idea rectora, premisas, categorías, conceptos y la propuesta del principio de intencionalidad creativo - transformadora. Esta se instrumenta a partir de acciones metodológicas, las que se convierten en una herramienta para alcanzar un desempeño creativo – transformador en la labor especializada que desarrollan de estos cuadros.
5. La validez de la concepción pedagógica propuesta quedó demostrada mediante los resultados obtenidos en los talleres de opinión crítica y construcción colectiva; el método criterio de expertos y el estudio de casos realizado, lo cual confirma su utilidad para dar respuesta al objetivo planteado.

RECOMENDACIONES

Continuar profundizando, desde la investigación científica, en las particularidades esenciales de dicho proceso, sobre la base de:

1. La búsqueda de nuevas relaciones entre las categorías sistematizadas en la presente investigación y el estudio de la problemática desde otras aristas, tales como: la preparación de los docentes para la estimulación de la creatividad en los diferentes subsistemas de la educación política e ideológica.
2. Valorar la posibilidad de generalizar la propuesta en otros comités municipales del PCC de la provincia de Guantánamo, con el fin de enriquecer la concepción pedagógica.

Bibliografía

- Addine, F.; González, A. M.; Recarey, S. C. (2002). Principios de la dirección del proceso pedagógico. Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación.
- Addine, F. (2010). La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aportes e impacto. [Tesis de Doctorado en Ciencias]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Alarcón, R. (2013). La calidad de la educación superior cubana: retos contemporáneos. [Conferencia Inaugural] Pedagogía 2013. Editorial Félix Varela.
- Alberteris, I. (2013). Estrategia para la formación integral del directivo del Turismo. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García".
- Alcalá, A. (1997). La praxis andragógica en los adultos de edad avanzada. En <http://www.uady.mx>
- Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. Harcourt Brace.
- Angueira, M. (2008). Estrategia de capacitación a los docentes para estimular la creatividad en los niños y niñas de 6to año de vida a partir de los contenidos de Educación Plástica. [Tesis de maestría]. Universidad de Pinar del Río: "Hermanos Saíz Montes de Oca".
- Angueira, M. (2015). El desarrollo de las potencialidades creativas desde la educación plástica, en los estudiantes de la carrera licenciatura en educación preescolar. [Tesis de doctorado]. Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca".
- Añorga J. A. (2014). La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano. [Archivo PDF] <http://redalyc.org>.

- Barreda, M. (2014). Concepción pedagógica para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes sordos con implante cloquear en la escuela primaria. [Tesis de Doctorado]. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC).
- Bermejo, R., Hernández, D., Ferrando, M., Soto, G. y Sainz, M. (2010). Creatividad, inteligencia sintética y alta habilidad. En http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268617661.pdf.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. M. (2009). Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la creatividad. En: El desarrollo de la creatividad. I parte. Pueblo y Educación.
- Bernard, D. (1985). Hacia un Modelo Andragógico en el Campo de la Educación de Adultos. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Bernaza, G. J. (2013). Construyendo ideas pedagógicas sobre el posgrado desde el enfoque histórico cultural. Universidad de Sinaloa.
- Bernaza, G. (2016). Un paso más hacia las tareas docentes en el posgrado. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Bernaza, G., Guerra, A.; Caballero, R. (2010). Diseño curricular de programas para la educación de posgrado: problemas, reflexiones y posibles innovaciones. En memorias del Congreso Universidad 2010.
- Bernaza, G., Douglas, C. (2011). La orientación del aprendizaje en la enseñanza de las Ciencias y en el posgrado. [Curso No.40]. Congreso Internacional Pedagogía 2011.
- Bernaza, G. J., Troitiño, D. M., López, Z. S. (2018). La superación del profesional: mover ideas y avanzar más. Editorial Universitaria.

Betancourt, J. Mitjáns, A., De la Torre, S. y Solís-Cámara, P. (1997). Pensar y crear. Educar para el cambio. Editorial Academia.

Betancourt, J. (2000). Creatividad en la educación: educación para transformar. Revista PsicologíaCientífica.com, 2 (1). Disponible en:<http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-183-1-creatividad-en-la-educacion-educacion-para-transformar.html>.

Betancourt, Y. (2015). Superación político-ideológica de los cuadros del Partido Comunista de Cuba. [Tesis de doctorado]. Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya".

Betancourt, Y. (2012). La superación político-ideológica de los cuadros del Partido, una necesidad permanente para su formación laboral. Publicado en el CD-R "V Taller Nacional Científico Metodológico sobre formación laboral", ISBN 978-959-18-0381-8.

Betancourt, Y. (2012). La superación político-ideológica de los cuadros del Partido, una vía para su desarrollo. Publicado en CD-R "Memorias del Evento Provincial Pedagogía 2013", ISBN 978-959-18-0794-6.

Blanco, A. (1997). Introducción a la Sociología de la Educación. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".

Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: características, críticas y defensas. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.

Bonnané, F. (2022). La preparación de profesores en la interdisciplinariedad para la superación política e ideológica de las reservas de cuadros. [Tesis de doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

- Borroto, G. (2013). "La creatividad en el contexto educativo actual". En: preparación pedagógica para profesores de la nueva universidad cubana. Compilación. Primera Reimpresión. Editorial Félix Varela. pp. 47-59.
- Borroto, G. (2011). ¿Qué es la creatividad?" En; La creatividad en los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA). Editorial CUJAE.
- Borroto, G. (2010). "Las tareas docentes creativas en los materiales para la modalidad semipresencial con apoyo de las TIC: Una experiencia desde la universidad cubana". Editorial CUJAE.
- Borroto, G. y Collazo, R. (2014). La creatividad del docente y su impacto en la formación de los estudiantes universitarios. [Curso 19]. 9no. Congreso Internacional de Educación Superior "Por una universidad socialmente responsable".
- Bringas, C. (2008). Un sistema integrado de superación para cuadros del PCC en Santiago de Cuba. [Tesis de Maestría]. Escuela Superior del Partido "Nico López".
- Buenavilla, R. (s/f). Influencias educativas: factores objetivos y subjetivos. Dialéctica de su desarrollo. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Caballero, E (2012). La educación de la creatividad pedagógica en la formación inicial del maestro primario en cuba. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Calzado, L. (2012). El desarrollo de la autovaloración docente desde el enfoque creativo vivencial en los estudiantes de la carrera de pedagogía psicología. [Tesis de doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García".
- Campistrous, L. y Rizo, C. (1998). Indicadores e investigación educativa. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.

- Cantillo, A. (2015). Concepción teórico-metodológica del tratamiento de la construcción de textos científicos escritos en la formación del Licenciado en Educación Español y Literatura. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Capote, M. (2012). Una aproximación a las concepciones teóricas como resultados investigativos. Revista Mendive. Año 10/ No38/Enero- marzo/2012/RPNS 2057/ISSN 1815/7696. Disponible en: <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/519>.
- Cardona, J. A. (2010). Estrategia pedagógica para la formación ambiental inicial del profesor de Ciencias Naturales de la Educación Preuniversitaria. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí".
- Carrero, W.; Petit, E. (2011). Aspectos del desarrollo social para la innovación desde la perspectiva de la corriente del pensamiento creativo y transformador latinoamericano. Omnia Año 17, No. 1(enero-abril 2011). pp. 52-66. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73718406004>.
- Casañas, M. (2011). Introducción al estudio del pensamiento contemporáneo. Pueblo y Educación.
- Castro, M. (2015). Una concepción de preparación a la familia para la estimulación del desarrollo integral del niño de la infancia temprana. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Chivás, F. (2012) Creatividad + Dinámica de grupo = ¡Eureka! (2da. Ed). Editorial Pueblo y Educación.
- Codina, A. (2012) Inteligencia emocional para el trabajo directivo y las relaciones interpersonales. Aptitudes y herramientas. Editorial Ciencias Sociales.
- Collazo, R. y Herrero, E. M. (Comp.) (2017). Preparación pedagógica para profesores de la nueva universidad cubana. Ed. Félix Varela.

- Contreras, D. (2016). El imaginario Social de la creatividad: Alcances y limitaciones para la Educación a Distancia. En <http://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/VE16.737.pdf>.
- Contreras, D. (2017). La creatividad grupal como favorecedora de mejores desempeños en la educación a distancia postgraduada. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Constitución de la República de Cuba. (2019). Editora Política.
- Cotilla, D. (2007). La superación político-ideológica de los dirigentes y reservas del polo turístico santiaguero. [Tesis de Maestría]. Escuela Superior del Partido “Nico López”.
- Cruz, M. (2009). El método Delphi en las investigaciones educacionales. Editorial Academia.
- Darkin, J. (1937). Apuntes sobre el proceso creativo. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Da Silva, A. J. (2016). La superación psicopedagógica de los docentes de la Universidad “José Eduardo dos Santos” de la República de Angola. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”.
- De Armas, N. y Valle Lima, A. (2011) Resultados Científicos en la Investigación Educativa. Editorial Pueblo y Educación.
- De Bono, E. (1970). El pensamiento lateral. Manual de creatividad. Editorial Paidós.
- Defaz, M. (2020). Metodologías activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Roca. 16. (2). pp. 1-11. ISSN: 2074-0735. Disponible en: <https://www.roca.udg.co.cu>.
- De la Torre, S. (1996). Para investigar la creatividad. Barcelona: Ediciones DOE.
- De la Torre, S. (2004). Aprender de los errores. El tratamiento didáctico de los errores como estrategias innovadoras, disponible en <http://www.terras.edu.ar/jornadas/108/biblio/108De-una-pedagogia-del-exito-a-una-didactica-del-error.pdf>.

- Díaz, T. (2016). Didáctica desarrolladora en la educación superior: un enfoque para la formación de competencias profesionales. [Curso 8]. Universidad 2016. 10mo Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible".
- Domingos, J. (2015). Estimulación de las potencialidades creadoras de los estudiantes mediante la actividad experimental de electromagnetismo, en la licenciatura en educación, opción física. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya".
- Duarte, E., Díaz, M. T. y Osés, R. M. (2012). Solución creativa de problemas en la educación superior: significado y creencias. Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 17(2), 243-261. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159001>.
- Durán, J. (2014). La Independencia cognoscitiva. Una herramienta esencial para la atención integral y multifactorial a la familia. Disponible en: <https://www.revista.iplac.rimed.cu>.
- Durán, J. (2012) Metodología para potenciar la independencia cognoscitiva en los estudiantes de la carrera Logopedia. [Tesis de Maestría]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Raúl Gómez García".
- Durán, J. (2014) Metodología para potenciar la independencia cognoscitiva en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Logopedia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Raúl Gómez García" de Guantánamo. En: <https://www.revista.iplac.rimed.cu>.
- Durán, J. (2015). La estimulación de la independencia cognoscitiva en los estudiantes de la carrera de logopedia. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Elende, J. (2016). Concepción pedagógica para el desempeño profesional pedagógico en educación ambiental de los profesores de Geografía en Huambo, República de Angola. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Elisondo, R. (2013a). Potencialidades creativas en contextos cotidianos. En Danilo Donolo y Romina Elisondo (Eds.), Estudio de Creatividad. Las travesías de Alfonsina, de Astor, de Julios y de Marías (pp. 47-390; Cuadernos de Bellas Artes). La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en <http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/10cbadonolo>.
- Elisondo, R. (2013b). ¡Hice un collage como Antonio Berni! Recursos educativos abiertos, arte y creatividad. En José Crespo (Coord.), Estudios sobre Arte Actual (pp. 117-144). Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4347027>.

- Elisondo, R. y Donolo, D. (2014a). Sin límites ni fronteras. Ideas para permitir la creatividad en educación. En Paola Paoloni, María Cristina Rinaudo y Antonio González (Comps.), Cuestiones en Psicología Educativa. Perspectivas teóricas y metodológicas orientadas a la mejora de la práctica educativa. Disponible en <http://www.cuadernosartesanos.org/educacion.html>.
- Elisondo, R. y Donolo, D. (2014b). Creatividad e Innovación ¿Cómo lo hacen en Investigación y Ciencia? Cuadernos de Comunicación. La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en <http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cac65>.
- Elisondo, R. y Donolo, D. (2014c). Interculturalidad, apertura a experiencias y creatividad Aportes para una educación alternativa. Revista Red. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/547/54731315004.pdf>.
- Escudero, D. (2010). Metodología para el trabajo en la esfera de la motivación de logro en la educación física con alumnos de Secundaria Básica de la Provincia de Matanzas. [Tesis de doctorado]. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) "Manuel Fajardo Rivero".
- Escuela Superior del Partido (2014). Cartilla Pedagógica para el Profesor Activista de la Escuela Municipal del PCC. Documento impreso para el trabajo en el SEP. Editorial Páginas.
- Escuela Superior del Partido (2015). Reglamento docente y metodológico para la Escuela Superior del PCC y las Escuelas provinciales. Editorial Páginas. La Habana, Cuba.
- Escuela Superior del Partido (2015a). Normas para el funcionamiento del Sistema de Escuelas del Partido. Níco López, Editorial Páginas. La Habana Cuba.
- Escuela Superior del Partido (2016). Acerca del aseguramiento metodológico-didáctico del enfoque político e ideológico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Editorial Páginas.
- Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus Reservas (2010). Editorial Félix Varela.
- Fariñas, G. (2004). Maestro, para una didáctica del aprender a aprender. Pueblo y Educación.
- Fariñas, G. (2011). El lecho de Procusto o la convención sobre la competencia humana. En Psicología Escolar e Educativa, Vol. 15, No.2, Recuperado de: <http://dex.doi.org/10.1590/S1413-85572011000200016>.

- Feijoo, M. E. (2016). Estrategia pedagógica para la formación ambiental en las especialidades de técnicas en la Licenciatura en Educación. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Fernández O. (2013). Dilemas de la transición socialista desde Marx a nuestros días. Notas para el análisis. Editorial Instituto de Filosofía.
- Fournier, J. C. (2016). Concepción pedagógica de la promoción de la convivencia saludable en la formación inicial del profesional de la educación. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- García, G.; Addine, F.; Castro, O. J. (2010). La superación pedagógica permanente de profesores en Cuba: experiencias renovadoras y pertinentes para la educación superior. [Curso Pre evento] Universidad 2010. 7mo Congreso Internacional de Educación Superior. "La Universidad por un mundo mejor".
- García, G. y Addine, F. (2016). La innovación en la superación de maestros y profesores. Experiencias y resultados. [Curso 3]. Universidad 2016. 10mo Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible".
- García, L. (2006). La creatividad en la Educación. Pueblo y Educación.
- González, A. (1990). Cómo Propiciar la Creatividad. Editorial Ciencias Sociales.
- González, A. (1994). PRYCREA. Desarrollo intelectual del potencial creador. Editorial Academia.
- González, A. (1997). Desarrollo de la creatividad el aprendizaje a través de la ciencia ficción. Creando un planeta misterioso. Pedagogía 97.
- González, A. (2004). Creatividad y métodos de indagación. Pueblo y Educación.
- González, C. (2012). La estimulación de la creatividad desde el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia de la cultura de los pueblos de habla inglesa. [Tesis de doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".

- González, F. y Mitjans, A. (1999). La personalidad, su educación y desarrollo. Pueblo y Educación.
- González, L. A. (2010). La motivación hacia el estudio un proceso psicológico autónomo. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Grobart, F. (1981). "El proceso de formación del Partido Comunista de Cuba." En: Cuba Socialista. No. 1, enero. pp.56-86. Disponible en: <https://www.cubasocialista.cu>.
- Guerra, E. (2015) Concepción teórico-metodológica para desarrollar la identidad cultural local en los estudiantes de la educación preuniversitaria. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José de la Luz y Caballero".
- Guevara, E. (1988). El cuadro, columna vertebral de la Revolución. Obras Escogidas, T 6. Edit. Política.
- Guilera, L. (2011). Anatomía de la creatividad. FUNDIT – Escola Superior de Disseny ESDi. Disponible en: <http://www.esdi.es/content/pdf/anatomia-de-la-creatividad.pdf>
- Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454. <https://doi.org/10.1037/h0063487>.
- Guilford, P. J. (1991). Creatividad y Educación. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Gummesson, E. (1991): Qualitative Methods in Management Research. Sage Publications.
- Hamel, J., Dufour, S. y Fortin, D. (1993): Case Study Methods, Sage Publications.
- Hernández, A. y González, M. (2014). Proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo del pensamiento del pensamiento lógico. [Curso 11]. Universidad 2014. 9no Congreso Internacional de Educación Superior "Por una universidad socialmente responsable".
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M. P. (2014). Metodología de la investigación. 6ta edición. McGRAW-HILL.

Izaguirre, R. (s/f) Cómo presentar una concepción en tanto resultado científico-investigativo. [Archivo PDF].

<https://www.url.com>.

Izquierdo, Z. (2014). La preparación metodológica del profesor universitario para la estimulación motivacional por el estudio independiente. [Tesis de Doctorado]. Universidad Central de las Villas: “Martha Abreu”.

Jara, O. (2003). Educación y cambio social en América Latina: Interpretación crítica de las contribuciones ético-políticas y pedagógicas de la educación popular latinoamericana. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Costa Rica.

Knowles, M. (2001). Andragogía: el aprendizaje de los adultos. Oxford University Press.

Krapivin, V. (1983). Metodología de autoeducación política. Editorial Progreso.

Labañino, R., Betancourt, Y., Labañino, R. R. (2019). El modelo de profesionalidad, referente imprescindible para la superación de los cuadros políticos. Revista Edusol. Número especial de diciembre de 2018, vol. 18. ISSN: 1729-8091. <http://edusol.cug.co.cu>

Labañino, R. (2022). La preparación informática del equipo multidisciplinario en el sistema de escuelas del Partido. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Labañino, R. R., Labañino, R., Tamayo, M. (2016). Un acercamiento a la creatividad en la toma de decisiones de los cuadros políticos en las actuales circunstancias. Publicada en memorias del evento científico anual: “El pensamiento de Fidel Castro en la Dirección Política de la Sociedad”. ISBN: 978-959-16-3048-3.

- Labañino, R. R., Ulloa, F., Labañino, R. (2019). Propuesta de acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Revista IPLAC No. 6. Noviembre – Diciembre, 2019. Disponible en www.revista.iplac.rimed.cu.
- Labañino, R. R., Ulloa, F., Labañino, R. (2022). La estimulación de la creatividad de los cuadros del Partido Comunista de Cuba. Una propuesta. II Congreso Internacional de Ciencia y Educación. Investigar e innovar: Agenda 2030. La Habana, Cuba.
- Leyva, A. y Mendoza, L. (2011). Competencia, creatividad y motivación: realidades y perspectivas. [Curso 52] Congreso Internacional Pedagogía 2011.
- Leontiev, A. N. (1981). Actividad, Conciencia y Personalidad. Pueblo y Educación.
- López, E. (2005). Modelo para el proceso de formación de las competencias creativas en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales de la universidad de Pinar del Río. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Pinar del Río: "Hermanos Saiz Montes de Oca".
- López, F. (2017). Metodología de estimulación del desarrollo intelectual de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cultura física. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- López, F. (2011). Creatividad y profesionalidad del docente. [CD-ROM]. En memorias del Congreso Internacional Pedagogía 2011. ISBN 978-959-18-0594-2.
- López, F. (2012). Metodología para la estimulación del desarrollo intelectual de los estudiantes en la carrera Cultura Física. [Tesis de Maestría]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- López, F. (2012). Exigencias para la estimulación intelectual en los estudiantes de la carrera Cultura Física. [CD-ROM] 1er Taller de Lengua Materna. ISBN 978-959-18-0560-7.

- López, I. (2008). Concepción pedagógica del proceso de educación de la sexualidad responsable desde la formación inicial intensiva en el Profesor General Integral de Secundaria Básica. [Tesis de Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García".
- López, J. C. (2010). Modelo de gestión del proceso de preparación y superación de cuadros en el contexto de las organizaciones en Cuba. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Pinar del Río: "Hermanos Saíz Montes de Oca".
- Lorenzo, R. (2008). Talento, Éxito y Liderazgo. Editorial Científico -Técnica.
- Lorenzo, R. (2013). Talento, Creatividad, Empresa. Editorial Academia.
- Luongo, C. O. (2015). Concepción teórico – metodológica para la formación política – ideológica de los profesores asesores del programa nacional de educadores. [Tesis de Doctorado]. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC).
- Macía, A. (2012). Papel de la autovaloración docente creativo vivencial en la formación de los futuros profesionales de la licenciatura en educación preescolar. [Tesis de Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García".
- Macías, M. (2002). Modelo para el autoperfeccionamiento del desempeño creativo del maestro. [Tesis de Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Mariño, J. T. (2010). Cómo desarrollar la personalidad de los alumnos desde una escuela creativa vivencial. Editorial Errante.
- Mariño, J. T. (2007). El aprendizaje creativo vivencial y el desarrollo de la motivación profesional pedagógica de los futuros profesores. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.

- Mariño, J. T. (2005). Necesidad y realidad: Aprendizaje creativo vivencial y desarrollo de la autovaloración en los futuros profesores. [Curso 48]. Congreso Internacional Pedagogía 2005.
- Martínez, C. (2009). Concepción teórico-metodológica sobre el perfeccionamiento de la dirección del proceso de preparación y superación de los cuadros educacionales y sus reservas en condiciones de universalización [Tesis doctoral]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"
- Martínez, M. y Guanche, A. (Comp.) (2009a). El desarrollo de la creatividad. I parte. Pueblo y Educación.
- Martínez, M. y Guanche, A. (Comp.) (2009b). El desarrollo de la creatividad. II parte. Pueblo y Educación.
- Martínez, V. y Pérez, O. (2011). La creatividad como expresión de la personalidad, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Disponible en www.eumed.net/rev/cccss/13/
- Maslow, A. (1979). El hombre autorrealizado. Kairos.
- Matos, Z. C., Matos, C., Robas E. (2017). La organización metodológica de la investigación educativa para una tesis doctoral. Revista Edusol. Vol. 17. Núm. 59. ISSN: 1729-8091. Disponible en: <https://www.edusol.cug.co.cu>.
- Mednick, S. (1962). Teoría asociacionista de la creatividad. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Minujín, A. (1989). ¿La creatividad se aprende? [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Mitjáns, A. (1995). Creatividad, Personalidad y Educación. Pueblo y Educación.
- Molina, B. (2012) Un modelo pedagógico para la superación político-ideológica. [Tesis de doctorado]. Universidad de las Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Mongeotti, P. (2001). La Creatividad. Hacia un modelo psicológico explicativo. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.

- Moreno, M. J. (2004). Una concepción pedagógica de la estimulación motivacional en el proceso de enseñanza aprendizaje. [Tesis de doctorado]. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Murray, H. A. (1976). Psicología Motivacional. Harvard.
- Nettle, D. y Lars, P. (2010). Personality: bridging the literatures from human psychology and behavioural ecology. Centre for Behaviour and Evolution, Institute of Neuroscience, Newcastle University, Newcastle-upon-Tyne UK. Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology and Department of Psychology, University of Edinburgh, en: <http://dx.doi.org/10.1037/0033-295x.90.2.105>.
- Núñez, M., Domínguez, A. V., Morales, T. (2020). Motivación y creatividad para la implementación de la estrategia del idioma inglés. *Roca*, 16 (2) 23-33. ISSN: 2074-0735. Disponible en: <https://www.roca.udg.co.cu>.
- Núñez R. (2015) La formación científico-investigativa del estudiante de carreras pedagógicas. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País".
- Olazábal, I. (2011) "La Guía Digital Tareas de Química General: Un ejemplo de EVEA estimulador de la creatividad". En; La creatividad en los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA). Editorial CUJAE.
- Oviedo, O. L. (2014). Una Metodología para propiciar el desarrollo de procedimientos lógicos asociados a conceptos en las clases de Química de preuniversitario. [Tesis de doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Partido Comunista de Cuba (1975a). Informe al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1975b). Resoluciones aprobadas por el I Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1981). Resoluciones aprobadas por el II Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1986). Informe central al Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1986). Resoluciones aprobadas por el III Congreso del Partido Comunista de Cuba. (1986). Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1991). Resoluciones aprobadas por el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1997). Resoluciones aprobadas por el V Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2011a). Documentos VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2011b). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2012a). Objetivos de trabajo del Partido Comunista de Cuba aprobados en la Primera Conferencia Nacional. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2012b). Indicaciones aprobadas por el secretariado del Comité Central del Partido para transformar el actual sistema de la preparación política e ideológica de los cuadros, militantes y trabajadores. Editora Política.

- Partido Comunista de Cuba (2016a). Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 2021. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2016b). Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2019a). Reglamento de los Comités Provinciales del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2019b). Reglamento de los Comités Municipales del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2021a). Informe central al 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2021b). Resolución sobre valoración de la política de cuadros del Partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno. Papel del Partido para alcanzar resultados superiores. Editora Política.
- Partido Comunista de Cuba (2021c). Ideas, Conceptos y Directrices del 8vo Congreso del PCC. Editora Política.
- Perdomo, Ogando, J. M. (2018). La superación profesional de los entrenadores deportivos de Villa Clara en la aplicación de la Biomecánica. [Tesis de Doctorado]. Universidad Central de las Villas: "Martha Abreu".
- Pérez, L., Buenavilla, R., Chávez, J., Rojas, C., Sánchez-Toledo, M. E., Rodríguez, M. A. y Fernández, A. (2012). Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana: reflexiones y debates actuales. Pueblo y Educación.
- Petit, E. (2009). "El Desarrollo Organizacional Innovador". La Construcción de Entorno Favorable para la Innovación. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.

- Petit, E. (2010). El Desarrollo Organizacional Como Alternativa para la Gerencia de la Innovación en Latinoamérica. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Polo, R. (2014) Enfoque divergente del trabajo metodológico para la estimulación de la creatividad pedagógica en el profesional de la educación. [Tesis de doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey”.
- Pupo, R. (1990). La actividad como categoría filosófica. Editorial Ciencias Sociales.
- Ramos, F. (2012). Sistematización de la experiencia de alfabetización en el estado de Michoacán en el periodo 2002-2008. [Tesis de Doctorado]. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC).
- Real Academia Española de la Lengua (2009). Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 12va edición. Espasa-Calpe.
- Rendón, M. A. (2003). Propuesta pedagógica para el desarrollo de habilidades creativas en los niños de preescolar. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Resolución 140 del 2019 (Ministerio de Educación Superior). Por la cual se establece el Reglamento sobre la Educación de Postgrado de la República de Cuba. 12 de enero de 2019.
- Resolución 2 del 2018 (Ministerio de Educación Superior). Por la cual se establece el reglamento de trabajo docente y metodológico de la educación superior en Cuba. 12 de febrero del 2018.
- Resolución 75 del 2015 (Ministerio de Educación Superior). Por la cual se establece el Sistema de Superación para Profesores e Investigadores. 26 de octubre de 2015.
- Rivera, E. (1997). Los principios del aprendizaje en los adultos. en <http://www.uady.mx>

- Rodríguez, A. (2013) Una metodología para la inclusión de la educación ciencia-tecnología- sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de ciencias naturales en preuniversitario. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Rodríguez, M. (2006). Manual de creatividad, Los procesos psíquicos y el desarrollo, 3era ed. Editorial Trillas.
- Rodríguez del Castillo, M. A. (s/f) La sistematización como resultado científico de la investigación educativa. ¿Sistematizar la sistematización? [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Rodríguez Del Castillo, M. A. et. Al. (2005). La estrategia como resultado científico. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Rogers, C. (1982). Libertad y creatividad en la educación. Paidós.
- Rogers, C. (1989). La persona como centro. Barcelona: Herder.
- Rojas, I. (2015). Una metodología para la motivación del aprendizaje en la carrera Pedagogía-Psicología. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Romo, M. (2009). Pensamiento creador en tiempos de crisis. Encuentros Multidisciplinares. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Rosental, M. y Ludin, P. (1981). Diccionario Filosófico. Editora Política.
- Salami, S. O. (2011). Personality and psychological well-being of adolescents: the moderating role of emotional intelligence. Department of Guidance and Counseling, Kampala International University, in: Social Behaviour and Personality, 2011, 39(6), 785-794 © Society for Personality Research DOI 10.2224/sbp.2011.39.6.785.

- Salas, R. (2018) La formación humanista del estudiante de preuniversitario. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País”.
- Sánchez, M. (2019). El desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la educación Secundaria Básica. [Tesis de Doctorado]. Universidad de las Tunas.
- Santiesteban, L. y Díaz C. (2020): “Las influencias educativas: premisas imprescindibles en la formación de la personalidad de los estudiantes de preuniversitario”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2020/02/influencias-educativas.html>.
- Sarmiento, E. (2017). Metodologías activas de aprendizaje. Editorial Independencia.
- Sawyer, R.K. (2011): Explaining creativity. The science of human innovation. Oxford University Press.
- Silva, M. (2006). El método de las evaluaciones de los expertos asistido con tablas Excel. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Soto, L. (1961) Las escuelas de instrucción revolucionaria y la formación de cuadros. Editora Política.
- Sternberg, R. (1988). The nature of creativity. Cambridge University Press.
- Torrance, E. (1962). Orientación del talento creativo. Paidós
- Torrance, E. (1979). La enseñanza creativa. Santillana
- Torres, T. (2005). El desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas históricas. [Tesis de doctorado]. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.
- Torres, T. (2009). Propuesta metodológica para la educación de la creatividad en la enseñanza de la Historia. En: El desarrollo de la creatividad. II parte. Pueblo y Educación

- Turro, G. (2018). Concepción pedagógica de formación ambiental desde la extensión universitaria. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Valiente, P. (2001). Concepción sistémica de la superación de los directores de secundaria básica. [Tesis de doctorado]. Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”.
- Valle Lima, A. (2007). Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Valle Lima, A. (2012). La investigación pedagógica. Otra mirada. Pueblo y Educación.
- Van Dúnem, D. M. (2016). Concepción pedagógica de educación ambiental para los profesores en formación del nivel medio en Luanda, Angola. [Tesis de Doctorado]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Veloso, A. (2015). Estrategia didáctica para estimular la educación de la personalidad en estudiantes de licenciatura en Psicología. [Tesis de Doctorado]. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”.
- Viel, E., Domínguez, I., Rojas, I. (2020). La estimulación de la flexibilidad del pensamiento en los estudiantes de Pedagogía – Psicología. *Roca*, 16, (2). 12- 23. ISSN: 2074-0735. Disponible en: <https://www.roca.udg.co.cu>.
- Vila, G.; Castro, C.; Álvarez, D. (2018). Liderazgo transformador engagement y creatividad en el contexto de pymes intensivas en conocimiento. *Revista Galega de Economía*: Vol. 27-1. <http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm>.
- Villalobos. (2014). Reflexión en torno a la gestión de aula y a la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizajes. *Jano*.

- Villareal, J. A. y Tenrero, N. R. (2020). Enfoque empírico – metodológico innovador en la enseñanza universitaria. ROCA. Vol. 16, (2). 24-32. ISSN: 2074-0735. Disponible en: <https://www.roca.udg.co.cu>.
- Vigostky, L. S. (1980). Imaginación y creación en la edad infantil. Ciencias Sociales.
- Vigostky, L. S. (1981). Pensamiento y Lenguaje. Editorial Pueblo y Educación.
- Vigostky, L. S. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Editorial Científico-Técnica.
- Vigostky, L. S. (1977). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. Infancia y Aprendizaje. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Vigostky, L. S. (2009). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores: interacción entre enseñanza y desarrollo / L. S. Vigostky. En: Estrategias de aprendizaje en la nueva universidad cubana. Editorial Universitaria. pp. 14-23
- Yáñez. (2016). El aprendizaje fases y elementos fundamentales. [Archivo PDF]. <https://www.url.com>.
- Yin, R. K. (1989): Case Study Research. Design and Methods, Applied Social Research Methods Series, Vol. 5, Sage Publications.
- Yin, R. K. (1993): Applications of case study research. Sage Publications.
- Yin, R. K. (1994): Case Study Research. Design and Methods, Applied Social Research Methods Series, Vol. 5, Second Edition. Sage Publications.
- Yin, R. K. (1998): "The Abridged Version of Case Study Research": in BICKMAN, L. y ROG, D. J. (eds.): Handbook of Applied Social Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, pp. 229-259.
- Zilberstein J. y Silvestre, M. (2004). Didáctica desarrolladora desde el enfoque histórico cultural. Ediciones

CEIDE.

Relación de anexos

Anexos	Título de los anexos
1A	Variable, dimensiones e indicadores
1B	Operacionalización de la variable en estudio.
2A-2E	Instrumentos aplicados en el diagnóstico.
3	Talleres de opinión crítica y construcción colectiva.
4A-4G	Aplicación del método criterio de expertos.
5A	Ficha técnica del estudio de casos realizado en el Comité Municipal del PCC de Guantánamo.
5B	Pruebas de evaluación del estudio de casos en el Comité Municipal del PCC de Guantánamo.
6A-6G	Resultados obtenidos en el estudio de casos
7A	Comparación de los resultados obtenidos antes y durante el estudio de casos por los facilitadores
7B	Comparación de los resultados obtenidos antes y durante el estudio de casos por los participantes – cuadros.

Anexo 1A

Variable, dimensiones e indicadores

Variable Estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.		
Dimensión cognitivo - creativa	Dimensión procedimental - creativa	Dimensión actitudinal - creativa
Conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	Habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).	Disposición para intencionar indicadores de creatividad en la DNA.
Conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Disposición para asumir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.
Conocimientos para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.	Habilidades para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.	Disposición para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.
Conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	Habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	Disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.

Anexo 1B

Operacionalización de la variable en estudio.

	Parámetros
Dimensión cognitivo – creativa	
1.1 Conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	Adecuado- Dominan los conceptos básicos y específicos, así como su relación con la labor especializada de dirección que desarrollan los cuadros del PCC.
	Poco adecuado- Dominan los conceptos básicos o indicadores de creatividad y los relaciona con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, pero no domina los conceptos específicos que distinguen este proceso (capacidad de autorreflexión permanente de experiencias y vivencias, iniciativa creadora y disciplina ideológica)
	Inadecuado- Dominan los conceptos básicos o indicadores de creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y fluidez), pero no es capaz de relacionarlos con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.
1.2 Conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Adecuado- Dominan sus roles y funciones docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso.
	Poco adecuado- Dominan las funciones del rol que debe desempeñar el docente y algunas de las funciones del rol del cuadro del PCC (autonomía, participativo, colaborativo y compromiso).
	Inadecuado- Conocen algunas de las funciones del rol que debe desempeñar el docente (organizativo, ejecutivo y control), pero no domina el rol que debe desempeñar el cuadro del PCC.
1.3 Conocimientos para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.	Adecuado- Dominan la existencia de una carencia teórico – metodológica que dificulta el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica y conoce las exigencias para lograrlo.
	Poco adecuado- Dominan las potencialidades del proceso de superación política e ideológica para la estimulación de la creatividad y conoce que existe una carencia teórico - metodológica que dificulta lograr con intencionalidad este propósito.
	Inadecuado- Conocen las potencialidades del proceso de superación política e ideológica para la estimulación de la creatividad, pero no domina que se necesita para intencionarla.
1.4 Conocimientos para vincular los contenidos de las	Adecuado-Dominan los requisitos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora y comprende que deben utilizarse en forma de

acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	sistema y enriquecerlos.
	Poco adecuado- Dominan la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora y conoce algunos de los requisitos para lograrlo (vinculación de las complejidades y contradicciones del contenido con la labor del cuadro, utilización de las experiencias y vivencias de los cuadros, uso de estrategias y técnicas creativas).
	Inadecuado- Conocen la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora, pero no conoce que requisitos son necesarios.
Dimensión procedimental - creativa	
2.1 Habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).	Adecuado- Poseen habilidades para intencionar indicadores de generales y específicos de la creatividad de los cuadros del PCC en la DNA.
	Poco adecuado- Identifican los indicadores generales y específicos de la creatividad de los cuadros del PCC, pero no posee habilidades en su utilización para la DNA.
	Inadecuado- Identifican los indicadores generales de la creatividad, pero no posee habilidades en su utilización para la DNA en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.
2.2 Habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Adecuado- Poseen habilidades en la instrumentación de las funciones a desarrollar para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.
	Poco adecuado- Conocen la mayoría de las funciones a desarrollar para la estimulación de la creatividad en el proceso, pero presentan insuficiencias en las habilidades para su instrumentación.
	Inadecuado- Conocen algunas de las funciones que le corresponden para la estimulación de la creatividad en el proceso, pero no poseen habilidades para su instrumentación.
2.3 Habilidades para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.	Adecuado- Poseen habilidades en el uso de las herramientas teórico– metodológicas para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación.
	Poco adecuado- Identifican la necesidad de intencionar la estimulación de la creatividad en las acciones de superación, intenta realizar acciones para lograrlo, pero presenta insuficiencias en las habilidades para lograrlo.
	Inadecuado- Identifican la necesidad de intencionar la estimulación de la creatividad en las acciones de superación, pero no posee habilidades para

	hacerlo.
2.4 Habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	Adecuado- Poseen habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.
	Poco adecuado- Identifican la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora, intenta realizar algunas acciones de manera aislada, pero presenta insuficiencias en las habilidades para lograrlo.
	Inadecuado- Identifican la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora, pero no posee habilidades para hacerlo.
Dimensión actitudinal - creativa	
3.1 Disposición para intencionar indicadores de creatividad en la DNA.	Adecuado- Muestran disposición para intencionar indicadores de creatividad de los cuadros del PCC en la DNA.
	Poco adecuado- Reconocen la necesidad de intencionar indicadores de creatividad de los cuadros del PCC en la DNA pero no está motivado para hacerlo.
	Inadecuado- No reconocen la necesidad de intencionar indicadores de creatividad de los cuadros del PCC en la DNA.
3.2 Disposición para cumplir las funciones a desarrollar por profesores y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Adecuado- Muestran disposición para asumir las funciones a desarrollar para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.
	Poco adecuado- Reconocen la necesidad de asumir nuevas funciones para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso, pero no está motivado para hacerlo.
	Inadecuado- No reconocen la necesidad de asumir nuevos roles y funciones para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.
3.3 Disposición para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.	Adecuado- Muestran disposición para el logro de la intencionalidad creativo - transformadora del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.
	Poco adecuado- Reconocen la necesidad de intencionar la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en las acciones de superación, pero no está motivado para hacerlo.
	Inadecuado- No reconocen la necesidad de intencionar la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en las acciones de superación.

3.4 Disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	Adecuado- Muestran disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.
	Poco adecuado- Reconocen la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de los cuadros del PCC desde una visión creadora, pero no está motivado para hacerlo.
	Inadecuado- No reconocen la necesidad de vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de los cuadros del PCC desde una visión creadora.

Evaluación por escalas ordinales de las dimensiones

Dimensiones	Parámetros
cognitivo -creativa	Adecuado- Todos los indicadores evaluados de Adecuado. Poco adecuado- Todos los indicadores evaluados entre Adecuado y Poco adecuado. Inadecuado- Al menos un indicador evaluado de Inadecuado
procedimental - creativa	Adecuado- Todos los indicadores evaluados de Adecuado. Poco adecuado- Todos los indicadores evaluados entre Adecuado y Poco adecuado. Inadecuado- Al menos un indicador evaluado de Inadecuado
actitudinal - creativa	Adecuado- Todos los indicadores evaluados de Adecuado. Poco adecuado- Todos los indicadores evaluados entre Adecuado y Poco adecuado. Inadecuado- Al menos un indicador evaluado de Inadecuado.

Evaluación por escalas ordinales de la variable en estudio

Variable	Parámetros
La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e	Adecuado-Todas las dimensiones evaluadas de Adecuado.

ideológica	Poco adecuado-Todas las dimensiones evaluadas entre Adecuado y Poco adecuado. Inadecuado- Al menos una dimensión evaluada de inadecuada.
------------	---

Anexo 2A

Guía para el análisis de documental: criterios a valorar y relación de documentos a revisar.

Objetivo: Constatar en los documentos rectores, normativos, metodológicos y docentes, el nivel de orientación sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Criterios a valorar:

Orientaciones recibidas en torno a la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

Tratamiento brindado a la estimulación de la creatividad en las acciones de superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

Tratamiento brindado en las DNA a los indicadores y demandas de la creatividad en la labor especializada de los cuadros del PCC.

Tratamiento brindado a las experiencias y vivencias obtenidas por los cuadros en su labor de dirección y su utilización en la estimulación de la creatividad.

Documentos a revisar:

Reglamento del trabajo docente y metodológico de la educación superior.

Documentos enviados por la Escuela Superior del PCC para la preparación de los cursos (2018 – 2019, 2019 – 2020 y 2020-2021).

Reglamento de los Comités Municipales del PCC.

Plan de temas de preparación del Comité Municipal del PCC de Guantánamo.

Actas de equipos multidisciplinarios que inciden en la superación política e ideológica de los cuadros del PCC.

Planes de clases de los docentes y cuadros que se desempeñan como facilitadores de las acciones de superación.

Anexo 2B

Guía de entrevista a miembros del Buró Municipal del PCC y Primer Secretario en Guantánamo.

Objetivo: Valorar la implicación de los miembros del buró municipal y su Primer Secretario para lograr en la proyección, ejecución y control del proceso de superación política e ideológica, la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

Saludos Cordiales: El objetivo de esta entrevista es conocer a partir de su responsabilidad en la proyección, ejecución y control del proceso de superación política e ideológica de los cuadros funcionarios del PCC en el municipio, sus criterios sobre la importancia de la estimulación de la creatividad, es necesario que usted nos responda con sinceridad cada una de las preguntas que a continuación formulamos. De antemano agradecemos su colaboración.

Labor que realiza: _____

Años de experiencia en su labor como cuadro del PCC: _____

1. ¿Qué criterios se tiene en cuenta para concebir la propuesta de temas para la superación política e ideológica de los cuadros del PCC en el municipio?
2. ¿Se le atribuye importancia a la estimulación de la creatividad en la concepción del proceso de superación política e ideológica de los cuadros del PCC? ¿Por qué?
3. ¿Se indica y/o recomienda promover un clima facilitador de la creatividad de los cuadros del PCC en las acciones de superación? ¿Por qué?
4. ¿Se indica y/o recomienda utilizar técnicas para promover el pensamiento creativo de los cuadros del PCC? ¿Por qué?
5. ¿Considera la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, podría mejorar la labor especializada de dirección que desarrollan? ¿Por qué?
6. ¿Estaría en disposición de realizar cambios en la concepción de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC en el municipio para favorecer la estimulación de su creatividad? ¿Por qué?

Anexo 2C

Guía de observación a funcionarios del comité municipal del PCC en Guantánamo en otros contextos educativos para constatar el estado inicial de aspectos relacionados con la creatividad y sus resultados.

Objetivo: Valorar a partir de aspectos relacionados con la creatividad, la actuación de los funcionarios del PCC en el municipio Guantánamo, durante su desempeño en el cumplimiento de tareas inherentes a su labor de dirección.

Aspectos: intereses, potencial creativo, pensamiento o procesos divergentes y problematización de la realidad.

INTERESES

Criterios:

Hace preguntas y/o comentarios reiterados sobre un mismo tópico o tema.

Sostiene una actitud indagadora con respecto al mismo tema, manifestando necesidad de conocer más o de profundizar, o conocer nuevos aspectos de esa misma realidad.

POTENCIAL CREATIVO

Criterios:

Recibe con agrado la introducción de nueva información, conocimientos y experiencia.

Manifiesta agrado ante las propuestas que impliquen romper con lo rutinario, con los modos de acción o pensamiento ya conocidos.

Busca nuevos motivos de reflexión.

PENSAMIENTO O PROCESOS DIVERGENTES

Criterios:

Expresa originalidad en sus planteamientos y modo de pensar.

Hace preguntas inusuales o desconcertantes.

Genera muchas ideas.

Profundiza en la solución de los problemas planteados, trata de perfeccionarlos y elaborarlos en detalles (Ordenar, Clarificar y Simplificar).

Puede analizar las cosas desde diferentes enfoques o maneras.

Le resulta fácil modificar la dirección del pensamiento o cambiar sus puntos de vista cuando es necesario.

PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD

Criterios:

Descubre nuevos problemas, Incógnitas, contradicciones donde los demás no lo hacen.

Se cuestiona lo establecido, expresando críticas o puntos de vista que polemizan.

Escala para la observación de los cuadros del PCC en otros contextos educativos.

Valoración cualitativa	Valor evaluativo	Criterios evaluativos de los aspectos
Se observa	1	El criterio que se observa, se trabaja de forma correcta y sistemática ajustándose a los parámetros deseados.
En ocasiones se observa	0,5	El criterio que en ocasiones se observa, se muestra inestable e inconstante por la falta de sistematicidad en la atención o realización durante la actividad.
No se observa	0	El criterio que no se observa, se muestra ausente o se trabaja incorrectamente durante el desarrollo de la actividad.

Procesamiento de los datos obtenidos.

Aspectos y criterios	Se observa 1	En ocasiones se Observa 0,5	No se Observa 0	Total de cuadros del PCC observados	IP (1-0,5-0)
INTERESES	fi	fi	fi	fi	
	%	%	%	%	
Hace preguntas y/o comentarios reiterados sobre un mismo tópico o tema.	14 53.8	10 38.4	2 7.69	26	0,7
Sostiene una actitud indagadora con respecto al mismo tema, manifestando necesidad de conocer más o de profundizar, o conocer nuevos aspectos de esa misma realidad.	13 50	10 38.4	3 11.5	26	0.6
Índice de ponderación del aspecto Intereses					0.7
POTENCIAL					

CREATIVO					
Recibe con agrado la introducción de nueva información, conocimientos y experiencia.	16 61.5	10 38.4		26	0.8
Manifiesta agrado ante las propuestas que impliquen romper con lo rutinario, con los modos de acción o pensamiento ya conocidos.	18 69.2	8 30.7		26	0.8
Busca nuevos motivos de reflexión.	16 61.5	10 38.4		26	0.8
Índice de ponderación del aspecto Potencial Creativo					0.8
PENSAMIENTO O PROCESOS DIVERGENTES					
Expresa originalidad en sus planteamientos y modo de pensar.	3 11.5	11 42.3	12 46.1	26	0.3
Hace preguntas inusuales o desconcertantes.	4 15.3	11 42.3	11 42.3	26	0.3
Genera muchas ideas.	5 19.2	9 34.6	12 46.1	26	0.3
Profundiza en la solución de los problemas planteados, trata de perfeccionarlos y elaborarlos en detalles (Ordenar, Clarificar y	2 7.69	8 30.7	16 61.5	26	0.2

Simplificar).					
Puede analizar las cosas desde diferentes enfoques o maneras.	2 7.69	9 34.6	15 57.6	26	0.2
Le resulta fácil modificar la dirección del pensamiento o cambiar sus puntos de vista cuando es necesario.	6 23	12 46.1	8 30.7	26	0.4
Índice de ponderación del aspecto Pensamiento o procesos divergentes					0.3
PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD.					
Descubre nuevos problemas, Incógnitas, contradicciones donde los demás no lo hacen.	3 11.5	8 30.7	15 57.6	26	0.2
Se cuestiona lo establecido, expresando críticas o puntos de vista que polemizan.	3 11.5	7 26.9	16 61.5	26	0.2
Índice de ponderación del aspecto Problematización de la realidad					0.2

Anexo 2D

Encuesta aplicada a profesores y cuadros del PCC que se desempeñan como facilitadores de las acciones de superación política e ideológica y sus resultados.

Objetivo: Conocer la autovaloración de sus conocimientos, habilidades y actitudes para favorecer la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Saludos Cordiales, se está realizando una investigación con el propósito de conocer, cómo estimular la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, rogamos que responda las siguientes preguntas con la sinceridad que le caracteriza. Gracias de antemano.

A partir de los criterios que se le presentan, marque el aspecto (Adecuado A, Poco adecuado PA e Inadecuado I, a partir de los conocimientos, habilidades y actitudes que posee en torno a la problemática que se expone.

Dimensión Cognitivo - Creativa	Criterios	A	PA	I
1.1 Conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	Conoce el concepto de originalidad.	3	5	12
	Conoce el concepto de flexibilidad.	3	6	11
	Conoce el concepto de elaboración.	4	6	10
	Conoce el concepto de fluidez	2	5	13
	Conoce el concepto de capacidad de autorreflexión permanente de experiencias y vivencias.	1	4	15
	Conoce el concepto de Iniciativa creadora	4	7	9
	Conoce el concepto de disciplina ideológica	4	8	8
Totales de respuestas y por cientos		21 15.5%	41 30.3%	78 55.7%
1.2 Conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la	Proyecta las acciones de superación desde una visión creativa en el análisis de los contenidos.	2	6	12
	Diseña tareas docentes que favorezcan la creación de nuevos enfoques y	3	4	13

estimulación de la creatividad en el proceso.	conocimientos en el análisis de los problemas			
	Conoce como crear un ambiente favorable para la estimulación de un pensamiento divergente.	4	4	12
	Conoce como favorecer la autonomía de los cuadros del PCC en el análisis creativo – transformador de los problemas.	3	6	11
	Favorece el compromiso de los cuadros del PCC con el análisis creativo – transformador de la labor especializada que desarrolla	2	6	12
Totales de respuestas y por cientos		14 14%	26 26%	60 60%
1.3 Conocimientos para el logro la intencionalidad creativa – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	Conoce las potencialidades del proceso de superación política e ideológica para estimular la creatividad de los cuadros del PCC.	2	3	15
	Conoce las necesidades y demandas de creatividad en la labor especializada de los cuadros del PCC.	2	5	13
	Conoce herramientas teórico-metodológicas para lograr la intencionalidad creativo – transformadora de la superación política e ideológica.	-	1	19
Totales de respuestas y por cientos		4 6.66%	9 15%	47 78.3%
1.4 Conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada	Conoce como vincular las complejidades y contradicciones de cada contenido con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.	5	6	9
	Conoce las potencialidades de la	3	7	10

de dirección de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	sistematización permanente de las experiencias y vivencias de los cuadros del PCC para el tratamiento a los contenidos.			
	Conoce las estrategias y técnicas creativas que se deben utilizar para propiciar un análisis creativo de los problemas que se presentan.	2	5	13
Totales de respuestas y por cientos		10 16.6%	18 30%	32 53.3%
Resultados de la Dimensión Cognitivo - Creativa		49 13.6%	94 26.1%	217 60.2%
Dimensión Procedimental - Creativa	Criteria	A	PA	I
2.1 Habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).	Posee habilidades para intencionar en la DNA los indicadores generales de creatividad (flexibilidad, originalidad, independencia y fluidez)	2	8	10
	Posee habilidades para intencionar en las DNA los indicadores específicos de creatividad de los cuadros del PCC (capacidad de autorreflexión permanente de las experiencias y vivencias, iniciativa creadora y disciplina ideológica).	2	7	11
	Logra implicar a los cuadros en la identificación de sus necesidades para la transformación creadora de los problemas que enfrentan.	3	12	5
Totales de respuestas y por cientos		7 11.6%	27 45%	26 43.3%
2.2 Habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por	Planifica el tratamiento a los contenidos teniendo en cuenta las necesidades y demandas de creatividad de la labor de los cuadros del PCC.	4	9	7

docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Genera un ambiente favorable a la aparición de nuevas ideas y alternativas de solución distintas a las existentes.	5	10	5
	Favorece la autonomía, e implicación de los cuadros en la solución creativa de los problemas.	3	9	8
Totales de respuestas y por cientos		12 20%	28 46.6%	20 33.3%
2.3 Habilidades para el logro la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	Posee habilidades para trascender la visión informativa y aplicativa de los contenidos del proceso de superación.	1	5	14
	Posee habilidades para proyectar de manera creativo – transformadora el análisis de casos y situaciones en la docencia.	2	3	15
	Instrumenta las herramientas teórico – metodológicas para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación.	-	4	16
Totales de respuestas y por cientos		3 5%	12 20%	45 75%
2.4 Habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	Posee habilidades para identificar las complejidades y contradicciones de los contenidos que imparte desde la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.	6	9	5
	Posee habilidades para utilizar la sistematización de las experiencias y vivencias de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC para dar tratamiento a los contenidos.	4	8	8
	Posee habilidades en el uso de estrategias y técnicas creativas para analizar los problemas presentes en la labor especializada de dirección de los cuadros	2	8	10

	del PCC			
Totales de respuestas y por cientos		12 20%	25 41.6%	23 38.3%
Resultados de la Dimensión Procedimental - Creativa		34 14.1%	92 38.3%	114 47.5%
Dimensión Actitudinal - Creativa	Criterios	A	PA	I
3.1 Disposición para intencionar indicadores de creatividad en la DNA.	Reconoce la necesidad de intencionar en la DNA indicadores de creatividad de los cuadros del PCC, para su utilización posterior en la docencia.	14	6	-
	Posee motivación para intencionar en la DNA indicadores de creatividad de los cuadros del PCC, para su utilización posterior en la docencia.	15	5	-
	Está dispuesto a aprender como intencionar, indicadores de creatividad de los cuadros en la DNA, para su utilización posterior en la docencia.	17	3	-
Totales de respuestas y por cientos		46 76.6%	14 23.3%	
3.2 Disposición para asumir las funciones a desarrollar para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	Reconoce la necesidad de asumir nuevas funciones para estimular la creatividad de los cuadros del PCC.	16	4	
	Está motivado para asumir nuevas funciones para lograr la estimulación de la creatividad en el proceso.	15	5	
	Está dispuesto a aprender y realizar las funciones que favorecen la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso.	15	5	

Totales de respuestas y por cientos		46 76.6%	14 23.3%	
3.3 Disposición para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	Constituye una necesidad trascender la visión informativa y aplicativa de los contenidos del proceso de superación política e ideológica.	14	6	
	Está motivado para proyectar de manera creativo – transformadora el análisis de casos y situaciones en la docencia.	16	4	
	Está dispuesto a conocer y utilizar las herramientas teórico – metodológicas para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación.	17	3	
Totales de respuestas y por cientos		47 78.3%	13 21.6%	
3.4 Disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creativo – transformadora.	Constituye una necesidad la identificación de las complejidades y contradicciones de los contenidos que se imparte desde la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.	16	4	
	Está motivado para utilizar las experiencias y vivencias de la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC para dar tratamiento a los contenidos.	15	5	
	Está dispuesto a utilizar estrategias y técnicas creativas para analizar los problemas presentes en la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC.	16	4	
Totales de respuestas y por cientos		47 78.3%	13 21.6%	
Resultados de la Dimensión Actitudinal - Creativa		186 77.5%	54 22.5%	

--	--	--	--

Anexo 2E

Guía de observación de actividades de superación política e ideológica, escala empleada y resultados de su aplicación

Objetivo: Caracterizar las habilidades y actitudes para la estimulación de la creatividad que presentan los profesores o cuadros que se desempeñan como facilitadores de las acciones de superación política e ideológica, así como de los cuadros del PCC que participan.

	Se observa	En ocasiones se observa	No se observa
Indicadores dimensiones cognitivo – creativa			
Muestran conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.			
Muestran conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.			
Muestran conocimientos para lograr la intencionalidad creativo– transformadora del proceso de superación política e ideológica.			
Muestran conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creativo – transformadora.			
Indicadores Dimensión procedimental creativa			
Muestran habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).			
Muestran habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.			
Muestran habilidades para lograr la intencionalidad creativo–transformadora del proceso de superación política e ideológica.			
Muestran habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creativo – transformadora.			
Indicadores Dimensión actitudinal – creativa.			
Muestran disposición para intencionar indicadores de creatividad de los cuadros del			

Muestran conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	2	11.1	5	27.7	11	61.1	18	0,2
Muestran conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	1	5.55	6	33.3	11	61.1	18	0,2
Muestran conocimientos para el logro la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	2	11.1	2	11.1	14	77.7	18	0,1
Muestran conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	1	5.5	6	33.3	11	61.1	18	0,2
Índice de ponderación de Dimensión cognitivo– creativa								0.2
Indicadores de la Dimensión procedimental - creativa								
Muestran habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).	2	11.1	5	27.7	11	61.1	18	0.2
Muestran habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	1	5.55	7	38.8	10	55.5	18	0.2
Muestran habilidades para el logro de la intencionalidad creativo–transformadora del proceso de superación política e ideológica.	2	11.1	2	11.1	14	77.7	18	0.1
Muestran habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	2	11.1	4	16.6	12	66.6	18	0.2
Índice de ponderación de Dimensión procedimental – creativa								0.2
Indicadores Dimensión actitudinal – creativa.								

Anexo 3

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva

Objetivo: Valorar el contenido de la concepción pedagógica propuesta, como instrumento de concreción en la práctica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, para informar y buscar consenso respecto a sus fundamentos teóricos, metodológicos y estructurales como mecanismo que favorece el perfeccionamiento de esta práctica y del mencionado instrumento.

Taller 1. El papel del cuadro del Partido Comunista de Cuba en la sociedad cubana actual. Retos a la estimulación de su creatividad

Objetivo: Reflexionar en torno al papel del cuadro del PCC en la sociedad cubana actual y los retos que persisten para la estimulación de su creatividad.

Temáticas:

- El cuadro del PCC en la sociedad cubana actual. Desafíos.
- Fortalezas y debilidades para la estimulación de su creatividad.

Taller 2. La estimulación de la creatividad del cuadro del PCC. Visiones teóricas - metodológicas.

Objetivo: Reflexionar sobre los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del Partido Comunista de Cuba.

Temáticas:

- Hacia una comprensión de la creatividad de los cuadros del Partido Comunista de Cuba.
- Fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.
- La labor especializada de los cuadros del PCC desde una visión creadora. Encuentros y desencuentros en su comprensión teórico-práctica.
- Los enfoques andragógico y creativo - vivencial como herramientas en la comprensión de las particularidades de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

Taller 3. La superación política e ideológica como marco para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC. Un debate necesario.

Objetivo: Valorar el papel de la superación política e ideológica en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.

Temáticas:

- La superación como componente de la formación. Particularidades
- La superación profesional. Un acercamiento a la superación de dirigentes y cuadros en Cuba.
- La superación política e ideológica como proceso pedagógico de la formación de cuadros del PCC. Fortalezas y debilidades para la estimulación de la creatividad.
- La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Referentes epistemológicos.

Taller 4. Una concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Objetivo: Reflexionar sobre las particularidades esenciales de la concepción pedagógica propuesta a partir de sus componentes y relaciones esenciales.

Temáticas:

- Fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos de la concepción pedagógica.
- El Objetivo general y las premisas esenciales de la concepción pedagógica.
- Las categorías y conceptos de la concepción pedagógica.
- El principio de intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica como articulador de las dimensiones de la concepción.

Taller 5 Acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Objetivo: Reflexionar en torno a las características fundamentales de las acciones metodológicas propuestas para la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica.

Temáticas:

- Estructura funcional. Coherencia lógica interna de sus etapas.
- Papel de las propuestas integradoras en la dinámica de las acciones.
- Pautas para la conducción de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Tiempo: Aproximadamente dos horas para cada uno de ellos, dependiente del nivel de comprensión de la información que se trasmite, el grado de aceptación de los participantes, la dinámica grupal empleada y las opiniones, criterios, sugerencias o aportaciones realizadas.

Participantes: Cuadros del Partido Comunista de Cuba del comité provincial y municipal, docentes de la escuela provincial del PCC, profesores de la universidad de Guantánamo. Su participación depende del contenido a abordar en cada uno de los talleres previstos.

Recursos necesarios: Pizarrón, una computadora, TV o Data Show, hojas de papel, lápiz o bolígrafo, tizas, pliegos de cartulina o papel, plumones.

Medios de enseñanza: TV, computadora, materiales impresos.

Material docente: Conferencias elaboradas por el autor. Material bibliográfico seleccionado.

Anexo 4A

Encuesta a expertos

Categoría Docente: PI ____, PA ____, P. Aux. ____, P. Titular ____, Otros ____.

Grado Científico y/o Académico: Doctor en Ciencias ____, Máster en Ciencias ____,

Su labor está relacionada a la: Docencia ____, Investigación ____, Ambas ____.

¿Cómo valora Ud. sus conocimientos respecto a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?

Alto ____, Bajo ____, Muy Alto ____, Muy Bajo ____.

¿Por qué vías adquirió esos conocimientos?

Pregrado ____, Postgrado ____, Autodidácticamente ____, Otros. ____

¿Considera Ud. que la estimulación de la creatividad desde la perspectiva de las dimensiones descritas en este resumen de investigación resuelve en un alto ____, bajo ____, muy alto ____, muy bajo ____, nivel los problemas que presentan los cuadros del PCC en este ítem?

¿En qué nivel considera Ud. que el trabajo con las dimensiones que abarcan lo motivacional – comunicativo y lo vivencial – formativo favorece un desempeño creativo – transformador en la labor de los cuadros del PCC?

Bajo ____, Muy Bajo ____, Alto ____, Muy Alto ____.

¿Considera Ud. que es factible de ejecutar una propuesta como la que se hace en la tesis en las condiciones actuales de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC?

Sí ____, No ____.

Anexo 4B

Resultados de la encuesta a expertos

Objetivo: Determinar su coeficiente de experticia en relación con la formación científico-investigativa de los estudiantes de carreras pedagógicas a fin de seleccionar los especialistas que acreditarán la pertinencia de los resultados teórico –prácticos de la investigación.

1. Categoría Docente: PI 1; PA 4; P. Aux. 13; P. Titular 6; Otros 8.
2. Grado Científico y/o Académico: Doctor en Ciencias 10, Máster en Ciencias 16,
3. Su labor está relacionada a la: Docencia 25, Cuadro del PCC 7, Ambas .
4. ¿Cómo valora Ud. sus conocimientos respecto a la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica?
Alto 32, Bajo , Muy Alto , Muy Bajo .
5. ¿Por qué vías adquirió esos conocimientos?
Pregrado Postgrado 13 Autodidácticamente 17 Otros. 2
6. ¿Considera Ud. que la estimulación de la creatividad desde la perspectiva de las dimensiones descritas en este resumen de investigación resuelve en un alto 29, bajo , muy alto 3, muy bajo , nivel los problemas que presentan los cuadros del PCC en este ítem?
7. ¿En qué nivel considera Ud. que el trabajo con las dimensiones que abarcan lo motivacional – comunicativo y lo vivencial – formativo favorece un desempeño creativo – transformador en la labor de los cuadros del PCC?
Bajo , Muy Bajo , Alto 29, Muy Alto 3.
1. ¿Considera Ud. que es factible de ejecutar una propuesta como la que se hace en la tesis en las condiciones actuales de la superación política e ideológica de los cuadros del PCC? Sí 32, No 0.

Anexo 4C

Encuesta a los expertos para determinar su competencia y valoraciones acerca de la propuesta

Autoevaluación de los expertos

Estimado profesor(a) y/o especialista:

Con el propósito de obtener información sobre la propuesta de estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, es necesaria su colaboración, pues sus opiniones como experto resultarán de gran valor.

De forma anticipada se agradece su valiosa colaboración.

Datos personales:

Nombre (s) y apellidos: _____

Grado científico: _____

Categoría docente: _____

Título académico: _____

Años de experiencia en educación: _____

Asignatura o disciplina: _____

Institución a que pertenece: _____

1. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponde al grado de conocimientos que usted posee sobre el tema, valorándolo en una escala del 1 al 10. La escala es ascendente, por lo que el conocimiento sobre el tema referido crece de 0 a 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Valore el grado de influencia que cada una de las fuentes que se presentan a continuación en la tabla que ha utilizado en sus valoraciones como experto. Usted puede marcar para cada una de las

fuentes una sola de las columnas: A (alto); M (medio) y B (bajo), al significar el grado de influencia de la fuente en su argumentación. Por favor, marque todos los elementos que a su juicio hayan sido fuente de argumentación.

<i>Fuentes de argumentación</i>	Grado de influencia de cada de las fuentes en su criterio		
	ALTO (A)	MEDIO (M)	BAJO (B)
Análisis teóricos realizados por usted			
La experiencia laboral			
El estudio de teorías pedagógicas			
Estudio de trabajos nacionales			
Estudio de trabajos extranjeros			
Cursos recibidos			
Cursos que ha impartido			
La autopreparación			
La propia intuición			

Anexo 4D

Resumen sobre el coeficiente de competencia de los expertos

Experto	Kc	Ka	$K = 0.5*(Kc + Ka)$	Categoría
1	1,0	0,8	0,90	Alto
2	0,9	0,9	0,90	Alto
3	1,0	0,9	0,95	Alto
4	1,0	1,0	1,00	Alto
5	0,9	1,0	0,95	Alto
6	1,0	1,0	1,00	Alto
7	1,0	1,0	1,00	Alto
8	1,0	0,9	0,95	Alto
9	0,9	0,9	0,90	Alto
10	0,8	0,8	0,80	Alto
11	0,9	0,9	0,90	Alto
12	0,9	1,0	0,95	Alto
13	0,8	1,0	0,90	Alto
14	0,9	1,0	0,95	Alto
15	0,9	0,9	0,90	Alto
16	0,9	0,9	0,90	Alto
17	0,9	0,9	0,90	Alto
18	0,9	0,8	0,85	Alto
19	1,0	0,9	0,95	Alto
20	1,0	0,8	0,90	Alto
21	1,0	0,8	0,90	Alto
22	0,9	0,9	0,90	Alto
23	1,0	0,9	0,95	Alto
24	1,0	1,0	1,00	Alto
25	0,9	1,0	0,95	Alto
26	1,0	1,0	1,00	Alto
27	1,0	1,0	1,00	Alto
28	1,0	0,9	0,95	Alto
29	0,9	0,9	0,90	Alto
30	0,8	0,8	0,80	Alto
31	1,0	0,9	0,95	Alto
32	0,9	0,9	0,90	Alto

Anexo 4E

Encuesta a expertos sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Objetivo: Evaluar la pertinencia y efectividad de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

Estimado compañero: Usted ha sido seleccionado para ser consultado respecto al grado de pertinencia y efectividad de la concepción pedagógica para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Para ello se le presentarán algunas proposiciones que usted deberá valorar en correspondencia con la escala valorativa propuesta.

Tenga en cuenta que la escala valorativa es: 5 muy adecuada, 4 bastante adecuada, 3 adecuada, 2 poco adecuada, 1 no adecuada.

En relación con la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica, valore la coherencia interna de sus componentes:

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

En la tabla anexa aparecen los componentes que se han considerado pertinentes para contextualizar estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica. Marque con una cruz el grado de adecuación que le otorga a cada una en correspondencia con su contenido.

Componentes	1	2	3	4	5
Valoración					
Teórico					
Metodológico					

La fundamentación del principio de intencionalidad creativo – transformador como articulador de las dimensiones en la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

La determinación de las reglas para la instrumentación práctica del principio de intencionalidad creativo – transformador del proceso de superación política e ideológica.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

El establecimiento de un sistema de acciones que favorece la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC y paulatinamente un desempeño creativo – transformador en la labor especializada que desarrollan.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

El logro una aprehensión creativa del contexto, la sistematización permanente de experiencias práctico – políticas y vivencias, las decisiones formativas y el desempeño creativo – transformador, a partir de las acciones metodológicas propuestas en la concepción pedagógica.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

Reconocer la sistematización permanente de las experiencias práctico - políticas y vivencias, como un instrumento esencial para la labor especializada del cuadro del PCC, lo que permite la solidez y consolidación de los conocimientos mediante su aplicación creadora en la gestión de los problemas que enfrenta.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, en el proceso de superación política e ideológica, contribuye no solo a la gestión de problemas en la labor especializada, sino que contribuye a la conformación de un mejor ser humano, que manifieste sentimientos de amor y respeto hacia otros.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

La elaboración, implementación y evaluación de las acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__

Anexo 4F

Resultados de la evaluación de los expertos acerca de la concepción pedagógica

Tabla No. 1. Ordenamiento realizado por cada uno de los expertos a los aspectos de la encuesta

Nº.	Aspectos a valorar de la concepción pedagógica	MA	BA	A	PA	I	Total
1.	Valore la coherencia interna de las componentes de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad.	23	6	3	0	0	32
2.	El grado de adecuación que le otorga a cada aspecto del componente teórico de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC.	29	0	3	0	0	32
3.	La fundamentación del principio de intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	29	2	1	0	0	32
4.	La determinación de las reglas para su instrumentación práctica.	27	4	1	0	0	32
5.	La instrumentación de la concepción pedagógica a través de la implementación de acciones metodológicas.	30	2	0	0	0	32
6.	El logro una aprehensión creativa del contexto, la sistematización permanente de experiencias práctico – políticas y vivencias, las decisiones formativas y el desempeño creativo – transformador, a partir de las acciones, sustentada en la concepción pedagógica.	31	1	0	0	0	32
7.	Reconocer la sistematización permanente de las experiencias y vivencias, como un instrumento esencial para la labor especializada del cuadro del PCC.	27	4	1	0	0	32
8.	La estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC, contribuye a la conformación de un mejor ser humano, que manifieste sentimientos de amor y respeto hacia otros.	29	0	3	0	0	32
9.	La elaboración, implementación y evaluación de las acciones metodológicas para la estimulación de la creatividad en el proceso de superación política e ideológica.	29	2	1	0	0	32

Tabla No. 2. Frecuencias acumuladas y frecuencias relativas acumuladas en la evaluación de los expertos acerca de la concepción pedagógica

Frecuencias acumuladas					Frecuencias relativas acumuladas				
Nº	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4
1	28	31	32	32	32	0,8750	0,9688	1,0000	1,0000
2	25	32	32	32	32	0,7813	1,0000	1,0000	1,0000
3	29	32	32	32	32	0,9063	1,0000	1,0000	1,0000
4	29	31	32	32	32	0,9063	0,9688	1,0000	1,0000
5	27	31	32	32	32	0,8438	0,9688	1,0000	1,0000
6	30	32	32	32	32	0,9375	1,0000	1,0000	1,0000
7	31	32	32	32	32	0,9688	1,0000	1,0000	1,0000
8	30	32	32	32	32	0,9375	1,0000	1,0000	1,0000

Tabla No. 3. Búsqueda de puntos de corte en la evaluación de los expertos acerca de la concepción pedagógica

Nº	C1	C2	C3	C4	Suma	Promedio	N	N-P
1	1,15	1,86	3,90	3,90	10,81	2,70	3,119	0,417
2	0,78	3,90	3,90	3,90	12,48	3,12	3,119	-0,001
3	1,32	3,90	3,90	3,90	13,02	3,26	3,119	-0,136
4	1,32	1,86	3,90	3,90	10,98	2,75	3,119	0,374
5	1,01	1,86	3,90	3,90	10,67	2,67	3,119	0,452
6	1,53	3,90	3,90	3,90	13,23	3,31	3,119	-0,188
7	1,86	3,90	3,90	3,90	13,56	3,39	3,119	-0,271
8	1,53	3,90	3,90	3,90	13,23	3,31	3,119	-0,188
P. de Cortes	1,39	3,29	3,90	3,90	124,77			

Anexo 4G

Resultados de la evaluación de los expertos acerca de los componentes y sus relaciones

Tabla No. 1. Aspectos valorados por los expertos

N.º	Aspectos a evaluar sobre los componentes	MA	BA	A	PA	I	Total
1.	Ajuste de los componentes para el logro de la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica	30	1	1	0	0	32
2.	Ajuste de los componentes y su relación con las etapas y acciones metodológicas propuestas	29	2	1	0	0	32

Tabla No. 2. Frecuencias acumuladas en la evaluación de los expertos acerca de los componentes

N.º	Frecuencias acumuladas					Frecuencias relativas acumuladas			
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4
1	30	31	32	32	32	0,9375	0,9688	1,0000	1,0000
2	29	31	32	32	32	0,9063	0,9688	1,0000	1,0000

Tabla No. 3. Búsqueda de puntos de corte en la evaluación de los expertos acerca de los componentes

Nº	C1	C2	C3	C4	Suma	Promedio (P)	N	N-P
1	1,53	1,86	3,90	3,90	11,19	3,73	2,753	-0,978
2	1,32	1,86	3,90	3,90	10,98	3,66	2,753	-0,908
P. de Cortes	1,46	1,75	3,90	3,90	33,03			

Anexo 5A

Ficha técnica del estudio de caso realizado en el Comité Municipal del PCC en Guantánamo.

Propósito de la investigación	Comprobar empíricamente la validez de la concepción pedagógica de la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica y comprender las características, las motivaciones, los factores clave que intervienen para lograr un desempeño creativo transformador de los cuadros del PCC. Valorar el grado de coincidencia entre las categorías, conceptos y relaciones modeladas en la concepción pedagógica y las complejidades y contradicciones presentes en las influencias político – educativas y el desempeño creativo que demanda la labor especializada que desarrollan los cuadros del PCC. Perfilar un patrón de comportamiento factorial causativo común o similar (en el caso de que lo haya) que permita establecer las pautas para la generalización de las acciones contenidas en la concepción pedagógica en otros contextos educativos.
Tipo de estudio	Intrínseco, descriptivo y crítico (Rodríguez, G. y otros, 1996)
Unidad de análisis	Comité Municipal del PCC en Guantánamo.
Ámbito geográfico	Municipio Guantánamo
Universo	Comités Municipales del PCC de la Provincia Guantánamo.
Tipo de muestra	Muestra lógica y teórica (capacidad de generalización analítica del fenómeno estudiado), no de forma aleatoria (muestreo y generalización estadística).

Muestra	26 cuadros del PCC en el municipio Guantánamo, 4 docentes de la escuela Municipal del PCC de Guantánamo y 8 profesores de la escuela del PCC Provincial que se desempeñan como facilitadores de las acciones de superación política e Ideológica.
Métodos de recogida de la evidencia	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis documental • la observación participante. • entrevistas. • el cuestionario. • la observación de los cuadros del PCC en otros contextos educativos
Fuentes de información	<p>Interna: documentación (clases, evaluaciones escritas, RSB, Informes), entrevistas, cuestionarios, contexto físico real.</p> <p>Externa: entrevista a cuadros de comité provincial del PCC, observación de cuadros en otros contextos educativos.</p>
Investigadores	El autor y 3 colaboradores, profesores seleccionados de la escuela provincial que no participaban directamente en las acciones de superación de los cuadros del PCC y preparados en los propósitos de la investigación, las particularidades de la concepción propuesta y entrenados en la recogida, interpretación de los datos obtenidos, garantizando la replicabilidad de la investigación.
Informantes clave	Los miembros del buró municipal del PCC y cuadros del Comité provincial que atienden el funcionamiento del comité municipal del PCC en Guantánamo.
Métodos de análisis de la evidencia	Fundamentalmente de tipo cualitativo: - Identificación y clasificación estructural de los factores que condicionan el desempeño creativo – transformador en la labor de dirección de los cuadros del PCC. - Búsqueda de factores explicativos claves (proposiciones teóricas). - Búsqueda de patrón de comportamiento común (proposiciones teóricas). - Creación de explicación teórica (comparación sistemática teórica). - Identificación de relaciones causales (si es posible). - Análisis de decisiones críticas.
Enfoque científico.	<p>Inducción analítica a través de la lógica de la réplica (generalización analítica).</p> <p>Procesos deductivos en la medida que se parte de proposiciones teóricas de la revisión de teorías.</p>
Evaluación del rigor y calidad metodológica.	Validez (constructiva, interna y externa), fiabilidad, consistencia (teórico - interpretativa y contextual).
Estrategias utilizadas para valorar el rigor y calidad	Contextualización, la saturación, la negociación con los implicados

de los datos.	y la triangulación.
Fecha de realización	mayo 2019 – enero 2020

Anexo 5B

Pruebas de evaluación del estudio de casos en el Comité Municipal del PCC Guantánamo.

Pruebas	Acciones
Validez constructiva teórica).	<p>Análisis previo del contexto conceptual y marco teórico (Concepción pedagógica original)</p> <p>Utilización de distintos métodos de recogida de la evidencia (<i>triangulación metodológica</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">• Análisis documental• la observación participante.• entrevistas.• el cuestionario.• la observación de los cuadros del PCC en otros contextos educativos <p>Utilización de múltiples fuentes de información (<i>triangulación de datos</i>) para confirmación de evidencia en distintas fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interna y externa, directa (primaria) e indirecta (secundaria).- Tipología diversa: documentación, archivos, entrevistas, cuestionarios, bases de datos, contexto físico real.- Diversidad de informadores clave ante mismas cuestiones.- Evaluación crítica de evidencia comparada según fuentes. <p>Proceso casi simultáneo y unificado de recogida y análisis de evidencia.</p> <p>Establecimiento de cadena de evidencia.</p> <p>Retroalimentación y contacto interactivo con los informadores.</p> <p>Revisión del informe del caso por parte de informadores clave.</p> <p>Flexibilidad general e instrumental de la investigación a través de la revisión cíclica del</p>

<p>Validez interna</p>	<p>Patrón de comportamiento común (apoyo en las proposiciones teóricas).</p> <p>Creación de explicación (comparación sistemática de la literatura estructurada en la concepción pedagógica).</p>
<p>Validez Externa</p>	<p>Validez de las perspectivas y enfoques teóricos sobre la estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC en el proceso de superación política e ideológica.</p> <p>Establecimiento de unidad de análisis y selección de casos según el potencial de conocimiento sobre el fenómeno estudiado (estimulación de la creatividad de los cuadros del PCC).</p> <p>Selección de métodos de recogida de la evidencia (<i>triangulación metodológica</i>) y de fuentes de información (<i>triangulación de datos</i>) según el potencial de conocimiento sobre el fenómeno estudiado.</p> <p>Consideración de parte de los resultados de la investigación como hipótesis de partida de estudios de futuras líneas de investigación.</p>
<p>Fiabilidad</p>	<p>Realización de un <i>protocolo del estudio</i> y seguimiento de sus pautas como guía de acción.</p> <p>Elaboración de una <i>base de datos</i> que organice, integre y sintetice la información obtenida de las distintas fuentes de evidencia.</p> <p>Compromiso ético en lo referente al esfuerzo, tiempo, dedicación y actividades concretas de los informadores clave colaboradores.</p> <p>Evaluación rigurosa de aspectos éticos en la obtención y análisis de la evidencia.</p>

Consistencia contextual	<p>Atención a elementos contextuales relevantes para la explicación del fenómeno a estudiar, incluso no explícitamente recogidos en la concepción original.</p> <p>Consideración del entorno de ubicación de la unidad de análisis (Comité Municipal del PCC) y evaluación crítica de la evidencia según dicho (macro)contexto.</p> <p>Consideración del entorno específico y las particularidades en la evaluación crítica de los resultados obtenidos.</p>
--------------------------------	--

Anexo 6A

Resultados de la observación de los cuadros del PCC del municipio Guantánamo en otros contextos educativos durante el estudio de casos y su comparación con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial.

Aspectos y criterios	Antes del estudio de casos					Durante el estudio de casos			
	SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP		SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
INTERESES									
Hace preguntas y/o comentarios reiterados sobre un mismo tópico o tema.	14 53.8	10 38.4	2 7.69	0,7		18 69.2	8 30.7	-	0,8
Sostiene una actitud indagadora con respecto al mismo tema, manifestando necesidad de conocer más o de profundizar, o conocer nuevos aspectos de esa misma realidad.	13 50	10 38.4	3 11.5	0,6		20 76.9	6 23	-	0,8
Índice de ponderación del aspecto Intereses				0,7					0,8
POTENCIAL CREATIVO	SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP		SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Recibe con agrado la introducción de nueva información, conocimientos y experiencia.	16 61.5	10 38.4		0,8		21 80.7	5 19.2	-	0,9
Manifiesta agrado ante las propuestas que impliquen romper con lo rutinario, con los modos de acción o pensamiento ya conocidos.	18 69.2	8 30.7		0,8		23 88.4	3 11.5	-	0,9
Busca nuevos motivos de reflexión.	16 61.5	10 38.4		0,8		23 88.4	3 11.5		0,9
Índice de ponderación del aspecto Potencial Creativo				0,8					0,9
PENSAMIENTO O PROCESOS DIVERGENTES	SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP		SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Expresa originalidad en sus planteamientos y modo de pensar.	3 11.5	11 42.3	12 46.1	0,3		12 46.1	10 38.4	4 15.3	0,6
Hace preguntas inusuales o	4	11	11	0,3		10	9	7	0,5

desconcertantes.	15.3	42.3	42.3			38.4	34.6	26.9	
Genera muchas ideas.	5 19.2	9 34.6	12 46.1	0,3		11 42.3	10 38.4	5 19.2	0,6
Profundiza en la solución de los problemas planteados, trata de perfeccionarlos y elaborarlos en detalles (Ordenar, Clarificar y Simplificar).	2 7.69	8 30.7	16 61.5	0,2		10 38.4	12 46.1	4 15.3	0,6
Puede analizar las cosas desde diferentes enfoques o maneras.	2 7.69	9 34.6	15 57.6	0,2		12 46.1	11 42.3	3 11.5	0,6
Le resulta fácil modificar la dirección del pensamiento o cambiar sus puntos de vista cuando es necesario.	6 23	12 46.1	8 30.7	0,4		9 34.6	15 57.6	2 7.6	0,6
Índice de ponderación del aspecto Pensamiento o procesos divergentes				0,3					0,6
PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD.	SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP		SO Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Descubre nuevos problemas, Incógnitas, contradicciones donde los demás no lo hacen.	3 11.5	8 30.7	15 57.6	0,2		11 42.3	10 38.4	5 19.2	0,6
Se cuestiona lo establecido, expresando críticas o puntos de vista que polemizan.	3 11.5	7 26.9	16 61.5	0,2		12 46.1	11 42.3	3 11.5	0,6
Índice de ponderación del aspecto Problematización de la realidad				0,2					0,6

Leyenda

SO: Se observa

ESO: En ocasiones se observa

NSO: No se observa

Anexo 6B

Gráfico 2. Resultados comparativos de 2 observaciones a cuadros del PCC en otros contextos educativos en relación a los resultados del diagnóstico inicial.

Anexo 6C

Comparación de los resultados de las encuestas antes y durante el estudio de casos.

Dimensión cognitivo - creativa	Antes del estudio de casos			Durante el estudio de casos		
Dimensión cognitivo - creativa	A %	PA %	I %	A %	PA %	I %
1.1 Conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	21 15.5	41 30.3	78 55.7	140 100	-	-
1.2 Conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	14 14	26 26	60 60	79 79	21 21	-
1.3 Conocimientos para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	4 6.66	9 15	47 78.3	43 71.6	17 28.3	-
1.4 Conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	10 16.6	18 30	32 53.3	44 73.3	16 26.6	-
Resultados de la Dimensión cognitivo – creativa.	49 13.6	94 26.1	217 60.2	306 85	54 15	-
Dimensión procedimental - creativa	A %	PA %	I %	A %	PA %	I %
2.1 Habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de Necesidades de aprendizaje (DNA).	7 11.6	27 45	26 48.3	38 63.3	22 36.6	-
2.2 Habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	12 20	28 46.6	20 33.3	40 66.6	20 33.3	-
2.3 Habilidades para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	3 5	12 20	45 75	39 65	21 35	-
2.4 Habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	12 20	25 41.6	23 38.3	38 63.3	22 36.6	-
Resultados de la Dimensión procedimental – creativa.	34 14.1	92 38.3	114 47.5	155 64.5	85 35.4	-
Dimensión actitudinal - creativa	A %	PA %	I %	A %	PA %	I %
3.1 Disposición para intencionar indicadores de creatividad en la DNA.	46 76.6	14 23.3		60 100	-	-
3.2 Disposición para asumir las funciones a desarrollar para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	46 76.6	14 23.3		60 100	-	-
3.3 Disposición para lograr la intencionalidad creativo –	47	13		60	-	-

transformadora del proceso de superación política e ideológica.	78.3	21.6			100		
3.4 Disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creativo – transformadora.	47 78.3	13 21.6			60 100	-	-
Resultados de la Dimensión actitudinal creativa	186 77.5	54 22.5			60 100	-	-

Anexo 6D

Gráfico 3. Comparación de aspectos seleccionados de las encuestas antes y durante el estudio de casos.

Anexo 6E

Comparación de los resultados de la observación de acciones de superación política e ideológica, antes y durante el estudio de casos.

Dimensión cognitivo - creativa	Antes del estudio de casos				Durante el estudio de casos			
	S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP	S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Muestran conocimiento de conceptos básicos y sus relaciones para identificar la creatividad de los cuadros del PCC.	2 11.1	5 27.7	11 61.1	0,2	10 55.5	4 22.2	4 22.2	0,6
Muestran conocimientos sobre las funciones de docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	1 5.55	6 33.3	11 61.1	0,2	9 50	6 33.3	3 16.6	0,6
Muestran conocimientos para lograr la intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica.	2 11.1	2 11.1	14 77.7	0,1	8 44.4	5 27.7	5 27.7	0,5
Muestran conocimientos para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor especializada de dirección de los cuadros del PCC, desde una visión creadora.	1 5.55	6 33.3	11 61.1	0,2	12 66.6	5 27.7	1 5.55	0,8
Índice de ponderación de Dimensión cognitivo– creativa				0,2				0,6
Dimensión procedimental - creativa	S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP	S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Muestran habilidades para intencionar indicadores de creatividad en la Determinación de	2 11.1	5 27.7	11 61.1	0,2	8 44.4	6 33.3	4 22.2	0,6

Necesidades de aprendizaje (DNA).									
Muestran habilidades para cumplir las funciones a desarrollar por docentes y cuadros para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	1 5.55	7 38.8	10 55.5	0,2		10 55.5	5 27.7	3 16.6	0,6
Muestran habilidades para lograr la intencionalidad creativo-transformadora del proceso de superación política e ideológica.	2 11.1	2 11.1	14 77.7	0,1		9 50	4 22.2	5 27.7	0,6
Muestran habilidades para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	2 11.1	4 16.6	12 66.6	0,2		11 61.1	5 27.7	2 11.1	0,7
Índice de ponderación de Dimensión procedimental – creativa				0,2					0,6
Dimensión actitudinal – creativa.	S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP		S.O Fi %	ESO Fi %	NSO Fi %	IP
Muestran disposición para intencionar indicadores de creatividad de los cuadros del PCC en la DNA.	12 66.6	6 33.3	-	0,8		18 100	-	-	1
Muestran disposición para asumir las funciones a desarrollar para favorecer la estimulación de la creatividad en el proceso.	13 72.2	5 27.7	-	0,8		18 100	-	-	1
Muestran disposición para el logro de la	12 66.6	6 33.3	-	0,8		18 100	-	-	1

intencionalidad creativo – transformadora del proceso de superación política e ideológica									
Muestran disposición para vincular los contenidos de las acciones de superación con la labor de los cuadros del PCC desde una visión creadora.	14 77.7	4 22.2	-	0,8		18 100	-	-	1
Índice de ponderación de Dimensión procedimental – creativa				0,8					1

Leyenda

SO: Se observa

ESO: En ocasiones se observa

NSO: No se observa

Anexo 6F

Gráfico 4. Comparación de las dimensiones en la observación de acciones de superación política e ideológica.

Anexo 6G

Gráfico 5. Comparación de aspectos observados en las acciones de superación política e ideológica.

Anexo 7A

Comparación de los resultados obtenidos antes y durante el estudio de casos por los facilitadores.

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Facilitadores después	Rangos negativos	0	,00	,00
Facilitadores antes	- Rangos positivos	20	6,50	78,00
	Empates	3		
	Total	20		

Estadísticos de prueba

	Facilitador después – Facilitador antes
Z	-3,062
Sig. asintótica (bilateral)	,002

Anexo 7B

Comparación de los resultados obtenidos antes y durante el estudio de casos por los participantes - cuadros.

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Participantes - cuadros después	Rangos negativos	0	,00	,00
Participantes - cuadros antes	-Rangos positivos	26	7,00	91,00
	Empates	4		
	Total	26		

Estadísticos de prueba

	Participantes - cuadros después Participantes - cuadros antes
Z	-3,185
Sig. asintótica (bilateral)	,001